

Masterarbeit

**Wieviel Transparenz tut Mitarbeitenden gut?:
Eine empirische Studie zum Einfluss organisationaler
Transparenz auf die psychische Belastung in deutschen
Unternehmen mit modernen Arbeitskonzepten**

**Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Business Administration
an der Hochschule Burgenland**

Nina Martina Bauer

2130049082

Betreuer/in: Hubert Lobnig
Einreichungsdatum: 16.05.2025

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig ohne die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Sofern in der Masterarbeit eine Verwendung von Hilfsmitteln (insbesondere IT- und KI-gestützte) vorgesehen ist, erkläre ich, diese in der Arbeit mit dem jeweiligen Produktnamen, der Produktversion und einer Beschreibung des genutzten Funktionsumfangs vollständig angeführt zu haben.

Zudem versichere ich, dass ich diese Arbeit gemäß der geltenden Prüfungsordnung der FH Burgenland sowie den Richtlinien der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität zur guten wissenschaftlichen Praxis (<https://oeawi.at/richtlinien/>) verfasst habe. Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch Ausland zur Begutachtung oder Beurteilung vorgelegt und nicht veröffentlicht.

Sulzbach am Main, 16.05.2025

A handwritten signature in black ink, reading "Nina M. Buer". The signature is written in a cursive, flowing style.

Abstract

Der Wandel der Arbeitswelt und der verstärkte Einsatz moderner Arbeitskonzepte machen sichtbare Prozesse und Entscheidungen sowie transparente Kommunikation zunehmend notwendig. Damit wächst die Bedeutung organisationaler Transparenz. Während sie als Voraussetzung für Vertrauen, Mitbestimmung und Agilität gilt, weisen aktuelle Diskussionen vermehrt auf potenzielle Risiken für das psychische Wohlbefinden von Mitarbeitenden hin. Das Spannungsfeld zwischen Offenheit und Überforderung rückt damit stärker in den Fokus von Wissenschaft und Praxis. Dennoch fehlt bislang eine systematische Untersuchung der konkreten Auswirkungen organisationaler Transparenz auf die psychische Belastung. Die vorliegende Masterarbeit greift diese Forschungslücke im Kontext moderner Arbeitsformen auf und leistet damit einen Beitrag zur Diskussion im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie sowie der Forschung im Bereich Führung.

Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss organisationaler Transparenz auf die psychische Belastung von Mitarbeitenden zu untersuchen und zu analysieren, ob sich der Effekt in Abhängigkeit von Führungsverantwortung sowie der subjektiv wahrgenommenen Relevanz von Transparenz verändert. Methodisch wird hierzu eine quantitative Querschnittsstudie mit einer Stichprobe von $N = 353$ Erwerbstätigen aus Unternehmen mit Sitz in Deutschland durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgt über einen standardisierten Onlinefragebogen, die Auswertung mittels multipler und moderierter Regressionsanalysen in SPSS.

Die Ergebnisse zeigen, dass organisationale Transparenz nicht pauschal mit erhöhter psychischer Belastung einhergeht. Vielmehr lassen sich entlastende Effekte einzelner Dimensionen wie Richtigkeit, Offenlegung und Rechtzeitigkeit nachweisen. Die subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit von Transparenz erweist sich als relevanter Einflussfaktor, insbesondere bei Unsicherheit bezüglich Verantwortlichkeiten und Qualifizierungszweifeln. Erste Hinweise auf Unterschiede zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Führungsverantwortung zeigen sich vor allem beim Thema Informationsüberfluss.

Schlagworte

Führungsverantwortung; Moderne Arbeitskonzepte; Organisationale Transparenz; Psychische Belastung

Vorwort

Bereits seit mehreren Jahren beschäftige ich mich im Rahmen meiner Tätigkeit als Organisations- und Führungskräfteentwicklerin intensiv mit dem Thema *Transparenz in Organisationen*. Dabei habe ich beobachtet, dass einige Personengruppen vollständige Transparenz einfordern, während andere sich dadurch überfordert fühlen und befürchten, vorhandene Informationen nicht angemessen filtern zu können, oder mit dem Wissen auch Verantwortung übernehmen zu müssen, der sie sich nicht gewachsen sehen.

Diese oft gegensätzlichen Erwartungshaltungen stellen nicht nur eine Herausforderung für Geschäftsführende und Organisationen dar, sondern auch für mich selbst in meiner personalverantwortlichen Rolle. Durch mein persönliches und wissenschaftliches Interesse angetrieben, habe ich mich entschieden, dieses Thema vertieft zu untersuchen und damit einen Beitrag zur Forschung zu leisten.

Nina Martina Bauer

Sulzbach am Main, Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Vorwort	III
Abkürzungsverzeichnis	VII
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	X
Übersicht über verwendete Softwaretools	XII
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Stand der Forschung	2
1.3 Forschungsfrage	4
1.4 Methode	4
1.5 Aufbau der Arbeit	5
2 Theorie	6
2.1 Transparenz in Organisationen	6
2.1.1 Begriffliche Grundlagen	6
2.1.1.1 Transparenz	7
2.1.1.2 Organisationen	8
2.1.1.3 Organisationale Transparenz	11
2.1.1.4 Arbeitsbezogenes Transparenzerleben	12
2.1.2 Treiber und Ziele organisationaler Transparenz	13
2.1.3 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen	15
2.1.4 Potenziale und Chancen	17
2.1.5 Spannungsfelder und Herausforderungen	18
2.2 Moderne Arbeitskonzepte	20
2.2.1 Begriffsdefinition und zentrale Merkmale	20
2.2.2 Gesellschaftliche Einflussfaktoren auf moderne Arbeitskonzepte	22
2.2.3 Veränderungen in Arbeitsstrukturen und -prozessen	24
2.2.3.1 Flexibilisierung der Arbeitszeit und -ort	24
2.2.3.2 Veränderung durch agile Arbeitsmethoden	25
2.2.3.3 Einsatz digitaler Tools und neuer Technologien	26
2.2.3.4 Modernes Führungsverständnis	28
2.2.3.5 Organisationsstrukturen	29
2.2.4 Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren moderner Arbeitsformen	31

2.2.4.1	Chancen.....	31
2.2.4.2	Risiken	32
2.2.4.3	Erfolgsfaktoren.....	33
2.3	Psychische Belastung im Arbeitskontext.....	35
2.3.1	Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen	35
2.3.1.1	Psychische Belastung und Beanspruchung in der Arbeitswelt.....	35
2.3.1.2	Relevante Modelle	37
2.3.2	Entstehung und Auswirkungen psychischer Belastung.....	38
2.3.2.1	Belastungsfaktoren und Einflüsse.....	38
2.3.2.2	Beanspruchungsfolgen und Auswirkungen.....	40
2.3.3	Psychische Belastung im Kontext moderner Arbeitsformen.....	42
2.3.4	Psychische Belastung und Transparenz	44
3	Empirische Untersuchung	47
3.1	Hypothesenbildung.....	47
3.2	Konzeptualisierung.....	48
3.2.1	Forschungsdesign.....	48
3.2.2	Stichprobe	49
3.2.3	Operationalisierung	50
3.2.4	Erhebungsinstrument	52
3.3	Datenerhebung	53
3.4	Datenaufbereitung.....	54
3.5	Datenanalyse	55
3.6	Analyseergebnisse	56
3.6.1	Pretest.....	57
3.6.2	Deskriptive Statistik.....	58
3.6.3	Inferenzstatistik	65
3.6.3.1	Lineare Regressionsanalyse bezüglich H1	65
3.6.3.2	Multiple lineare Regressionsanalyse bezüglich H2	67
3.6.3.3	Multiple lineare Regressionsanalyse bezüglich H3.....	70
4	Ergebnisse und Diskussion	73
4.1	Hypothesenprüfung und Diskussion.....	73
4.1.1	H1: Zusammenhang zwischen organisationaler Transparenz und psychischer Belastung.....	73
4.1.2	H2: Moderation durch Führungsverantwortung	75

4.1.3	H3: Moderation der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit.....	76
4.1.4	Beantwortung der Forschungsfrage	78
4.2	Limitationen der Studie.....	79
5	Fazit und Ausblick	81
6	Literaturverzeichnis	82
	Sustainable Development Goals (SDGs)	110
	Anhang	113
	Anhang 1: Pretest	113
	Anhang 2: Fragebogen	121
	Anhang 3: Regressionsanalysen H1	128
	Anhang 4: Diagramme Regressionsanalysen H1	135
	Anhang 5: Multiple lineare Regressionsanalyse H2	139
	Anhang 6: Diagramme multiple Regressionsanalyse H2 (signifikant)	147
	Anhang 7: Multiple Lineare Regressionsanalyse H3.....	150
	Anhang 8: Diagramme multiple Regressionsanalyse H3 (signifikant)	159

Abkürzungsverzeichnis

ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung
AV	Abhängige Variable
BAuA	Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BBK	Belastungs-Beanspruchungs-Konzept
BPM	Business Process Management
CSR	Corporate Social Responsibility
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
DOKB	Distributed Organizational Knowledge Base
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
ERI	Effort-Reward-Imbalance-Model
FGBU	Fragebogen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung
GDA	Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
IFoMO	Informational Fear of Missing Out
JDC	Job Demand Control Model
JD-R	Job-Demands-Resources-Modell
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
KI	Künstliche Intelligenz
KPI	Key Performance Indicators
SVR	Social Virtual Reality
UV	Unabhängige Variable
VR	Virtual Reality
WFA	Work from anywhere

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Altersverteilung der Stichprobe.....	59
Abbildung 2: Bildungsgrad der Stichprobe	60
Abbildung 3: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Handlungsspielraum.....	135
Abbildung 4: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Informationsmängel.....	135
Abbildung 5: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Informationsüberfluss	136
Abbildung 6: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Rollenklarheit	136
Abbildung 7: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Qualifikationsmängel.....	137
Abbildung 8: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Zeitdruck	137
Abbildung 9: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Feedback_Anerkennung	138
Abbildung 10: Interaktionsdiagramm: Verständlichkeit x Führungsverantwortung, AV: Informationsmängel	147
Abbildung 11: Interaktionsdiagramm: Offenlegung x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss	147
Abbildung 12: Interaktionsdiagramm: Verständlichkeit x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss	148
Abbildung 13: Interaktionsdiagramm: Richtigkeit x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss	148
Abbildung 14: Interaktionsdiagramm: Rechtzeitigkeit x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss	149
Abbildung 15: Interaktionsdiagramm: Relevanz x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss	149
Abbildung 16: Interaktionsdiagramm: Offenlegung x Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit	159
Abbildung 17: Interaktionsdiagramm: Verständlichkeit x Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit.....	159

Abbildung 18: Interaktionsdiagramm: Richtigkeit x Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit	160
Abbildung 19: Interaktionsdiagramm: Rechtzeitigkeit x Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit	160
Abbildung 20: Interaktionsdiagramm: Relevanz x Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit..	161
Abbildung 21: Interaktionsdiagramm: Richtigkeit x Wichtigkeit, AV: Qualifizierungsmängel.....	161

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendete Software-Tools einschließlich Künstliche Intelligenz.....	XII
Tabelle 2: Kategorisierung negativer Beanspruchungsfolgen	41
Tabelle 3: Übersicht der operationalisierten Variablen	51
Tabelle 4: Deskriptive Statistik Transparenz Dimensionen.....	61
Tabelle 5: Deskriptive Statistik Psychische Belastung.....	62
Tabelle 6: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz MW	62
Tabelle 7: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz.....	63
Tabelle 8: Deskriptive Statistik Moderne Arbeitsumgebung MW	64
Tabelle 9: Deskriptive Statistik Moderne Arbeitsumgebung	64
Tabelle 10: Sustainable Development Goals der UN	112
Tabelle 11: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz mit 6 Items	113
Tabelle 12: Faktorenanalyse 6 Items: Kommunalitäten	113
Tabelle 13: Faktorenanalyse 6 Items: Erklärte Varianz	114
Tabelle 14: Faktorenanalyse 6 Items: Faktor Matrix.....	114
Tabelle 15: Faktorenanalyse 6 Items: Goodness-of-fit-Test	114
Tabelle 16: Itemkennwerte zur Berechnung von McDonald's Omega mit 6 Items..	115
Tabelle 17: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz mit 5 Items	115
Tabelle 18: Faktorenanalyse 5 Items: Kommunalitäten	115
Tabelle 19: Faktorenanalyse 5 Items: Erklärte Varianz	116
Tabelle 20: Faktorenanalyse 5 Items: Faktor Matrix.....	116
Tabelle 21: Faktorenanalyse 5 Items: Goodness-of-fit-Test	116
Tabelle 22: Itemkennwerte zur Berechnung von McDonald's Omega mit 5 Items..	117
Tabelle 23: Reliabilitätsstatistiken Merkmal Wichtigkeit von Transparenz mit 5 Items	117
Tabelle 24: Deskriptive Statistik Moderne Arbeitsumgebung mit 4 Items	117
Tabelle 25: Zusammenfassung der Fallverarbeitung.....	118
Tabelle 26: Reliabilitätsstatistiken Merkmal moderne Arbeitsumgebung.....	118
Tabelle 27: Faktorenanalyse 4 Items: Kommunalitäten	118
Tabelle 28: Faktorenanalyse 4 Items: Erklärte Varianz	119
Tabelle 29: Faktorenanalyse 4 Items: Faktor Matrix.....	119
Tabelle 30: Faktorenanalyse 4 Items: Goodness-of-fit-Test	119
Tabelle 31: Itemkennwerte zur Berechnung von McDonald's Omega mit 4 Items..	120

Tabelle 32: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Handlungsspielraum	128
Tabelle 33: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Informationsmängel	129
Tabelle 34: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Informationsüberfluss.....	130
Tabelle 35: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Rollenklarheit	131
Tabelle 36: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Qualifizierungsmängel	132
Tabelle 37: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Zeitdruck	133
Tabelle 38: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Feedback_Anerkennung.	134
Tabelle 39: Multiple Regressionsanalyse H2, $N = 295$	146
Tabelle 40: Multiple Regressionsanalyse H2, $N = 295$	158

Übersicht über verwendete Softwaretools

Verwendung	Verwendete Tools (KI, weitere Tools)	Verwendungsdetails
Recherche	Google Scholar; Scholar GPT, ProQuest Research Assistant, Perplex- ity, ChatGPT	<i>Suche nach Studien und Fachliteratur, insbesondere im zeitlichen Kontext, z. B. neueste Studien zum Thema organisationale Transparenz; Suche nach peer-reviewed Artikeln</i>
Feinschliff/ Textoptimierung	ChatGPT	<i>Prüfung einzelner Sätze bezüglich Kommasetzung und stilistischer Anpassung</i>
Übersetzung	DeepL	<i>Übersetzung einzelner Abschnitte englischsprachiger Fachliteratur</i>
Datenerhebung	LamaPoll, SurveyCircle	<i>Datenerhebung per Online-Fragebogen; SurveyCircle als Plattform zum Teilen des Links</i>
Datenauswertung	SPSS	<i>Statistische Auswertung der erhobenen Daten</i>
Literatur-verwaltung	Citavi	<i>Verwaltung von Literatur, Gedanken und Kommentaren sowie direkter und indirekter Zitate</i>
Datenbanken	Datenbanken der Hochschule Burgen- land	<i>Recherche nach geeigneter Fachliteratur</i>

Tabelle 1: Verwendete Software-Tools einschließlich Künstliche Intelligenz

1 Einleitung

„Transparenz schafft Vertrauen ab.“ (Han, 2012, S. 79)

Mit dieser provokanten Umkehrung eines verbreiteten Leitbildes moderner Unternehmensführung beschreibt Han die Kehrseite eines Prinzips, das in vielen Organisationen als Fortschritt oder Must-have gilt: maximale Offenheit.

Doch was passiert, wenn Offenlegung zur Norm wird, Sichtbarkeit zur Pflicht und Rückzug kaum mehr möglich ist? Während Transparenz in modernen Arbeitskonzepten als Grundbedingung für Vertrauen, Teilhabe und Agilität nahezu glorifiziert wird, rücken zugleich Fragen nach psychischer Belastung, Reizüberflutung und Kontrollwahrnehmung stärker in den Fokus.

Diese Arbeit untersucht, ob und wie organisationale Transparenz die psychische Belastung von Beschäftigten beeinflusst, und ob sich dieser Zusammenhang je nach Führungsverantwortung oder individuell wahrgenommener Wichtigkeit von Transparenz unterschiedlich zeigt.

Um die Tragweite dieser Fragestellung einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf die zentralen Entwicklungen der heutigen Arbeitswelt im folgenden Kapitel.

1.1 Problemstellung

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, veränderte Erwartungen der Mitarbeitenden und die Notwendigkeit flexibler Organisationsstrukturen führen zunehmend zur Einführung moderner Arbeitskonzepte, um die Organisationsgesundheit zu sichern und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden (Helmold, 2022, S. 213–217). Unternehmen sehen sich dabei mit einer Vielzahl struktureller und kultureller Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen die fortschreitende Digitaltransformation (D21, 2024, S. 8), der akute Fachkräftemangel (iwd, 2024) sowie eine abnehmende emotionale Bindung von Mitarbeitenden an ihre Organisation (Gallup, 2023, S. 4–5).

Im Zuge dieser Entwicklung gewinnen Attribute wie Agilität, flache Hierarchien und optimierte Kommunikationsprozesse an Bedeutung, wodurch auch die organisationale Transparenz als zentrales Element moderner Arbeitskonzepte in den Fokus gerückt wird (Löwen, 2023; Vahs, 2023).

Während organisationale Transparenz in der Wissenschaft häufig als förderlicher Faktor für Vertrauen und Arbeitszufriedenheit gesehen wird, bleiben ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden weitgehend unerforscht (Hossiep, 2019, S. 284–287). Gleichzeitig gilt die psychische Gesundheit von Mitarbeitenden als entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg (Meyer-Tischler & Faltermeier, 2024, S. 10). Die Bedeutung tritt auf Grund aktueller Krankenkassendaten verstärkt in den Fokus. Laut *Psychreport 2024* der DAK (2024, S. 5) ist die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen in den letzten zehn Jahren um 52 % gestiegen. Psychische Erkrankungen zählen damit zu den drei häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Diese Entwicklung macht deutlich, wie dringlich es ist, bislang wenig beleuchtete Einflussfaktoren auf psychische Belastung, wie etwa organisationale Transparenz, genauer zu untersuchen.

Dass Transparenz von Beschäftigten wie Führungskräften als zentraler Erfolgsfaktor wahrgenommen wird, zeigen sowohl frühere Studien (Edelman, 2010, S. 22–23) als auch aktuelle Analysen, etwa die *Global Human Capital Trends 2024* (Deloitte, 2024, S. 41).

Umso dringlicher ist die Frage, welche Auswirkungen eine erhöhte Transparenz auf die psychische Belastung hat und ob Führungskräfte hierbei anders betroffen sind als Mitarbeitende ohne Führungsfunktion. Ziel der Arbeit ist es, diesen Zusammenhang empirisch zu untersuchen und dabei auch Unterschiede zwischen beiden Beschäftigungsgruppen zu berücksichtigen.

1.2 Stand der Forschung

Die bisherigen Forschungen zu organisationaler Transparenz fokussieren primär deren positive Auswirkungen, wie die Steigerung von Vertrauen und Arbeitszufriedenheit (Jiang & Luo, 2018, S. 150–152; Yuwono et al., 2023, S. 260) sowie ihre Rolle als fundamentaler Baustein für den Unternehmenserfolg (Auger, 2014, S. 341). Mehrere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, darunter Albu und Flyverbom (2019, S. 284–286), Rawlins (2009, S. 96) sowie Watzinger (2021, S. 160) betonen jedoch die Notwendigkeit weiterführender Untersuchungen, insbesondere im Hinblick auf potenzielle Nachteile von Transparenz, um zu einer differenzierten und umfassenden Betrachtungsweise zu gelangen. Dazu zählen u. a. Informationsüberflutung,

Kontrollwahrnehmung, Überwachungserleben und die Einschränkung von Privatheit (Albu & Flyverbom, 2019, S. 279; Albu & Thøger Christensen, 2024).

Während bei der Untersuchung der psychischen Belastung Faktoren wie Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen und Arbeitsumgebung einbezogen werden (Meyer-Tischler & Faltermeier, 2024, S. 27), lässt sich anhand der durchgeführten Literaturrecherche nicht feststellen, dass innerhalb dieser Kategorien der spezifische Einfluss von Transparenz ausreichend Berücksichtigung findet. Ferreira und Vogt (2022, S. 216–217) heben im Rahmen ihrer Studie die Bedeutung der Kapazitäten zur Verarbeitung kognitiver und emotionaler Informationen hervor und identifizieren diese als essenziellen Faktor bei der Untersuchung psychischer Belastungen. Diese Perspektive gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Informationsüberflutung an Bedeutung, wie sie im Kontext digitaler Transparenzstrukturen beschrieben wird (Ferreira et al., 2023, S. 173). Zwar zeigen sich Hinweise auf emotionale, kognitive und sensorische Überlastung durch ein Zuviel an Information, doch es bleibt offen, ob und in welchem Ausmaß Transparenz selbst als auslösender Faktor psychischer Fehlbelastung betrachtet werden kann. Auch hieraus lässt sich ableiten, dass zwar Forschung zu den einzelnen Thematiken vorhanden ist, jedoch der spezifische Zusammenhang zwischen organisationaler Transparenz und psychischer Belastung bisher nicht ausreichend untersucht wurde.

Diese Forschungslücke unterstreicht die Notwendigkeit einer gezielten Untersuchung der Auswirkungen organisationaler Transparenz auf die psychische Belastung von Mitarbeitenden, insbesondere im Kontext moderner Arbeitskonzepte. Die vorliegende Masterarbeit zielt darauf ab, einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke zu leisten und somit das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Transparenz, modernen Arbeitsformen und psychischer Gesundheit zu erweitern.

Karg (1990) und ebenso Kolb (1996) beziehen in ihren Studien zum Transparenzerleben im Kontext von Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden auch Persönlichkeitsmerkmale wie Kontrollüberzeugungen, erlebte Fremdbestimmung, Geselligkeit sowie die generelle Einstellung zur Arbeit ein, können jedoch keinen statistisch belastbaren Zusammenhang nachweisen. Auf die Berücksichtigung individueller Persönlichkeitsmerkmale wird daher für diese Arbeit verzichtet.

Transparenz wird in der aktuellen Literatur zunehmend als wesentliches Element wirksamer Führung verstanden, die durch authentisches und ethisches Verhalten eine vertrauensfördernde Kommunikationskultur schafft. Führungskräfte sind dabei sowohl

Gestaltende als auch Betroffene organisationaler Transparenz, was je nach hierarchischer Position zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erwartungen führen kann (Burhan et al., 2023; Jiang & Luo, 2018; Yuwono et al., 2023). Gleichzeitig werden Führung und Transparenz als zentrales Gestaltungsprinzip neuer und moderner Arbeitsmethoden beschrieben (Gren et al., 2020; Helmold, 2022).

Angesichts dieser Erkenntnisse erscheint es naheliegend, die Rolle von Führungsverantwortung differenziert zu betrachten und in die Analyse der Wirkungen organisationaler Transparenz einzubeziehen. Im folgenden Kapitel wird die somit abgeleitete Forschungsfrage dargestellt.

1.3 Forschungsfrage

Im Zentrum dieser Arbeit steht die folgende Forschungsfrage, welche auf den Ausführungen zum aktuellen Stand der Wissenschaft und zur identifizierten Forschungslücke basiert:

Wie wirkt sich organisationale Transparenz auf die psychische Belastung von Mitarbeitenden in Unternehmen mit modernen Arbeitskonzepten in Deutschland aus?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden drei empirisch orientierte Unterfragen gestellt:

- Welche spezifischen Aspekte organisationaler Transparenz (z. B. Offenlegung, Verständlichkeit, Richtigkeit, Rechtzeitigkeit, Relevanz) haben den größten Einfluss auf die psychische Belastung von Mitarbeitenden?
- Inwiefern unterscheiden sich die Effekte organisationaler Transparenz auf die psychische Belastung im Vergleich mit und ohne Führungsverantwortung?
- Inwiefern moderiert die subjektive Wahrnehmung der Wichtigkeit organisationaler Transparenz den Zusammenhang zwischen Transparenz und der psychischen Belastung von Mitarbeitenden?

Die formulierten Fragen bilden die Basis für die folgende empirische Untersuchung, die im nächsten Kapitel methodisch beschrieben wird.

1.4 Methode

Die vorliegende Arbeit basiert auf einem theoretischen und einem empirischen Teil. Der theoretische Teil erfolgt auf Grundlage einer umfassenden Literaturrecherche,

während im empirischen Teil eine quantitative Untersuchung zur Beantwortung der Forschungsfrage durchgeführt wird. Die Literaturrecherche dient der wissenschaftlichen Einordnung zentraler Konzepte und Modelle. Der empirische Teil überprüft die zuvor abgeleiteten Hypothesen auf Basis realer Daten, die im Rahmen einer nicht-experimentellen Feldstudie erhoben werden. Grundlage dafür ist ein Online-Fragebogen, der eine Kombination aus standardisierten und eigens für die vorliegende Untersuchung entwickelten Skalen enthält.

1.5 Aufbau der Arbeit

Im einleitenden Teil dieser Arbeit werden die Problemstellung und der aktuelle Forschungsstand dargestellt und darauf aufbauend wird die zentrale Forschungsfrage formuliert.

Darauf baut Kapitel 2 mit den theoretischen Grundlagen auf, wobei zentrale Begriffe aus den Themenfeldern organisationale Transparenz, moderne Arbeitskonzepte und psychische Belastung eingeordnet werden. Ergänzend dazu wird auf theoretische Modelle und Einflussfaktoren eingegangen, ebenso wie auf mögliche Chancen, Risiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit den genannten Themenfeldern.

In Kapitel 3 folgt der empirische Teil der Arbeit. Dieser beginnt mit der Ableitung der Hypothesen und beschreibt anschließend das methodische Vorgehen bis hin zur Erhebung, Auswertung und Präsentation der Daten.

In Kapitel 4 werden die Erkenntnisse aus den Datenauswertungen interpretiert und diskutiert, sowie Limitationen offengelegt, bevor Kapitel 5 die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick abschließt.

2 Theorie

Im Fokus der vorliegenden Masterarbeit stehen die Konzepte der organisationalen Transparenz, der psychischen Belastung sowie der neuen Arbeitskonzepte, für welche von den jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen bislang keine allgemeingültigen und eindeutigen Definitionen bereitgestellt werden (Ferreira & Vogt, 2022; Meyerhuber, 2001; Schnackenberg & Tomlinson, 2014). Aufgrund der fehlenden einheitlichen Definitionen ist es erforderlich, die genannten Begriffe und ergänzend die im Kontext der Untersuchung zu thematisierenden theoretischen Grundlagen aufzuarbeiten und zu beschreiben. Zudem werden im Theorieteil zentrale Zusammenhänge, Einflussgrößen und Wirkmechanismen beschrieben, die für das Verständnis der Forschungsfrage relevant sind.

2.1 Transparenz in Organisationen

Seit den späten 1990er Jahren ist im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und verwaltungsbezogenen Kontext ein wachsendes Interesse am Thema Transparenz erkennbar, was sich in der steigenden Anzahl von Begriffsdefinitionen sowie veröffentlichten Artikeln zeigt (Ringel, 2017; Schnackenberg & Tomlinson, 2014) und bis heute durch Forderungen nach weiterer Forschung belegt werden kann (Albu & Thøger Christensen, 2024; Král & Schnackenberg, 2024). In den folgenden Kapiteln werden gängige Konzepte aus der Fachliteratur präsentiert, um eine begriffliche Grundlage zu schaffen und ein gemeinsames Verständnis zu ermöglichen. Daran anschließend werden wesentliche Treiber, Ziele und Voraussetzungen thematisiert sowie abschließend Chancen, Spannungsfelder und Herausforderungen.

2.1.1 Begriffliche Grundlagen

Zunächst wird der Begriff Transparenz im Allgemeinen betrachtet, gefolgt von der organisationalen Transparenz und dem arbeitsbezogenen Transparenzerleben aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie, wobei jeweils verdeutlicht wird, welche Konzepte die Arbeit maßgeblich prägen.

2.1.1.1 Transparenz

Der Begriff Transparenz wird in der Fachliteratur vielfältig und teils ambivalent definiert, was auf die Anwendung in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen sowie im Kontext von Politik, Kultur und Wirtschaft zurückgeführt werden kann (Florini, 2007; Watzinger, 2021). Aus solch zahlreichen Perspektiven und unterschiedlichen Forderungen an eine Begriffsdefinition ergeben sich jeweils angepasste Varianten. So bezeichnen Vishwanath und Kaufmann (1999, S. 3) Transparenz aus einer Sicht der Politik und öffentlichen Verwaltung als „... increased flow of timely and reliable economic, social, and political information;“, während Marks (2001) von einem Zustand spricht, in dem der Schein der tatsächlichen Wirklichkeit entspricht und Menschen sowie Dinge erlebt werden können, wie sie wahrhaftig sind. Im Vergleich hierzu wird aus Sicht strategischer Allianzen im Supply Chain Bereich Transparenz als das Teilen von Daten zu aktuellen Auftrags- und Produktionsstatus sowie zu Plänen und Prognosen zwischen den verschiedenen Partnern definiert (Akkermans et al., 2004, S. 446). Der begriffliche Ursprung von Transparenz ist jedoch in der Physik bzw. der Optik zu finden und steht als deskriptive Definition für die Eigenschaft von Materialien im Zusammenhang mit deren Lichtdurchlässigkeit. In diesem Kontext werden Objekte als transparent bezeichnet, wenn durch sie hindurchgeschaut werden kann (Hansen et al., 2015; Oliver, 2004; Watzinger, 2021). Erst durch eine metaphorische Verwendung des Begriffes entstehen Formen normativer Konzepte, die Anwendung in Politik, Wirtschaft, Recht und Soziologie finden und die Mehrdimensionalität von Transparenz verdeutlichen (Menéndez-Viso, 2009; Watzinger, 2021).

Im Verlauf der Literaturrecherche werden weitere Begriffe identifiziert, die eng mit dem Transparenzbegriff verknüpft sind. So wird in der Fachliteratur Transparenz mehrfach mit dem Konzept der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht (Fenster, 2015; Lucke & Gollasch, 2022). Nach Wendelin (2020) finden die Begriffe Öffentlichkeit und Transparenz häufig gleichbedeutend Verwendung, was auf den engen Zusammenhang zum Sichtbaren zurückgeführt wird. Jedoch stellt die Transparenz aus einer funktionalen Betrachtungsweise heraus vielmehr eine Grundvoraussetzung für Öffentlichkeit dar. Eine konkrete Abgrenzung erklärt sich dabei durch die Zuordnung der Öffentlichkeit auf Makroebene und der Transparenz auf Meso- und Mikroebene. Während etwas Öffentliches, zumindest theoretisch, für alle zugänglich ist, kann es Informationen geben, die transparent sind, jedoch nicht öffentlich zugänglich. In gleichem Kontext wird ebenfalls häufig die Demokratie erwähnt, wobei Holzner und Holzner (2006, S. 12–13)

ausdrücklich betonen, dass Demokratie nicht mit Transparenz gleichzusetzen ist. Vielmehr betrachten sie Transparenz als grundlegendes Fundament der Demokratie.

Eine weitere, häufig diskutierte Verbindung zum Transparenzkonzept wird den Begriffen Geheimhaltung und Geheimnis zugeordnet. In der Diskussion bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob fehlende Transparenz unmittelbar als Geheimnis zu interpretieren ist, ob die beiden Begriffe ein Gegensatzpaar bilden oder ob sie sich gegenseitig bedingen. Eine Gemeinsamkeit wird in der aktiven Kontrolle von Informationen gesehen, die in beiden Konzepten das Handeln der Akteure hervorhebt (August & Osrecki, 2019; Fenster, 2015; Riese, 2019). Als wesentlicher Grund hierfür kann der digitale Wandel genannt werden, durch die das Verbreiten und Einholen von Informationen vereinfacht und in großer Geschwindigkeit überhaupt erst ermöglicht wird (Lucke & Gollasch, 2022).

Das Verständnis von Transparenz sowie die daraus resultierenden Herleitungen und Definitionen sind derart vielfältig, dass sie selbst Gegenstand wissenschaftlicher Analysen geworden sind (Dholakia, 2023; Schnackenberg & Tomlinson, 2014). Auch wenn als Ergebnis daraus kein Konsens über die genaue Begriffsdefinition festgestellt werden kann, herrscht laut Schnackenberg und Tomlinson (2014) Einigkeit über die berechnete Existenz von Transparenz in unterschiedlichen Kontexten. Daher kann eine übergeordnete Konzeptualisierung nur dann als sinnvoll gelten, wenn sie einen solch umfassenden Rahmen bietet, der die vielfältigen Ebenen und diversen Perspektiven der Transparenz erfasst und gleichzeitig hinreichend spezifisch formuliert ist, um die essenzielle Bedeutung des Konzeptes klar zu vermitteln (Schnackenberg & Tomlinson, 2014). Ein weiterer Konsens besteht darin, dass Transparenz sich auf den Umgang mit Informationen bezieht und daher als zentraler Bestandteil einer universell anwendbaren Definition gilt (Hansen et al., 2015).

In solch einem breit gedachten Konzept definiert Florini (2007, S. 5) Transparenz als „... the degree to which information is available to outsiders that enables them to have informed voice in decisions and/or to assess the decisions made by insiders“ und liefert damit eine Definition, die das Verständnis für den Transparenzbegriff in dieser Arbeit grundlegend charakterisiert.

2.1.1.2 Organisationen

Der Begriff Organisation findet im umgangssprachlichen Kontext Anwendung und ist auch in wissenschaftlichen Disziplinen in verschiedenen Ausprägungen in Gebrauch (Frese et al., 2012; Kühl, 2020; Vahs, 2023), weshalb eine klare Einordnung für diese

Arbeit als notwendig betrachtet wird. Nach Bokranz und Kasten (1999) kann in die institutionelle und instrumentelle Sichtweise des Organisationsbegriffes unterschieden werden. Dabei steht der institutionelle Organisationsbegriff für ein soziales Gebilde zur Verfolgung von Zielen innerhalb einer formalisierten Struktur, der instrumentelle Organisationsbegriff für ein Regelwerk als Mittel zum Erreichen der Ziele. Unter Berücksichtigung dieser Unterscheidung und der Relevanz eines organisations- und verhaltenswissenschaftlichen sowie des soziologischen Verständnisses wird, wenn in dieser Arbeit von Organisation die Rede ist, der institutionelle Organisationsbegriff herangezogen. Eine geeignete, primär institutionell geprägte Definition stammt von Franke und Kühlmann (1990, S. 366), die Organisationen als

„... [den] auf zeitliche Dauer angelegte[n] Zusammenschluß von Personen, der die Verwirklichung bestimmter Ziele anstrebt und zu diesem Zweck über ein Regelsystem verfügt, das die Aktivitäten der Organisationsmitglieder zielgerecht steuern soll.“

beschreiben. Ähnlich zu dieser Definition charakterisieren auch Kieser und Walgenbach (2010) Organisationen als soziale Gebilde, deren Zielverfolgung durch formalisierte Strukturen ermöglicht wird. Während beide Definitionen den Fokus auf soziale Gebilde mit dem Anspruch der Zielverwirklichung legen, wird durch die Erwähnung von Regelwerken zudem auch die instrumentelle Seite berücksichtigt, wodurch sie als besonders geeignet für diese Arbeit betrachtet werden, da sie eine ganzheitliche Perspektive auf Organisationen bieten.

Obwohl sich die Kerngedanken einiger Definitionen unterscheiden, lässt sich ein gemeinsames Grundverständnis der Organisationsmerkmale feststellen (Vahs, 2023). Kühl (2020), wie auch bereits Luhmann (1964) sehen den Zweck, eine vorhandene und gelebte Hierarchie und zudem die Organisationsmitglieder als wesentliche Merkmale einer Organisation, wobei die Autonomie hinsichtlich dieser Merkmale von zentraler Bedeutung sind (Kühl, 2020).

Die Auseinandersetzung mit dem Organisationsbegriff führt unmittelbar zu den Organisationstheorien, durch die eine Verbesserung der Organisationspraxis angestrebt wird, indem Entstehung und Funktionsweisen von Organisationen systematisch und nachvollziehbar erklärt werden (Kieser & Ebers, 2019). Seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts wurde eine Vielzahl an Theorien entwickelt (Frese et al., 2012), von den bis heute relevanten Klassikern wie Max Webers Bürokratiemodell (Derlien et al., 2011; Mayntz, 1965) und Frederic W. Taylors Scientific Management (Kemp, 2013;

Miebach, 2012; Walgenbach, 2019) bis hin zu Konzepten wie Niklas Luhmanns Systemtheorie (Aderhold & Jutzi, 2003; Reese-Schäfer, 2021), ökonomischen neoinstitutionalistischen Ansätzen (Kühl, 2003; Walgenbach, 2019) sowie Karl E. Weicks Sensemaking-Theorie (Weick, 1979, S. 134; Wetzel, 2005, S. 159–160) und modernen Theorien aus der soziomateriellen Perspektive (Orlikowski & Scott, 2023). Auf eine vertiefte Erläuterung wird an dieser Stelle verzichtet, da die Relevanz für das Thema dieser Arbeit als gering eingeschätzt und die Einordnung der Begrifflichkeit als ausreichend betrachtet wird.

Eine Betrachtung, welche im Zuge der Literaturrecherche als von Bedeutung für diese Arbeit erachtet wird, sind die von Luhmann (1964) und auch von Kühl und Muster (2016) beschriebenen Seiten einer Organisation auf Grund der Darstellung von Wechselwirkungen und Funktionsweisen. Luhmann (1964) spricht von einer informalen und einer formalen Seite und ordnet zweiterer eine Schauseite unter, die er als eine für Nichtmitglieder der Organisation sichtbare Seite bezeichnet, während Kühl und Muster (2016) direkt von drei Seiten sprechen. Auf formaler Seite sind Artefakte wie Hierarchien, Strukturen und Prozesse, definiert, um z. B. Komplexität zu reduzieren und Unsicherheiten zu vermeiden, wohingegen auf der informalen Seite kulturelle Aspekte und etablierte kurze Dienstwege zu finden. Die Schauseite, auch als Fassade bezeichnet, ist die für die Öffentlichkeit bewusst dargestellte Sicht auf eine Organisation. Mit diesen drei Seiten einer Organisation wird beschrieben, wie sie sein möchte, wie sie tatsächlich ist und wie sie von außen gesehen werden möchte (Kühl, 2020; Luhmann, 2000; Rahnfeld, 2021).

Die Forschungsfrage dieser Arbeit konzentriert sich auf Unternehmen als eine spezifische Form wirtschaftlicher Organisationen, deren Handeln primär durch ökonomische Zielsetzungen geprägt ist (Bokranz & Kasten, 1999). Die aus Sicht vorliegender Fachliteratur ebenfalls unter den Begriff Organisation fallenden Institutionen wie beispielsweise Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und auch Parteien bilden keinen Bestandteil der Untersuchung und werden daher nicht weiter betrachtet (Kette, 2012). Der Begriff Organisation soll im Sinne der Lesbarkeit und Verständlichkeit auch im weiteren Verlauf der Arbeit Verwendung finden und ist synonym für ein Unternehmen zu verstehen.

Nach der Definition der Begriffe Transparenz und Organisation in dem für diese Arbeit erforderlichen Detailgrad in den ersten beiden Abschnitten folgt nun die Erläuterung des Konzepts der organisationalen Transparenz.

2.1.1.3 Organisationale Transparenz

Organisationale Transparenz, als spezifische Ausprägung des zuvor dargestellten Transparenzkonzepts, ist Bestandteil der Forschungsfrage und erfordert daher eine präzise Definition sowie eine Abgrenzung des zuvor erläuterten Transparenzerlebens. Leite und Cappelli (2010) klassifizieren die Subkategorien von Transparenz anhand ihrer Reichweite und schreiben der sozialen Transparenz, die sich auf die gesamte Gesellschaft fokussiert, die größte Reichweite zu. Organisationale Transparenz hingegen bezieht sich auf die Stakeholder-Beziehungen einer Organisation, wie Mitarbeitende, Kundinnen, Kunden und Lieferanten, und ist auf das direkte interne und externe Umfeld beschränkt. Diese begrenzte Reichweite und der Kontext, aus dem die weiterzugebende Information hervorgeht, bilden den zentralen Unterschied zwischen den beiden Transparenzbegriffen (Ringel, 2017).

Analog zum Transparenzkonzept zeigt sich bei der Recherche zur organisationalen Transparenz, dass weder ein einheitliches Begriffsverständnis (Albu & Flyverbom, 2019, S. 277; Dholakia, 2023, S. 87; Schnackenberg & Tomlinson, 2014, S. 1787), noch Konsens über die Auswirkungen (Albu & Thøger Christensen, 2024; Hofmann, 2007; Rawlins, 2009) besteht, weshalb dies in einem gesonderten Kapitel thematisiert wird. Schnackenberg und Tomlinson (2014, S. 1788) entwickeln in ihren Studien zur organisationalen Transparenz ein Konzept, das auf ihrer Literaturanalyse basiert und in dem Transparenz als „... the perceived quality of intentionally shared information from a sender.“ beschrieben wird. Dieses Begriffsverständnis ähnelt den Ausführungen von Hossiep (2019) sowie Rawlins (2009) und erweitert Florinis (2007) Transparenzkonzept um die Aspekte der Qualität sowie der bewussten und freiwilligen Weitergabe von Informationen. Insbesondere der durch die subjektiven Empfindungen der Akteure definierte Aspekt der Qualität wird als Schwerpunkt verschiedener Studien identifiziert und gilt als Grundlage für die Messbarkeit organisationaler Transparenz (Hossiep et al., 2021; Rawlins, 2009; Schnackenberg et al., 2021). Schnackenberg und Tomlinson (2014) kategorisieren dafür in die drei Dimensionen Offenlegung, Verständlichkeit und Richtigkeit, während von Hossiep et al. (2021) im Zuge einer Validierung die Sinnhaftigkeit der Erweiterung um die beiden Dimensionen Rechtzeitigkeit und Relevanz belegt wird.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Möglichkeit zur Gestaltung organisationaler Transparenz je nach Organisationsform unterscheidet, da öffentliche Verwaltungen stärker an gesetzliche Vorgaben, standardisierte Verfahren und politische

Rechenschaftspflichten gebunden sind, während privatwirtschaftliche Organisationen mehr Freiraum besitzen und Transparenz gemäß strategischen Zielsetzungen oder kultureller Werte gestaltet werden kann (Albu & Flyverbom, 2019; Lucke & Gollasch, 2022). Völlig ungebunden ist jedoch auch die Privatwirtschaft nicht, da sie dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG, 2019) unterliegt, das sensible Unternehmensinformationen vor Offenlegung schützt, sowie der organisationsübergreifend geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die den Umgang mit personenbezogenen Daten regelt.

Zugleich wandelt sich der inhaltliche Anspruch an Transparenz im Zuge digitaler Entwicklungen spürbar. Mit fortschreitender Digitalisierung der Organisationen entwickelt sich auch ein Verständnis für organisationale Transparenz, wie in aktuellen Studien thematisiert und belegt wird. Der rein informative Gedanke ist demnach nicht mehr ausreichend und muss um eine performative Sichtweise ergänzt werden (Albu & Flyverbom, 2019, S. 268; Albu & Thøger Christensen, 2024). Zum jetzigen Zeitpunkt liegt hierzu jedoch noch keine ausreichende Literatur vor, weshalb für diese Arbeit auf die bewährten Konzepte und Messinstrumente von Schnackenberg et al. (2021) sowie Hossiep et al. (2021) zurückgegriffen wird.

2.1.1.4 Arbeitsbezogenes Transparenzerleben

Das arbeitsbezogene Transparenzerleben ist in den Disziplinen der Arbeits- und Organisationspsychologie ein fest verankertes Konzept (Winterstein, 1996), welches für diese Arbeit als relevant eingestuft und daher als drittes Transparenzkonzept präsentiert wird. Geprägt wird der Begriff zunächst von Karg (1990), der damit das tatsächliche Empfinden von Mitgliedern einer Organisation in Bezug auf die Verfügbarkeit und die individuell benötigten und erwarteten Informationen bezeichnet. Neben seiner grundsätzlichen Einordnung von Transparenz als menschliches Bedürfnis, wird die Subjektivität der Wahrnehmung von Organisationsmitgliedern als Kernaspekt des Transparenzerlebens beschrieben. Auf der Studie von Karg (1990) aufbauende und weiterführende Studien bzw. wissenschaftliche Arbeiten entstehen u. a. von Schmidt (1995), Franke und Winterstein (1996) und Kolb (1996), die insbesondere den Zusammenhang des Transparenzerlebens mit der Arbeitszufriedenheit untersuchen und diesen belegen. Dieses Transparenzerleben entsteht durch einen andauernden Abgleich des gewünschten Sollzustandes mit dem wahrgenommenen Istzustand vorhandener Informationen zum eigenen Arbeitsplatz, der Rollen und der gesamten Organisation, wobei beide Zustände situativ angepasst werden können und somit variieren (Karg,

1990; Winterstein, 1996) Weiter geht aus den Studien hervor, dass kein Zusammenhang zwischen dem Transparenzerleben und Persönlichkeitsmerkmalen der Organisationsmitglieder bezüglich ihrer grundsätzlichen und aktuellen Einstellung zur Arbeit sowie deren Kontrollüberzeugung und Geselligkeit besteht (Karg, 1990; Schmidt, 1995).

Eine Verdeutlichung der Abgrenzung der zuvor präsentierten Transparentkonzepte voneinander erfolgt durch Hofmann (2007). Sie charakterisiert unterschiedliche Sachverhalte der Transparenz und bezeichnet dabei das Transparenzerleben als die passive Verhaltenskomponente, das Erzeugen von Transparenz innerhalb einer Organisation die aktive Komponente. Eine Überschneidung zum Konzept der organisationalen Transparenz kann anhand der Kriterien zur Messung hergestellt werden. Die von Karg (1990) sowie auch von Franke und Winterstein (1996) in abgewandelter Form verwendeten Kriterien Informiertheit, Zeitpunkt, Widersprüchlichkeit, Brauchbarkeit, Überblick und Menge liegen nah an den in Kapitel 2.1.1.3 beschriebenen Messkriterien von Schnackenberg und Tomlinson (2014) sowie Hossiep et al. (2021), was für diese Arbeit als bedeutsamer Aspekt erkannt wird und die Schwierigkeit einer klaren Trennschärfe der verwendeten Begrifflichkeiten verdeutlicht.

Die Begriffe Transparenz, organisationale Transparenz und arbeitsbezogenes Transparenzerleben sind eng miteinander verknüpft, unterscheiden sich jedoch in ihrer spezifischen Bedeutung. Transparenz bezeichnet allgemein das freiwillige Offenlegen von Informationen, organisationale Transparenz die systematische Informationsweitergabe innerhalb einer Organisation und arbeitsbezogenes Transparenzerleben den subjektiven Eindruck einer Person von der Verfügbarkeit dieser Informationen im Arbeitskontext.

Nachdem diese Begriffskonzepte erläutert und voneinander abgegrenzt wurden, werden im Folgenden die Treiber, Ziele und Auswirkungen von Transparenz in Organisationen beleuchtet.

2.1.2 Treiber und Ziele organisationaler Transparenz

Interne wie auch externe Treiber wirken auf Organisationen und fördern die Notwendigkeit, sich mit den Anforderungen an die Transparenzthematik zu befassen (Albu & Thøger Christensen, 2024; Král & Schnackenberg, 2024). Damit verfolgte Ziele sind beispielsweise das Bestreben nach einem positiven Unternehmensimage (Dholakia,

2023; Ringel, 2017) und Wettbewerbsvorteilen (Burhan et al., 2023), Stakeholder-Ansprüchen gerecht zu werden (Oliver, 2004; Vahs, 2023), ebenso wie gesetzlichen Bestimmungen Folge zu leisten, wie z. B. der Offenlegung von Jahresabschlüssen oder Entgeltstrukturen (D. Grimm & Freh, 2017; Siering & Izzo-Wagner, 2023). In der folgenden Betrachtung wird der zuletzt genannte Aspekt der gesetzlich vorgegebenen Transparenz außen vor gelassen, da sich diese Arbeit mit bewusst und freiwillig geteilten Informationen im Sinne des in Kapitel 2.1.1.3 definierten Transparenzkonzept nach Schnackenberg und Tomlinson (2014) befasst.

Als ein solcher, für die meisten deutschen Unternehmen noch freiwilliger, Treiber kann der Corporate Social Responsibility (CSR) Report genannt werden, ebenso wie die seit 2024 geltende Erweiterung durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, o. J.), die allein durch ihre Veröffentlichung als Beweis für ethisches Verhalten, Ehrlichkeit und Offenheit wahrgenommen wird und dadurch Druck auf Organisationen erzeugt, diesen Vorteil zu nutzen (Albu & Flyverbom, 2019, S. 276; Christensen & Cornelissen, 2015, S. 144; Henriques, 2007, S. 89).

Ebenfalls als externer Treiber kann die fortschreitende Digitalisierung und die daraus entstehenden Möglichkeiten sowie Forderungen hinsichtlich Transparenz festgestellt werden. Diese befeuern die allgemeine Erwartungshaltung hinsichtlich Transparenz, welcher die Organisationen gerecht werden wollen und teilweise müssen, um Vertrauen bei den Stakeholdern aufzubauen oder gar wiederherzustellen (Almeida et al., 2018; Watzinger, 2021). Vertrauen zeigt sich zudem als relevantes Merkmal im Kontext arbeitsbezogener Bedürfnisse von Mitarbeitenden, das, wie durch Studien belegt wird, zur Förderung der Arbeitszufriedenheit und zu einem positiven Betriebsklima beiträgt (Auger, 2014; Franke, 1980; Yuwono et al., 2023). Unternehmerischer Erfolg als ein übergeordnetes Ziel der Organisation und die dazu anerkannte Verbindung zur Transparenz wirken als ein weiterer starker Treiber. So bauen anerkannte und erfolgversprechende Modelle wie beispielsweise das Business Process Management (BPM) und agile Frameworks auf Transparenz (Burhan et al., 2023; J. Grimm & Tokarski, 2022; Vahs, 2023), ebenso wie ein modernes Führungsverständnis (Hadziahmetovic & Salihovic, 2022; Jiang & Shen, 2023).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zahlreiche und vielfältige Treiber vorliegen, die für eine organisationale Transparenz sprechen und Transparenz auch aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht positiv bewertet wird (Dholakia,

2023; Král & Schnackenberg, 2024). Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen vorliegen müssen, um organisationale Transparenz im Unternehmen zu etablieren, wird im folgenden Kapitel thematisiert.

2.1.3 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Die tatsächliche Umsetzung organisationaler Transparenz im Unternehmensalltag gestaltet sich nach Král und Schnackenberg (2024) als schwierig, die Gründe dafür gelten bislang als nicht ausreichend untersucht. Auch Hofmann (2007) thematisiert die Umsetzung von Transparenz innerhalb der Organisation und unterteilt die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen in die Kategorien Strukturen und Prozesse, Führung sowie Organisationsmitglieder. Ergänzend bzw. vertiefend dazu werden von Hossiep (2019) eine offene Informationspolitik, Fehlerkultur, Open-Source-Systeme und Stakeholder-Dialoge als relevante Maßnahmen genannt. Hierbei werden das Verhalten sowie die Persönlichkeit von Führungskräften aus moralischer und authentischer Perspektive als Schlüsselement betrachtet, da ihnen u. a. die Aufgabe zukommt, Abteilungen und Informationsflüsse zu strukturieren (Král & Schnackenberg, 2024), über den Grad der geteilten Informationen zu entscheiden (Mayrhofer & Meyer, 2020) und letztendlich selbst Informationen bereitzustellen (Hadziahmetovic & Salihovic, 2022). Damit einhergehend ist eine Kultur zu schaffen, die Transparenz erlaubt und fördert, nicht behindert oder sogar bestraft, und vielmehr dazu ermutigt, Fehler und Wissen zu teilen (Hagen, 2022; Hossiep, 2019; North, 2021), kritische Fragen zu stellen und die eigene Meinung präsentieren zu dürfen. Dafür gilt es, allgemeine Erwartungen zu definieren, in Regelwerken festzuhalten und zusätzlich deren Einhaltung transparent zu machen (Dholakia, 2023). Hierzu passende Strukturen und Denkweisen bieten Managementmethoden und agile Frameworks, die Transparenz als zentrales Prinzip beinhalten, wie Objectives and Key Results (OKR) (Disselkamp, 2021; Rieger & Luge, 2024), Scrum (Disselkamp, 2021; Erpenbeck & Sauter, 2021) oder transparenzfördernde Unternehmensphilosophien wie Kaizen (Burg & Tokarski, 2022). Arbeits- und Kommunikationsprozesse sind so zu gestalten, dass Transparenz ohne Mehraufwand erzielt werden kann und durch Rituale das Selbstverständnis von Transparenz gefördert wird (Dholakia, 2023). Hierbei gelten Formate wie „Ask me Anything“ als Möglichkeit, Fragen zu positionieren und Antworten zu erhalten oder Kamingespräche, in denen Wissen geteilt wird, als dialogorientierte und interaktive

Unterstützung (Mader, 2024). Eine weitere Voraussetzung, insbesondere im Kontext solch interaktiver und kommunikativer Herangehensweisen, sind die kognitiven Voraussetzungen der Organisationsmitglieder bzw. der jeweiligen Empfänger der Informationen sowie deren persönliches Kommunikationsverhalten (Albu & Flyverbom, 2019; Hofmann, 2007).

Zusätzlich zu den als notwendig erachteten oder empfohlenen methodischen Prinzipien sowie den strukturellen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, die Transparenz ermöglichen, muss auch die technologische Seite berücksichtigt werden. Systeme für Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) dienen nicht nur der Datenintegration und -bereitstellung, sondern strukturieren zugleich Informationsflüsse und können so die Nachvollziehbarkeit und Zugänglichkeit relevanter Inhalte erhöhen (Bolte & Neumer, 2023; Rahimi & Berman, 2009). Kollaborationsplattformen wie Microsoft Teams oder digitale Whiteboards unterstützen darüber hinaus die sowohl synchrone als auch asynchrone und ortsunabhängige Kommunikation innerhalb von Teams und fördern durch integrierte Funktionen wie Dateiablage, Versionierung oder Kalendertransparenz den offenen Austausch (Albu & Thøger Christensen, 2024; Heß & Kunz, 2023). Entscheidend ist, dass die implementierten Systeme tatsächlich genutzt werden, wofür eine hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit unerlässlich sind (Matheus et al., 2021).

Neben den gelebten oder angestrebten Gegebenheiten, die die Organisation selbst und ihre Mitglieder betreffen, unterliegen auch die geteilten Nachrichten bestimmten Bedingungen, die den Erfolg organisationaler Transparenz beeinflussen. Von der Organisation geteilte Informationen müssen glaubwürdig sein (Jiang & Shen, 2023), den Anforderungen an Qualität, Quantität und Relevanz entsprechen und möglichst die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen hinsichtlich des Informationsflusses berücksichtigen (Albu & Flyverbom, 2019; Hossiep et al., 2021). Um dieser Anforderung gerecht zu werden, muss die Organisation verstanden haben, welche Informationen für welche Ziel- und Interessensgruppen relevant sind, was sich wiederum in Verbindung mit den strukturellen Voraussetzungen und Anforderungen an die Führungskräfte in Verbindung bringen lässt (Rawlins, 2008).

2.1.4 Potenziale und Chancen

Ergänzend zu den in Kapitel 2.1.2 thematisierten Treibern organisationaler Transparenz wird in diesem Abschnitt konkret auf Potenziale und Chancen eingegangen. Die zentrale Chance organisationaler Transparenz liegt in ihrem Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten (Auger, 2014; Burhan et al., 2023; Deloitte, 2024), welcher sich in diesem Kontext u. a. über den Einfluss von Mitarbeitenden auf den Erfolg eines Unternehmens (Kolb, 1996) herleiten lässt. Die Effekte organisationaler Transparenz zeigen sich nachweislich in einer positiven Veränderung von Vertrauen, Motivation und Engagement, Leistung und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden (Dholakia, 2023; Hadziahmetovic & Salihovic, 2022; Hossiep et al., 2021; Yuwono et al., 2023). In der Transparenz- und Organisationsforschung sind insbesondere die Zusammenhänge von Transparenz und Vertrauen der Stakeholder sowie die Folgewirkungen auf das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden von Interesse und werden in mehreren Studien wie beispielsweise in denen von Kolb (1996), Auger (2014) sowie Jiang und Luo (2018) untersucht.

Auch gesteigerte Arbeitsleistung wird als Ergebnis organisationaler Transparenz genannt. Diese lässt sich auf die bereits aufgeführten Faktoren Vertrauen und Arbeitszufriedenheit zurückführen und zudem durch direkt verfügbare Wissens- und Arbeitsstände ohne zusätzliche Abstimmungen erklären (Bernstein, 2017; Dholakia, 2023). Ergänzend hierzu können Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse durch sinkende Redundanzen und effizientere Zusammenarbeit beschleunigt werden (Hossiep, 2019) und dadurch einen potenziellen Kostenvorteil in Form erhöhter Leistung hervorbringen (Král & Schnackenberg, 2024). Die ebenfalls positive Beeinflussung der Unternehmens- und Fehlerkultur, des Betriebsklimas und des Images durch organisationale Transparenz wirkt sich nicht nur innerhalb der Organisation, sondern auch auf das äußere Erscheinungsbild der Organisation aus. Insbesondere in Zeiten von hoher Fluktuation und Korruption kann dies als Chance genutzt werden, das Vertrauen der Stakeholder und deren Loyalität zu stärken und das öffentliche Bild zu verbessern. Das durch organisationale Transparenz gefestigte Vertrauen der Stakeholder sowie das gestärkte öffentliche Image bilden insbesondere in Krisenzeiten und bei hoher Fluktuation oder Korruption eine stabile Basis, da die positiven Effekte von Transparenz die Loyalität der Stakeholder fördern und das öffentliche Bild stärken können (Auger, 2014; Hossiep, 2019; Perucca et al., 2022; Rawlins, 2009).

Neben den Vorteilen, Potenzialen und Chancen, die in Verbindung mit organisationaler Transparenz nachgewiesen sind, gelten jedoch auch ambivalente und teils negative Gesichtspunkte als bestätigt. Welche Spannungsfelder und Herausforderungen sich hieraus ergeben, wird im folgenden Abschnitt beleuchtet.

2.1.5 Spannungsfelder und Herausforderungen

Neben den soeben aufgezeigten Potenzialen und Chancen, wird das Streben nach Transparenz in Organisationen als ein Prozess voller Spannungen bezeichnet (Albu & Flyverbom, 2019) und bringt nach Albu und Thøger Christensen (2024) einige Herausforderungen mit sich, die es ebenfalls zu beachten gilt, um ein vollumfängliches, repräsentatives Bild von organisationaler Transparenz zu erhalten.

So kann bereits rein über die Begrifflichkeit eine negative Bewertung entstehen, etwa wenn Menéndez-Viso (2009) auf die metaphorische Definition der Unsichtbarkeit aufmerksam macht, die, geprägt durch Platon, die Transparenz als gefährlich darstellt.

Ergänzend zum begrifflichen Faktor ist im Kontext der Transparenzforschung wiederholt vom Transparenz-Paradoxon die Rede, das die gegensätzlichen Effekte von Transparenz thematisiert. So können die angestrebten und erzeugten positiven Effekte von Transparenz jeweils negative Auswirkungen wie Unsicherheit und Misstrauen sowie eine überfordernde Flut an Informationen auslösen (Král & Schnackenberg, 2024; Mayrhofer & Meyer, 2020), wie sich am Beispiel von Vertrauen zeigt. Das durch Transparenz entstehende Vertrauen der Stakeholder gegenüber der Organisation gilt durch einige Studien als belegt (Rawlins, 2009; Tomlinson & Schnackenberg, 2022; Yuwono et al., 2023), während an anderer Stelle erklärt wird, dass ein Anstieg der Transparenz ein Sinken des Vertrauens zur Folge haben kann, oder Transparenz lediglich dort erforderlich ist, wo kein Vertrauen besteht (Mayrhofer & Meyer, 2020; Stehr & Wallner, 2010; Wendelin, 2020). Solche Spannungsfelder, wie dieser ambivalente Grundgedanke zur Transparenz, sind in der Transparenzforschung mehrfach zu finden. Einerseits wird die Leistung der Mitarbeitenden durch Transparenz gesteigert (Hofmann, 2007; Ringel, 2017), auf der anderen Seite werden durch das Schaffen von Transparenz Ressourcen benötigt, welche für die Organisation wiederum einen Kostenfaktor darstellen (Albu & Thøger Christensen, 2024; Král & Schnackenberg, 2024; Mayrhofer & Meyer, 2020). Ebenso werden Regeln und Strukturen für das Offenlegen von Informationen gefordert, wodurch der Zwang zur Transparenz entsteht, ein Gefühl der

ständigen Kontrolle aufkommt, welches wiederum mit dem Aspekt des Vertrauens korreliert und zu einer unerwünschten Arbeitsatmosphäre führt (Menéndez-Viso, 2009; Reischauer & Ringel, 2022).

Ein weiteres Spannungsfeld im Kontext organisationaler Transparenz basiert auf einer bestehenden Informationsasymmetrie zwischen zwei Parteien, auch als Prinzipal-Agenten-Theorie bezeichnet, die die Tendenz zum opportunistischen Verhalten der Akteurinnen und Akteure fördert. Transparenz wird in diesem Zusammenhang zur Herausforderung, da sie nicht nur die Machtverhältnisse beeinflusst, sondern auch das Risiko birgt, dass Akteurinnen und Akteure ihre Handlungsspielräume bedroht sehen und bewusst Informationen und Aktivitäten verbergen (Hansen et al., 2015; Meinel, 2023; Ringel, 2017).

Zusätzlich zu wissenschaftlichen Theorien wie dem Transparenz-Paradoxon und der Prinzipal-Agenten-Theorie ergeben sich zahlreiche weitere Herausforderungen, wie nach Mayrhofer und Meyer (2020) der Wandel einer bisherigen Bring- zur Holschuld. Stehen Informationen auf Grund hoher Transparenz allen Stakeholdern zur Verfügung, so bedarf es einer aktiven und intrinsischen Handlung eines Organisationsmitgliedes, die benötigten Informationen zu nutzen, ohne sich darauf beziehen zu können, von nichts gewusst zu haben. Auch Albu und Thøger Christensen (2024) sowie Henriques (2007) thematisieren den Wandel der passiven zur aktiven und teilweise überdimensionierten Bereitstellung von Informationen und sehen dabei die Herausforderung im fehlenden Fachwissen von Stakeholdern sowie eine generelle Überforderung durch die Masse an Informationen, die gefiltert, verstanden und genutzt werden müssen. Als Ergebnis daraus folgen verlangsamte Entscheidungsprozesse, falsch interpretierte Informationen bis hin zu Unzufriedenheit auf Grund vorhandener Informationen in Kombination mit fehlender Handlungs- oder Entscheidungskompetenz (Deloitte, 2024; Matheus et al., 2021; Mayrhofer & Meyer, 2020). Hinzu kommen das menschliche Bedürfnis nach Privatheit (Bernstein, 2017; Mayrhofer & Meyer, 2020) und die für eine Organisation geltenden Datenschutzrichtlinien (Albu & Thøger Christensen, 2024; Matheus et al., 2021), die ebenfalls mit der Forderung nach Transparenz ins Gleichgewicht gebracht werden müssen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass organisationale Transparenz weder grundsätzlich positiv noch negativ bewertet werden kann. Vielmehr sollte in Organisationen ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Erreichung eines optimalen

Transparenzniveaus gesteuert werden muss und eine kontinuierliche und dynamische Herausforderung darstellt (Reischauer & Ringel, 2022; Stehr & Wallner).

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass organisationale Transparenz auf einem komplexen Zusammenspiel begrifflicher, struktureller und organisationaler Faktoren beruht. Neben Treibern und notwendigen Rahmenbedingungen wurden sowohl Potenziale als auch Herausforderungen sichtbar, die mit dem bewussten Umgang mit Transparenz in Organisationen einhergehen. Zur Erweiterung der theoretischen Grundlage dieser Arbeit werden im nächsten Kapitel moderne Arbeitskonzepte erörtert.

2.2 Moderne Arbeitskonzepte

Moderne Arbeitskonzepte stehen in direktem Zusammenhang mit unternehmerischem Erfolg. Aus der Unternehmenspraxis zeigt sich, dass sich eine moderne Führungskultur, schnelle Entscheidungsprozesse, flexible Arbeitszeiten und kreative Arbeitsumgebungen positiv auf Umsatz, Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität auswirken (Hackl et al., 2017). Vor diesem Hintergrund werden in diesem Kapitel zunächst grundlegenden Begriffen und Treiber moderner Arbeitskonzepte beschrieben, bevor zentrale Veränderungen in Arbeitsstrukturen und -prozessen dargestellt werden. Anschließend werden sowohl die Chancen als auch mögliche Risiken und Erfolgsfaktoren betrachtet.

2.2.1 Begriffsdefinition und zentrale Merkmale

Wird in der Fachliteratur und im allgemeinen Sprachgebrauch von modernen oder neuen Arbeitskonzepten gesprochen, impliziert dies häufig eine grundlegende Neuausrichtung in der Arbeitswelt (Hackl et al., 2017). Diese Formulierung entspricht im Grundverständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe modern, Arbeit und Konzept. Darunter lässt sich ein modernes Arbeitskonzept als ein Plan zur Ausübung von Tätigkeiten verstehen, der aus gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und technologischer Sicht dem neuesten Entwicklungsstand entspricht (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, o. J.a, o. J.b, o. J.c). Somit kann ein modernes Arbeitskonzept als Sammelbegriff all jener Maßnahmen und Verhaltensweisen betrachtet werden, die zum aktuellen Zeitpunkt dem gegenwärtigen Stand des Fortschritts entsprechen. Das Digitale Institut (2023) spricht von einem neuen Arbeitskonzept als ein Zusammenspiel

der Schlüsselemente Autonomie, flexible Arbeitszeiten und -orte sowie digitale Tools und Kollaborationsplattformen. Diese und weitere Elemente sind in der Literatur ebenso als die Basis für die Begriffe New Work (Fäckeler et al., 2023; Mylius, 2023), Modern Work (Alfes et al., 2022), Future of Work (Capgemini Research Institute, 2020; Teevan et al., 2022) sowie Arbeit 4.0 (Ternès von Hattburg & Grancy, 2023; Werther & Werther, 2024) zu finden. Anhand solcher Konzeptdefinitionen wird ersichtlich, dass durch die Verwendung dieser verschiedenen, unklaren oder gar nicht definierten Begriffe im Kern dasselbe Verständnis vermittelt werden soll und nur feine Unterschiede im Detail zu erkennen sind.

Unter den genannten Begriffen gilt New Work derzeit als der populärste, wird jedoch zunehmend inflationär verwendet, um Modernität sowie die Ausrichtung eines Unternehmens auf die Zukunft auszudrücken (Mudra et al., 2024). So bezeichnen beispielsweise Schölmerich et al. (2023) sowie Bath und Kolodziej (2023) New Work als Buzzword ohne Inhalt und als Sammelbegriff verworrener Konzepte. Dabei unterscheidet sich das heutige Verständnis von New Work wesentlich vom Ursprungsgedanken, der in den 1980er Jahren durch die Gründung eines New Work Centers von Bergmann (1990) verbreitet wurde. Dieser Ursprungsgedanke basiert auf sinnstiftender Arbeit und die Dinge tun zu können, die Mitarbeitende tatsächlich tun möchten (Bergmann, 2019; Hackl et al., 2017). Die heutige Verwendung ist allgemeiner gefasst, jedoch weiterhin ohne eindeutige Definition (Hackl et al., 2017; Schermuly & Meifert, 2023). Moderne Arbeitskonzepte oder auch New Work als übergreifendes Konzept beschreiben dabei eine Transformation der Arbeitswelt, die auf zeitliche und räumliche Flexibilität, sinnstiftende Arbeit, projektbasierte Ausrichtung der Organisation, agile Arbeitsmethoden und neue Führungsprinzipien mit angepasster Machtverteilung ausgerichtet ist (Eilers et al., 2021; Fäckeler et al., 2023; Schermuly, 2019).

Eine einzige und dauerhafte Definition des Begriffes bzw. dessen, was unter modernen Arbeitskonzepten und der neuen Art zu arbeiten verstanden wird, zeigt sich als nicht zielführend und wäre im Widerspruch zur ständigen Aktualität. Dies verdeutlicht sich beispielsweise anhand der aktuell hinzukommenden Elemente Diversität, Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz (KI) (Werther & Werther, 2024).

Die Abwesenheit eindeutig definierbarer Leitplanken im Kontext neuer Arbeitskonzepte bzw. New Work führt dazu, dass bislang kein standardisiertes Modell zur Messung des Reifegrades für Unternehmen in diesem Bereich existiert. Folglich obliegt es den einzelnen Organisationen, ihre spezifischen Prozesse und Strukturen im Sinne

moderner Arbeitskonzepte selbst zu evaluieren und einzuordnen (Vollmer & Poppenborg, 2023). Hierauf bezugsnehmend wird für diese Arbeit definiert, dass es keine harten Leitplanken für das Verständnis von Unternehmen mit modernen Arbeitskonzepten geben kann, da dies nicht an einzelnen Faktoren eindeutig zu definieren ist. Vielmehr ergibt sich ein modernes Arbeitskonzept aus subjektivem Empfinden und der Summe einzelner Wirkfaktoren.

2.2.2 Gesellschaftliche Einflussfaktoren auf moderne Arbeitskonzepte

Die Entstehung und Entwicklung moderner Arbeitskonzepte werden im Wesentlichen von vier gesamtgesellschaftlichen Megatrends beeinflusst: Globalisierung, demografischer Wandel, tiefgreifender Wertewandel sowie Digitalisierung der Arbeitswelt. Diese Faktoren wirken nicht isoliert, sondern beeinflussen sich gegenseitig und schaffen ein Umfeld, das die traditionelle Arbeitsweise grundlegend herausfordert (Hackl et al., 2017; Werther & Werther, 2024; Wymann & Schellinger, 2021). Als Folge kommen neue Anforderungen an Unternehmen, Führung und Mitarbeitende auf, die moderne Arbeitskonzepte als notwendige Reaktion auf diese Rahmenbedingungen entstehen lassen (Mudra et al., 2024; Tokarski et al., 2022).

Die Globalisierung erhöht den Bedarf an marktübergreifender Zusammenarbeit und bringt eine wachsende Komplexität mit sich, die kulturelle, soziale, politische und organisatorische Unterschiede umfasst, einschließlich der Koordination verteilter Teams, digitaler Kommunikationsstrukturen und interkultureller Kompetenzen. Personelle Diversität, Arbeiten in virtuellen und ortsunabhängigen Teams und agile Strukturen nehmen dadurch eine relevante Bedeutung ein, wie sie im Rahmen moderner Arbeitskonzepte unterstützt werden (Junker & Werner, 2023; Werther & Werther, 2024). Der demografische Wandel verändert die Arbeitswelt nicht nur durch den Mangel an Nachwuchskräften, sondern auch durch den Bedeutungszuwachs älterer Mitarbeitender. Um diesem Wandel zu begegnen, schaffen moderne Arbeitskonzepte Strukturen, die einen internationalen Zugang von Fachkräften, beispielsweise durch ortsunabhängige digitale Arbeit, ermöglichen (Hackl et al., 2017; Klaffke, 2024). Gleichzeitig wird die Arbeitgeberattraktivität gesteigert, indem individuelle Lebenssituationen stärker berücksichtigt und Flexibilität geboten werden (Backhaus, 2022; Fäckeler et al., 2023). Dazu steigt die strategische Relevanz erfahrener Mitarbeitender, deren Wissen gezielt durch technologiegestützte Lern- und Wissensmanagementsysteme gesichert werden

muss (Wymann & Schellinger, 2021). Altersdiversität wird damit nicht nur zur wirtschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Ausdruck eines kulturellen Wandels, Moderne Arbeitskonzepte greifen dies auf und unterstützen durch einen partizipativen Führungsstil, Vertrauen in individuelle Potenziale und generationenübergreifende Zusammenarbeit (Hackl et al., 2017; Jungmann & Wegge, 2016).

Neben der Globalisierung und dem demographischen Wandel findet eine Veränderung der Werte statt, welche sich auf die Erwartungshaltung an die eigene Arbeit auswirkt. Selbstbestimmung, Sinn und Mitsprache rücken hierbei zunehmend in den Fokus der Arbeitswelt, worauf moderne Arbeitskonzepte mit Gestaltungsfreiheit, partizipativen Strukturen und einer den Werten angepassten Führungskultur reagieren (Bergmann, 1990; Nürnberg, 2023; Wymann & Schellinger, 2021).

Abschließend kann als zentraler Megatrend die Digitalisierung genannt werden, da sie nicht nur Arbeitsprozesse, Kommunikation und Organisation verändert, sondern auch die Entwicklungen in den Bereichen Globalisierung, Demographie und Wertewandel maßgeblich prägt und beeinflusst (D21, 2024; Wymann & Schellinger, 2021). Sie gilt als technologische Grundlage moderner Arbeitskonzepte, ermöglicht ortsunabhängiges Zusammenarbeiten, beschleunigt Entscheidungsprozesse und eröffnet neue Führungs- und Gestaltungsdenkweisen (Hackl et al., 2017; Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022). Durch die Automatisierung administrativer wie auch zunehmend kognitiver Tätigkeiten sowie den Einsatz von Big Data, KI und vernetzten Systemen verändert sie nicht nur Arbeitsinhalte, sondern auch Anforderungen an Kompetenzen und Organisation (Wymann & Schellinger, 2021). Moderne Arbeitskonzepte reagieren auf diese Dynamik mit flexiblen Strukturen und einer Arbeitskultur, die digitale Infrastruktur nicht als Werkzeug, sondern als konstitutiven Bestandteil versteht (D21, 2024; Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022).

Gesellschaftliche Megatrends ermöglichen die Entstehung moderner Arbeitskonzepte und treiben diese zugleich an (Bath & Kolodziej, 2023). Welche Veränderungen dies im Hinblick auf Strukturen, Führung und Prozesse mit sich bringt, wird im folgenden Kapitel dargestellt.

2.2.3 Veränderungen in Arbeitsstrukturen und -prozessen

Neue Arbeitsweisen bringen Veränderungen mit sich. Laut Alfes et al. (2022) sind diese ein beständiger Teil der Arbeitswelt und schaffen die Grundlage für Transformation. In den folgenden Abschnitten werden Strukturen und Prozesse moderner Arbeitskonzepte beschrieben und aufgezeigt, wann, wo und wie heute sowie in Zukunft gearbeitet wird.

2.2.3.1 Flexibilisierung der Arbeitszeit und -ort

Die Abkehr vom 9-to-5-Office-Konzept hin zur Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit gilt heute als wesentlicher und bereits weit verbreiteter Bestandteil der modernen Arbeitswelt (Alfes et al., 2022). Beide Elemente werden als Schlüssel einer modernen Arbeitswelt betrachtet, um einerseits deren Komplexität und Dynamik beherrschen zu können, andererseits den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Arbeitszeit- und Ort flexibel zu gestalten bedeutet, dass nicht mehr exakt vorgegeben ist, wann und wo die Arbeit zu erfolgen hat. Innerhalb gesetzlicher und organisationsinterner Leitplanken können Mitarbeitende ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort selbstbestimmt anpassen, solange betriebliche Anforderungen erfüllt werden (Hackl et al., 2017; Hellert, 2024). Die zeitliche Flexibilisierung kann durch Vertrauensarbeitszeit umgesetzt werden und rückt Ergebnisse stärker in den Fokus als reine Anwesenheit. Sie betrifft sowohl die Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit als auch deren Verwaltung, die zunehmend in Eigenverantwortung der Mitarbeitenden erfolgt (Hellert, 2024; Werther & Werther, 2024). In Deutschland nutzt bereits etwa die Hälfte der Beschäftigten zumindest teilweise flexible Arbeitszeiten (Statistisches Bundesamt, 2021). Für das Arbeiten außerhalb des Unternehmens existieren verschiedene Modelle. Die Telearbeit ist die älteste, durch die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) klar geregelte Form mit fest definiertem Arbeitsort. Bereits in den 1980er Jahren sollte sie durch die wachsende Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) das Pendeln verringern. Da sie feste Arbeitsplätze und Rahmenbedingungen erfordert, gilt sie nicht als flexibles Modell, wird jedoch zur Abgrenzung von Homeoffice und mobiler Arbeit aufgeführt (Alfes et al., 2022; Backhaus, 2022). Homeoffice und das mobile Arbeiten erfuhr durch die Infektionsschutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie einen starken Entwicklungsschub, gelten als Attraktivitätsfaktor und sind seither aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken (Backhaus, 2022; Bath & Kolodziej, 2023; Wiesenecker, 2023). Für das Jahr 2023 meldet das statistische Bundesamt (2024a) eine Homeoffice

Quote von 22 % für alle Erwerbstätigen in Deutschland sowie den Spitzenreiter, die Branche der IT-Dienstleistungen, mit 74,7 %.

Neben selbstgewählten Arbeitsorten wie dem eigenen Zuhause, Coworking Spaces oder auch einem Café um die Ecke oder in der Natur, bilden sich immer weitere Modelle zur Flexibilisierung des Arbeitsortes (Werther & Werther, 2024). Ein solches Modell, welches über die bereits gängigen Arbeitsorte hinausgeht, ist beispielsweise das „Work from anywhere“-Konzept (WFA), welches das Arbeiten von überall auf der Welt erlaubt. Hierbei bestehen keine geografischen Grenzen mehr und die Flexibilität ist auf internationalen Raum ausgeweitet (Hormuth, 2024). Ein weiteres Modell ist unter dem Begriff Workation bekannt, und bezeichnet eine Kombination aus Urlaubs- und Arbeitsort zur gleichen Zeit. Hierbei wird der Arbeitsort mit einem häufig als positiv empfundenen Urlaubsort verknüpft, was insbesondere bei jungen Generationen als beliebt gilt (Gauer, 2024, S. 86; Heß & Kunz, 2023, S. 98).

Neben dieser externen Arbeitsortflexibilität verändert sich auch die Gestaltung betrieblicher Arbeitsumgebungen zunehmend. Raumkonzepte wie Open-Space-, Multispace- oder Desk-Sharing-Modelle gelten als Ausdruck einer neuen, unternehmensinternen Flexibilität, die auf eine dynamische Nutzung von Arbeitsplätzen, mehr Kommunikation und offene Strukturen abzielt (Britz-Averkamp & Eich-Fangmeier, 2020; Gauer, 2024; Grellert & Cosmar, 2024).

2.2.3.2 Veränderung durch agile Arbeitsmethoden

Die bislang klassischen Methoden, geprägt durch detaillierte Planung und hierarchische Steuerung, werden zunehmend von agilen Methoden abgelöst oder zumindest ergänzt. Agile Arbeitsmethoden setzen auf iterative Prozesse, Selbstorganisation und flexible Anpassungsmöglichkeiten, um schnell auf Veränderungen zu reagieren (Hackl et al., 2017; Helmold, 2022; Malik et al., 2021).

Dieser Wandel beeinflusst nicht nur Prozesse, sondern auch die Art der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung. Agile Prinzipien ersetzen starre Strukturen durch flexible, eigenverantwortliche Teams, die schneller auf neue Anforderungen reagieren können. Dadurch wird die Effizienz gesteigert und die Anpassungsfähigkeit der Organisation verbessert (Malik et al., 2021; Putta et al., 2021; Schellinger & Bänziger, 2022).

Agile Methoden verbessern nicht nur die Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen, sondern steigern auch Innovationskraft und Mitarbeitermotivation. Sie fördern Autonomie und klare Kommunikation, was sich positiv auf die Projektperformance auswirkt

(Gren et al., 2020; Malik et al., 2021; Putta et al., 2021). Die Reife eines Teams ist dabei von großer Bedeutung, denn je stärker Zusammenarbeit und Reflexion ausgeprägt sind, desto größer ist der Nutzen iterativer Prozesse (Gren et al., 2020; Malik et al., 2021).

Ein zentraler Aspekt agiler Transformation ist der Wandel der Unternehmenskultur. Agile Methoden fördern offene Kommunikation und Zusammenarbeit über Hierarchien hinweg. Besonders bedeutend ist eine konstruktive Fehlerkultur: Fehler werden als Lernchance begriffen, nicht als Versagen. Diese Haltung fördert Experimentierfreude, Innovationsfähigkeit und die Resilienz von Teams (Hackl et al., 2017, S. 76; Schellinger & Bänziger, 2022). Hierbei spielen Offenheit und Transparenz innerhalb des Teams sowie in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern eine zentrale Rolle. Sie zählen zu den Grundprinzipien agiler Arbeitsweisen und fördern eine effektive, vertrauensvolle Zusammenarbeit (J. Grimm & Tokarski, 2022; Werther & Werther, 2024).

Neben den agilen Denk- und Verhaltensweisen, die durch diese grundlegenden Prinzipien beschrieben werden, existieren agile Methoden und Werkzeuge wie Scrum, inklusive der skalierenden Varianten wie beispielsweise SAFe und Scrum of Scrums, Kanban oder Design Thinking. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die agilen Grundprinzipien in die Praxis zu übertragen und dabei unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Wirksamkeit zu setzen (Schölmerich et al., 2023; Werther & Werther, 2024).

2.2.3.3 Einsatz digitaler Tools und neuer Technologien

Die Flexibilisierung von Arbeitsmodellen und Prozessen wird laut Hardering und Biesel (2023) sowie Britz-Averkamp und Eich-Fangmeier (2020) erst durch den Einsatz geeigneter digitaler Tools sowie neuer Technologien möglich und wenn alle Daten in einer Cloud liegen und überall und jederzeit zur Verfügung stehen. Auch nach Pinker (2023) muss das klassische Büro neu gedacht werden und sich immer mehr in die virtuelle Welt verschieben. Voraussetzungen für diese Art des Arbeitens sind Collaboration Software, Tools für Videokonferenzen und nutzerspezifische Tools. Eine Entwicklung in diese Richtung hat bereits die mit der Corona-Pandemie einhergehende Notwendigkeit forciert, wodurch digitale Tools zur Aufgabenkoordination, Kommunikation und für das Wissensmanagement weiterentwickelt und in Unternehmen etabliert wurden. Standortunabhängige Zusammenarbeit wird durch Plattformen wie Microsoft Teams, Slack oder Trello erleichtert, Videokonferenzen mit Zoom oder Webex ermöglicht und sowohl synchrone als auch asynchrone Kommunikation über Chats, Cloud-Dokumente und Projektmanagement-Tools wie Asana oder Jira unterstützt (Bitkom,

2024; Heß & Kunz, 2023; Sellinger & Heß, 2024). Online-Whiteboards wie die von Mural oder Miro ergänzen die Systeme, in dem sie interaktive und transparente Teamarbeit sowie kreative Prozesse möglich machen und dadurch analoge Moderationstechniken in die virtuelle Welt übertragen (Kalbach, 2023; Simsek Caglar et al., 2024). Zudem verändert sich das Teilen von Wissen und damit das Lernen. Wissensaustausch sowie die Speicherung von Wissen verlagern sich in Wiki-Systeme, Distributed Organizational Knowledge Bases (DOKB) und File-Sharing-Systeme wie beispielsweise Confluence, Drop Box und Google MyDrive. Das Lernen selbst findet stärker technologievermittelt und oft asynchron, individuell und prozessorientiert über E-Learning-Plattformen und Webinare statt (Heß & Kunz, 2023; Mudra, 2024).

Darüber hinaus eröffnet Virtual Reality (VR) neue didaktische Potenziale, indem sie interaktive, räumlich erlebbare Lernumgebungen schafft, die bekannte Formate um immersive Erfahrungen erweitern (Al-Ansi et al., 2023). In der Zusammenarbeit virtueller Teams ermöglicht Social Virtual Reality (SVR) eine neue Qualität sozialer Präsenz und Vertrauensbildung. Zwischenmenschliche Kommunikation kann durch Avatare, geteilte virtuelle Räume und nonverbale Interaktionen realitätsnah abgebildet werden und ein Gefühl sozialer Nähe erzeugen (Karwan, 2023; Torro & Pirkkalainen, 2023). Das Metaverse, eine realitätsnahe virtuelle Umgebung mit dreidimensionaler Darstellung in Echtzeit, kann als nächste Entwicklungsstufe der digitalen Arbeitswelt verstanden werden. Es verknüpft VR mit neuen Formen der Zusammenarbeit und birgt mittelfristig das Potenzial, ortsunabhängige und sozial erlebbare Arbeitsräume zu schaffen (Pinker, 2023).

In dieser Entwicklungslinie kommt der KI eine zentrale Rolle zu. Nicht nur als unterstützendes Werkzeug, sondern zunehmend als eigenständiger Akteur innerhalb virtueller Teams gewinnt die KI immer mehr an Bedeutung. So wird sie bereits eingesetzt, um Arbeitsprozesse zu automatisieren, Entscheidungen datenbasiert zu unterstützen und digitale Kollaboration effizienter zu gestalten (Bath, 2023; Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 2021; Frost & Duan, 2020). Damit verändert sich die Arbeitswelt spürbar, da Aufgaben neu verteilt, Entscheidungsprozesse teilautomatisiert und die Anforderungen an berufliche Kompetenzen zunehmend neu justiert werden (Giering, 2022; Malone, 2019; Werens & Garrel, 2023). Große KI-Sprachmodelle verstärken diesen Wandel zusätzlich, indem sie insbesondere kognitive Routinetätigkeiten in wissensintensiven Berufen übernehmen und so bestehende Rollenprofile beeinflussen (Barenkamp, 2023).

2.2.3.4 Modernes Führungsverständnis

Moderne Führung unterscheidet sich grundlegend von traditionellen Konzepten, die stark hierarchisch geprägt und auf Kontrolle ausgerichtet sind. Während klassische Führung vor allem auf Anweisung und Überwachung setzt, rückt in modernen Arbeitsstrukturen ein kooperativer Führungsstil in den Vordergrund, der auf Vertrauen, Kommunikation und gemeinsamer Verantwortung basiert (J. Grimm & Tokarski, 2022; Hel mold, 2022; Neuner, 2021c; Werther & Werther, 2024). Hierbei ist anzumerken, dass die in der agilen Arbeitswelt forcierte Selbstorganisation und -verantwortung nicht bedeutet, dass in modernen Arbeitskonzepten keine Führung nötig ist und diese beiden Aspekte nicht im Widerspruch zueinander stehen. Vielmehr ist damit ein Wandel im Rollenverständnis und der Haltung einer Führungskraft zu verstehen (Triest & Ahrend, 2023).

In modernen Arbeitskonzepten übernimmt Führung eine unterstützende Rolle. Ziel ist es, Mitarbeitende zur Selbstorganisation zu befähigen, statt ihnen detaillierte Vorgaben zu machen. Führungskräfte werden zunehmend als Ermöglicherinnen und Ermöglicher verstanden, die Orientierung bieten, notwendige Informationen und Ressourcen bereitstellen und individuelle Potenziale fördern. Diese Veränderung spiegelt sich auch in den Erwartungen an Führungskompetenzen wider. Neben fachlicher Expertise treten soziale Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke, Empathie und Konfliktfähigkeit stärker in den Vordergrund. Der Umgang mit Vielfalt, Unsicherheit und räumlich verteilter Zusammenarbeit erfordert zudem ein hohes Maß an Selbstreflexion und digitaler Kompetenz (Nicola Baur, 2022; Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 2021; Triest & Ahrend, 2023).

Hybride und virtuelle Arbeitsformen stellen Führung vor zusätzliche Herausforderungen. Sichtbarkeit, Beziehungsarbeit und die Fähigkeit, Vertrauen auf Distanz aufzubauen, gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig wird der Umgang mit asynchroner Kommunikation zur zentralen Führungsaufgabe. Diese Anforderungen führen dazu, dass klassische Führungsstile zunehmend an Wirkung verlieren. Stattdessen setzen sich transformationale, situative oder laterale Führungsansätze durch, die Flexibilität, Beteiligung und gemeinsame Zielorientierung betonen (Drescher & König, 2024, S. 160–161).

Im Zusammenhang mit modernem Führungsverständnis tauchen immer wieder Begriffe wie Agile Leadership, Servant Leadership, Digital Leadership oder Positive Leadership auf. Die Vielzahl und die inhaltlichen Unterschiede dieser Konzepte

verdeutlichen die zunehmende Komplexität und den Wandel von Führung in der modernen Arbeitswelt (Helmold, 2022; Mcquade et al., 2021; Thiele, 2021, S. 129; Triest & Ahrend, 2023). Die inhaltliche Spannbreite dieser Konzepte macht deutlich, wie komplex die Führung in der modernen Arbeitswelt ist und welche kontextbezogene Kompetenzen Führungskräfte benötigen. So liegt der Fokus bei Agile Leadership auf Flexibilität, Selbstorganisation, Transparenz und der Fähigkeit, auf Veränderungen schnell zu reagieren (J. Grimm & Tokarski, 2022; Helmold, 2022), während Servant Leadership das unterstützende Verhalten der Führungskraft in den Mittelpunkt stellt (Mcquade et al., 2021; Schmitz, 2023). Digital Leadership betont den souveränen Umgang mit digitalen Tools und virtueller Zusammenarbeit (Junker & Werner, 2023) und Positive Leadership fördert individuelle Stärken, das Sinnerleben sowie Motivation und Wohlbefinden der Mitarbeitenden (Thiele, 2021).

Neben diesen Konzepten wird auch Radical Honesty als Führungsansatz diskutiert, der auf radikale Offenheit, authentische und klare Kommunikation und Transparenz über alle Ebenen hinwegsetzt. Ziel des Radical-Honesty-Ansatzes ist es, Vertrauen zu stärken, zwischenmenschliche Klarheit zu fördern und eine Arbeitskultur zu schaffen, in der ehrlicher Dialog auch in schwierigen Situationen möglich ist (Ch, 2013; Corey, 2025; Williams, 2016).

Insgesamt steht modernes Führungsverhalten für einen Wandel weg von machtorientierten Strukturen hin zu einem verstehenden und partizipativen Umgang mit Mitarbeitenden (Mcquade et al., 2021; Neuner & Delfs, 2021; Triest & Ahrend, 2023).

2.2.3.5 Organisationsstrukturen

Eine Organisation lässt sich als ein System mit vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten verstehen (siehe Kapitel 2.1.1.2). Daraus ergeben sich Wechselwirkungen zwischen modernen Arbeitsweisen, Führungskonzepten und der organisatorischen Struktur. Verändert sich die Art des Arbeitens und das Verständnis von Führung, erfordert dies zugleich eine Anpassung der strukturellen Gegebenheiten einer Organisation (J. Grimm & Tokarski, 2022). Organisationsstrukturen der Zukunft sind zunehmend dezentral, flexibel und horizontal ausgerichtet; sie fördern Eigenverantwortung, laterale Zusammenarbeit und setzen auf digitalisierte Prozesse, um schnell und kundenzentriert auf Veränderungen reagieren zu können (Vahs, 2023).

Die Reduzierung von Hierarchieebenen lässt sich als pragmatischer Zwischenschritt auf dem Weg von der traditionellen, stark hierarchisch geprägten Linienorganisation hin zu vollständig selbstorganisierten Strukturen verstehen (Hackl et al., 2017; Kühl,

2020). Laut Bergmann (2019) verlieren Hierarchien zunehmend an Notwendigkeit, da technologische Entwicklungen wie die Digitalisierung und die Dezentralisierung von Produktion es ermöglichen, Informationsflüsse und Entscheidungsprozesse ohne die traditionellen Ebenen des mittleren Managements zu organisieren. Zudem werden hierdurch Entscheidungswege verkürzt, Eigenverantwortung gefördert und schnellere Reaktionen ermöglicht. Gleichzeitig erfordern sie neue Formen der Koordination und informellen Führung (Alfes et al., 2022).

Konzepte wie Holokratie und Soziokratie gehen einen Schritt weiter. Entscheidungen werden dort von den jeweils betroffenen Personen im Konsens getroffen, organisiert in sogenannten Kreisen, die bei zunehmender Größe in kleinere Einheiten unterteilt werden. Führungspersonen übernehmen ihre Rolle befristet, werden gewählt und sind stets doppelt besetzt. Während die Soziokratie stärker auf Gleichwertigkeit und gemeinsames Entscheiden setzt, gilt die Holokratie als eher kommerzielle, strukturiertere und technisch unterstützte Variante (J. Grimm & Tokarski, 2022; Triest & Ahrend, 2023). Holokratie und Soziokratie sind kein vorübergehender Hype, sondern Ausdruck eines echten Bedürfnisses nach mehr Partizipation, Selbstorganisation und Anpassungsfähigkeit. Beide Konzepte bieten zukunftsfähige Impulse für moderne Organisationsstrukturen, deren Erfolg jedoch davon abhängt, ob sie nicht nur strukturell eingeführt, sondern auch kulturell getragen, verstanden und stetig weiterentwickelt werden (Andrey & Jung, 2016; Kumar S. & Mukherjee, 2018; Meyer et al., 2021).

Eine weitere Antwort auf die zunehmende Komplexität und Dynamik moderner Arbeitsumfelder sind Netzwerkorganisationen. Sie bestehen aus autonom arbeitenden, vernetzten Einheiten, die kooperativ und flexibel miteinander agieren. Im Unterschied zu klassischen Hierarchieformen basiert ihre Koordination auf horizontalen Schnittstellen, wechselseitiger Abstimmung und gemeinsamen Zielsetzungen, wodurch Reaktionsfähigkeit und Anpassungsgeschwindigkeit deutlich gesteigert werden können (Bokranz & Kasten, 1999; Sydow & Helfen, 2015). Hattke et al. (2013) ordnen diese Strukturform in einen größeren Zusammenhang flexibler Organisationsarchitekturen ein, die darauf abzielen, in einer volatilen Arbeitswelt eine stabile Steuerung bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit zu ermöglichen.

Agile Strukturen wie das Scaled Agile Framework (SAFe) verfolgen ähnliche Ziele, werden in der Praxis jedoch häufig als methodische Ergänzung in bestehende hierarchische Strukturen integriert, ohne deren grundlegenden Aufbau zu verändern (Putta et al., 2021; Remta & Buchalceva, 2021; Suárez-Gómez & Hoyos-Vallejo, 2023).

Die Entwicklung moderner Organisationsstrukturen folgt keinem allgemeingültigen Muster, sondern ist abhängig vom jeweiligen organisationalen Kontext, wobei nicht nur formale Gegebenheiten, sondern vor allem auch informelle Dynamiken, kulturelle Aspekte und soziale Beziehungen über ihre Wirksamkeit entscheiden (Kühl, 2020; Labucay, 2011; Lang et al., 2005).

Die Veränderungen hinsichtlich der Art, wann, wo und wie in der aktuellen und zukünftigen modernen Arbeitswelt gearbeitet, zeigen sich als vielfältig und jeweils abhängig vom konkreten Kontext. Einige dieser Aspekte gelten als Chance, bergen jedoch auch Risiken und verweisen auf zentrale Erfolgsfaktoren, welche den Kern des folgenden Kapitels bilden.

2.2.4 Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren moderner Arbeitsformen

Moderne Arbeitskonzepte verändern nicht nur Strukturen und Prozesse, sondern auch die Anforderungen an Organisationen und Mitarbeitende. Wie Werther und Werther (2024) und Hackl et al. (2017) zeigen, eröffnen sie einerseits vielfältige Chancen, etwa im Hinblick auf Flexibilisierung und Effizienz, bringen andererseits jedoch auch neue Herausforderungen mit sich. Im Folgenden werden zentrale Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren dieser Entwicklungen näher betrachtet.

2.2.4.1 Chancen

Moderne Arbeitskonzepte eröffnen Unternehmen strategische Vorteile, erweitern den Zugang zu Fachkräften und stärken gleichzeitig Motivation und Bindung der Mitarbeitenden. Richtig eingesetzt tragen sie dazu bei, Organisationen resilient, zukunftsfähig und attraktiv zu gestalten.

Ein zentraler strategischer Vorteil liegt in der Förderung organisationaler Ambidextrie. Flexible Strukturen, interdisziplinäre Teams und iterative Arbeitsweisen unterstützen sowohl die effiziente Nutzung bestehender Ressourcen als auch die Erkundung neuer Innovationspotenziale (Botthof et al., 2023; Hackl et al., 2017; Schirmer, 2024). Zusätzlich ermöglichen moderne Arbeitsformen eine schnelle und flexible Reaktion auf Schwankungen am Markt und sonstige Rahmenbedingungen. Digitale Zusammenarbeit, temporäre Projektteams und hybride Strukturen erleichtern es, personelle Ressourcen kurzfristig anzupassen oder neue Anforderungen zu integrieren (Alfes et al., 2022; Capgemini Research Institute, 2020; Gren et al., 2020).

Auch ökologische Nachhaltigkeit kann von modernen Arbeitskonzepten profitieren und zudem Kosten auf Seiten der Unternehmen und Mitarbeitenden senken. Geringerer Bedarf an Bürofläche, weniger Pendelverkehr, reduzierte Dienstreisen und digitale Meetings senken den Ressourcenverbrauch und tragen zur Erreichung unternehmerischer Klimaziele bei (Capgemini Research Institute, 2020; Digitales Institut, 2023). Ein weiterer Vorteil besteht in der erheblich erweiterten Reichweite bei der Gewinnung von Fachkräften. Durch ortsunabhängiges Arbeiten können Unternehmen weltweit rekrutieren und sind nicht mehr auf regionale Arbeitsmärkte beschränkt. Auch Auslandseinsätze lassen sich durch digitale Infrastruktur einfacher umsetzen, ohne dass Mitarbeitende dauerhaft ins Ausland entsendet werden müssen (Bath & Kolodziej, 2023; Hormuth, 2024). Zudem fördern moderne Arbeitskonzepte Diversität und Inklusion, da sie es auch Menschen mit familiären Verpflichtungen, gesundheitlichen Einschränkungen oder anderen individuellen Anforderungen erleichtern, aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen (Fäckeler et al., 2023; Geisler, 2023). Auf individueller Ebene stärken moderne Arbeitsformen die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden. Die Möglichkeit, Arbeitsort und -zeit im Rahmen der betrieblichen Vorgaben flexibel zu gestalten, vermittelt Autonomie und Vertrauen und wirkt sich positiv auf die Work-Life-Balance aus. Das wiederum erhöht das Engagement und verbessert das psychische Wohlbefinden. Gleichzeitig sorgen transparente Kommunikation, flexible Karrierepfade und partizipative Führungsstile für eine emotionale Bindung an das Unternehmen (Digitales Institut, 2023; Hardering & Biesel, 2023; Malik et al., 2021; Rump & Eilers, 2024).

2.2.4.2 Risiken

Neben den vielfältigen Potenzialen moderner Arbeitskonzepte treten jedoch auch Risiken auf. Flexible und digitale Arbeitsformen können rechtliche, soziale und technologische Herausforderungen mit sich bringen, die Organisationen und Mitarbeitende gleichermaßen betreffen.

Ein zentrales Problem wird als Entgrenzung von Arbeit und Leben bezeichnet. Wenn fixe zeitliche und räumliche Strukturen entfallen, verschwimmen die Grenzen zwischen beruflichen und privaten Aufgaben. Mitarbeitende erleben häufiger eine dauerhafte Verfügbarkeit, was die Erholung erschwert und zu Überforderung führen kann (Kempner, 2024; Lanzl et al., 2022; Schuster & Gerlach, 2024).

Darüber hinaus verändert sich das Verhältnis von Transparenz und Kontrolle. Digitale Werkzeuge erlauben eine umfassende Nachverfolgung von Arbeitsprozessen, welche

die Autonomie der Mitarbeitenden einschränken kann. Die Sorge vor Überwachung, etwa durch automatisiertes Tracking oder Leistungsmessung, ist bei vielen Mitarbeitenden präsent (Bernstein, 2017; Heinlein et al., 2023).

Moderne Arbeitsformen stoßen häufig auf ungeklärte rechtliche Rahmenbedingungen. Fragen zur Arbeitszeit, zum Unfallversicherungsschutz oder zur Mitbestimmung sind im Homeoffice oder bei internationaler Zusammenarbeit nicht immer eindeutig geregelt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenschutz, IT-Sicherheit und organisatorische Compliance und bringen ein Risikopotenzial mit sich (Klös, 2024; Sellinger & Heß, 2024).

Ein weiteres Risiko liegt in der Schwächung des sozialen Zusammenhalts. Wenn persönliche Begegnungen seltener werden, leidet nicht nur die informelle Kommunikation, sondern auch der Teamgeist, die Netzbildung und der Wissenstransfer (Gauer, 2024; Winkler, König & Niedermeier, 2023). Über die Hälfte der Unternehmen beobachtet einen Rückgang des Wir-Gefühls, während mehr als ein Drittel den Verlust von Austausch und Verbindungen innerhalb der Organisation als Gefahr für die Zusammenarbeit sieht (Koneberg et al., 2022).

Hinzu kommt die Belastung durch digitalen Stress, der auch als Technostress bezeichnet wird. Die gleichzeitige Nutzung zahlreicher digitaler Kanäle, ständige Informationsflüsse und der Umgang mit komplexen Systemen können zu kognitiver Überforderung führen. Viele Beschäftigte erleben einen zunehmenden Druck zur ständigen Verfügbarkeit und durch die Erwartung, technische Anforderungen eigenständig und zudem fehlerfrei zu bewältigen (Battisti et al., 2022; Gauer, 2024; Lanzl et al., 2022).

2.2.4.3 Erfolgsfaktoren

Damit moderne Arbeitskonzepte erfolgreich umgesetzt werden können, müssen bestimmte strukturelle, technische und kulturelle Bedingungen erfüllt sein. In der Literatur werden diese teils als Voraussetzungen, teils als Erfolgsfaktoren beschrieben. Eine klare Trennung beider Begriffe findet jedoch selten statt. Hackl et al. (2017) beschreiben hierbei ein ganzheitliches Vorgehen anstelle einer Veränderung in einzelnen Etappen als übergeordneten Erfolgsfaktor und sprechen dabei von den Dimensionen Mensch, Raum und Tools. Sie decken sich damit nahezu vollständig mit Gauer (2024), die zusätzlich das Unternehmen selbst als eine Dimension nennt.

Nach Sellinger und Heß (2024) sind die für eine moderne Arbeitswelt relevanten Skills und Kompetenzen der Mitarbeitenden als wesentlicher Erfolgsfaktor einzuordnen. Neben technischen und digitalen Kompetenzen, um relevante Tools routiniert zu

beherrschen, werden Sozial- und Methodenkompetenzen benötigt, um sich eigenverantwortlich mit flexiblen Rahmenbedingungen zurechtzufinden, mit Komplexität umzugehen und Entscheidungen treffen sowie verantworten zu können. Bereits im Recruiting sollte darauf geachtet werden, dass diese Fähigkeiten vorhanden sind oder entwickelt werden können (Birkner, 2023; Frost & Duan, 2020; Sellinger & Heß, 2024). Die Kompetenzen der Zukunft sind dabei ebenso auf dynamische und flexible Anforderungen ausgerichtet, wie es die Arbeitswelt selbst zunehmend ist (Mudra, 2024; Sellinger & Heß, 2024). Als ebenso wichtig gilt es, die Ziele moderner Arbeitskonzepte klar zu kommunizieren und in einer vertrauensvollen Unternehmenskultur zu verankern. Offene Kommunikationswege fördern den sozialen Zusammenhalt, minimieren Missverständnisse und schaffen Sicherheit im Umgang mit neuen Arbeitsformen (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 2021; Hatfield, 2023). Solch eine Kultur zu schaffen, liegt in wesentlichen Teilen in der Verantwortung der Führungskräfte, die damit selbst zu einem zentralen Erfolgsfaktor werden (Gauer, 2024). Dies hat zur Folge, dass Führungskräfte ihrer zunehmend unterstützenden und moderierenden Funktion gewachsen und sich ihrer Vorbildfunktion im modernen Denken bewusst sein müssen. Das Schaffen einer vertrauensvollen und gesunden Team- und Fehlerkultur, die Delegationsfähigkeit, Diversitätssensibilität sowie eine fundierte Digitaltalkompetenz gelten als Basis erfolgreicher Führung auf dem Weg zu einer modernen Arbeitswelt (Nicola Baur, 2022; Schmitz, 2023; Winkler, Niedermeier & König, 2023). Verbindliche und kommunizierte „Spielregeln“ und Richtlinien, wie beispielsweise für die Kommunikation in digitalen Tools, für die Präsenz im Büro oder die allgemeine Erreichbarkeit, sind ebenfalls als relevant für den nachhaltigen Erfolg neuer Arbeitsformen zu bewerten, da diese für Sicherheit und Klarheit im Miteinander sorgen (Nicola Baur, 2022; Werther & Werther, 2024; Winkler, König & Niedermeier, 2023). Wie jede tiefgreifende Veränderung, erfordert auch der Wandel hin zu einer modernen Arbeitsweise Zeit, finanzielle Ressourcen und vor allem eine Geschäftsführung, die ihn nicht nur unterstützt, sondern aktiv vorlebt, da speziell diese Faktoren als größte Hürden auf dem Weg dorthin benannt werden (Hackl et al., 2017).

In diesem Kapitel wurde dargestellt, dass moderne Arbeitskonzepte für eine veränderte und neue Art des Arbeitens stehen, geprägt durch Flexibilisierung, Digitalisierung, agile Methoden und ein modernes Führungsverständnis. Sie eröffnen Chancen für Innovation, Arbeitszufriedenheit und Fachkräftegewinnung, bringen jedoch auch

Risiken wie Entgrenzung, Kontrollverlust oder digitalen Stress mit sich. Ihr nachhaltiger Erfolg hängt maßgeblich von passenden Rahmenbedingungen, klarer Kommunikation, gelebter Führung und einer werteorientierten Unternehmenskultur ab. Zur Vervollständigung der theoretischen Kernaspekte dieser Arbeit werden im nun folgenden Kapitel die psychische Belastung in der Arbeitswelt dargestellt.

2.3 Psychische Belastung im Arbeitskontext

Die zunehmende Sichtbarkeit psychischer Belastung in der Arbeitswelt verweist auf eine grundlegende Verschiebung in der Wahrnehmung und Bewertung gesundheitsbezogener Risiken. Während physische Gefährdungen lange im Fokus standen, rücken mit neuen Arbeitsformen, gesteigener Selbstverantwortung und digitalen Transformationsprozessen vermehrt psychische Beanspruchungen in den Vordergrund (Bretschneider et al., 2020; Ferreira & Vogt, 2022). Im Rahmen dieses Kapitels erfolgt zunächst eine begriffliche Einordnung und ein Blick auf zentrale theoretische Modelle, bevor auf die Ursachen und Auswirkungen psychischer Belastung eingegangen wird. Abschließend werden Zusammenhänge zwischen psychischer Belastung, Transparenz und modernen Arbeitskonzepten betrachtet.

2.3.1 Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen

Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten, erfolgt auch im Hinblick auf psychische Belastung zunächst eine begriffliche Klärung, bevor anschließend ausgewählte Modelle vorgestellt werden, die zur Erklärung arbeitsbedingter Belastungsfaktoren als relevant gelten.

2.3.1.1 Psychische Belastung und Beanspruchung in der Arbeitswelt

Die psychische Belastung wird, gemeinsam mit der psychischen Beanspruchung, in einer international anerkannten Norm, der DIN EN ISO 10075-1 definiert, womit ein einheitlicher Sprachgebrauch im Zuge der Gestaltung und Überwachung von Arbeitsbedingungen erreicht werden soll (DIN e. V., 2017; Wieland, 2000). Trotz allgemeingültiger Begriffsdefinitionen herrscht kein vollumfänglich gemeinsames Verständnis im wissenschaftlichen Kontext, und auch in Organisationen werden die Begriffe unterschiedliche verwendet, was auf eine inflationäre Verwendung in der Alltagssprache zurückgeführt wird (Ferreira & Vogt, 2022; Schütte, 2022). Als Basis der Norm dienen

die Ausführungen von Rohmert und Rutenfranz (1975), die in ihrem Konzept einer arbeitswissenschaftlichen Beurteilung, eine Unterscheidung der Begriffe Belastung und Beanspruchung als relevant erachten und daher die Einflussfaktoren und die Auswirkungen auf den Menschen voneinander trennen. Damit steht im Belastungs-Beanspruchungs-Konzept die psychische Belastung für rein objektive Einflüsse von außen, „... wobei deren Auswirkung im Menschen oder auf den Menschen unberücksichtigt bleibt“ (Rohmert & Rutenfranz, 1975, S. 241). Diese Auswirkungen werden als psychische Beanspruchung bezeichnet, womit nach Rohmert und Rutenfranz (1975, S. 241) erst hierbei „... auf unterschiedliche individuelle Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen ...“ eingegangen wird. Hieraus abgeleitet wird per DIN EN ISO 10075-1 (2018, S. 6) die Belastung als „Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf einen Menschen zukommen und diesen psychisch beeinflussen“ definiert sowie die psychische Beanspruchung als „unmittelbare Auswirkung der *psychischen Belastung* (...) im Individuum in Abhängigkeit von seinem aktuellen Zustand“ (DIN EN ISO 10075-1, 2018, S. 7).

Auch wenn das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept (BBK) als solches (P. Richter & Hacker, 2008) sowie hinsichtlich der Abgrenzung und Verständlichkeit der Begrifflichkeiten (Ferreira & Vogt, 2022; Schütte, 2022) in der Literatur kontrovers diskutiert werden, bleibt die Unterscheidung zwischen Belastung und Beanspruchung sinnvoll, da sie verdeutlicht, dass dieselbe Belastung unterschiedliche Beanspruchungen hervorrufen kann (Poppelreuter & Mierke, 2005). Im Kontext des BBK ist zusätzlich der Begriff Stress einzuordnen, da dieser in der Alltagssprache häufig synonym verwendet und auch in der Fachliteratur an unterschiedlicher Stelle zugeordnet wird, ohne dabei einer allgemeingültigen Definition zu unterliegen (Metz & Rothe, 2017; Neuner, 2021b; Schütte, 2022; Zapf & Semmer, 2004). In wissenschaftlichen Disziplinen besteht bislang keine Einigkeit über die Einordnung von Stress als Synonym für Belastung oder Beanspruchung (Lazarus & Folkman, 1984, 1984, S. 21; Rutenfranz, 1981) oder als Folge von Belastung und Beanspruchung (Metz & Rothe, 2017; Poppelreuter & Mierke, 2005; G. Richter, 2000; Selye, 1981). Ebenso gilt als unklar, ob der Begriff als rein negativ (Bamberg, 2007; DIN EN ISO 10075-1, 2018; Poppelreuter & Mierke, 2005) verwendet wird oder nach Selye (1981) als guter oder schlechter Stress zu verstehen ist. Wie auch bei der Definition der Begriffe Belastung und Beanspruchung richtet sich das Verständnis in der vorliegenden Arbeit nach der Norm, die eine Stressreaktion negativ interpretiert (DIN EN ISO 10075-1, 2018).

2.3.1.2 Relevante Modelle

Neben dem BBK von Rohmert und Rutenfranz (1975), welches im vorherigen Kapitel zur Begriffsklärung herangezogen wurde, gelten weitere Theorien und Modelle der Arbeitspsychologie als relevante Entwicklungen, um psychische Belastung erfassen und bewerten zu können (Metz & Rothe, 2017).

Als eines der einflussreichsten Modelle gilt das Job Demand Control Model (JDC-Modell) von Karasek und Theorell (1999). Mit diesem Modell beschreiben die beiden Wissenschaftler, dass psychische Arbeitsbelastung insbesondere dann entsteht, wenn hohe Anforderungen auf geringen Entscheidungsspielraum treffen, während ein hoher Entscheidungsspielraum unter denselben Anforderungen aktive Lernprozesse und Motivation begünstigen kann (Karasek & Theorell, 1999, S. 32; van der Doef & Maes, 1999). In einer Erweiterung des Modells wird den beiden Dimensionen Handlungsspielraum und Anforderungen die dritte Dimension soziale Unterstützung hinzugefügt, weil sich gezeigt hat, dass soziale Beziehungen am Arbeitsplatz entscheidend dazu beitragen können, die negativen Folgen hoher Anforderungen und geringer Kontrolle abzufedern (Karasek & Theorell, 1999, S. 70–71).

Das Effort-Reward-Imbalance-Modell (ERI-Modell) von Siegrist (1996) betrachtet den eigenen, sowohl extrinsisch als auch intrinsisch motivierten Aufwand im Verhältnis zur erfahrenen Belohnung in Form von Geld, Status oder Anerkennung. Wird dieses Verhältnis über einen längeren Zeitraum als unausgewogen erlebt, gilt dies als zentraler Auslöser für psychische Belastung und mögliche gesundheitliche Folgen (Metz & Rothe, 2017; Siegrist, 1996).

Eine ebenso zentrale Referenz bildet das Job-Demands-Resources-Modell (JD-R-Modell), das arbeitsbezogene Anforderungen und Ressourcen in Beziehung setzt und aufzeigt, wie diese Faktoren Motivation und Belastung beeinflussen (Bakker & Demerouti, 2007, S. 312). Es geht davon aus, dass sich psychische Belastung insbesondere dann entwickelt, wenn arbeitsbezogene Anforderungen hoch und die verfügbaren Ressourcen gleichzeitig begrenzt sind, während Arbeitsengagement vor allem bei einem hohen Maß an Ressourcen gefördert wird (Bakker & Demerouti, 2007, S. 323–324). Neben den Haupteffekten zeigt das Modell, dass Arbeitsressourcen wie Autonomie, soziale Unterstützung oder Entwicklungsmöglichkeiten die negativen Auswirkungen hoher Anforderungen auf Erschöpfung und auch Burnout abmildern können, indem sie die Bewältigung erleichtern, die Bewertung der Situation verändern oder zusätzliche

Energiequellen aktivieren (Bakker & Demerouti; Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001).

Unter anderem auf Basis dieser Modelle, wird das Konzept des Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) entwickelt, das zentrale Annahmen des JDC- sowie des JD-R-Modells aufgreift und diese in ein praxisnahes Instrument zur Erfassung psychosozialer Arbeitsbedingungen überführt. Hieraus hat sich ein über viele Jahre gängiger und international eingesetzter Fragebogen zur Erhebung psychosozialer Arbeitsbelastung etabliert (COPSOQ, o. J.; Lincke et al., 2021).

Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch bewusst auf den Fragebogen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (FGBU) zurückgegriffen. Dieser basiert nicht auf einem einzelnen theoretischen Modell, sondern wurde praxisnah entwickelt und orientiert sich inhaltlich an arbeitspsychologischen Konzepten sowie bestehenden Messinstrumenten. Die nachvollziehbare Struktur, die Verständlichkeit der Items und seine empirische Überprüfung machen ihn zu einem wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisnahen Instrument (Dettmers & Krause, 2020).

Nach der begrifflichen Klarstellung von psychischer Belastung, Beanspruchung und Stress sowie der Darstellung relevanter wissenschaftlicher Modelle, richtet sich der Fokus im folgenden Kapitel auf die Entstehung und den möglichen Folgen psychischer Belastung im Arbeitskontext.

2.3.2 Entstehung und Auswirkungen psychischer Belastung

Folgend werden die Ursachen sowie die Auswirkungen psychischer Belastung thematisiert, was als relevant für präventive und korrektive Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und für die Einhaltung von arbeitsrechtlicher Grundlagen durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) gilt (Ferreira et al., 2023; Neuner, 2021d; Poppelreuter & Mierke, 2005). Hierfür wird keine konkrete Abgrenzung der Begriffe Ursachen, Einflussfaktoren, Belastungsarten oder Belastung vorgenommen, wie vereinzelt in der Literatur vorgeschlagen (Hammes & Wieland, 2017; Neuner, 2021b).

2.3.2.1 Belastungsfaktoren und Einflüsse

Badura (2000) bezeichnet die psychische Belastung als Realität in Organisationen und verdeutlicht, dass es sich hierbei nicht um das Versagen einzelner Personen handelt. Wie im Zuge des vorausgehenden Kapitels zum BBK erläutert, handelt es sich um

bedingungsbezogene Faktoren der Arbeitssituation, die in der Fachliteratur nahezu einheitlich in Arbeitsinhalt und Arbeitsaufgabe, Arbeitsmittel und -umwelt sowie soziale, psychosoziale und organisatorische Gegebenheiten kategorisiert werden (Bamberg, 2000; Metz & Rothe, 2017; P. Richter & Hacker, 2008). Diese Faktoren und Belastungen dienen auch der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sowie der Initiative Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) als Grundlage für Empfehlungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung, zur Messung von Belastung und zur Ableitung geeigneter Maßnahmen (GDA Arbeitsprogramm Psyche, 2022; G. Richter et al., 2014). Für die einzelnen Kategorien werden folgend beispielhafte Einflüsse und Merkmale genannt, wobei G. Richter et al. (2014) anmerken, dass diese sich nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen oder nur einer Kategorie zuzuordnen lassen sowie, ebenso wie die Arbeitswelt selbst, einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterliegen.

In Bezug auf die Aufgabe selbst werden beispielsweise Handlungsspielraum, Abwechslungsreichtum, Vollständigkeit der Aufgabe, Verfügbarkeit von Informationsgehalt und zeitliche Aspekte genannt (Poppelreuter & Mierke, 2005; G. Richter et al., 2014). Hierzu zählt ergänzend die Arbeitsrolle als solche, die auf Grund von Konkurrenzverhalten, zu viel oder zu wenig Verantwortung, Anerkennung oder Qualifikation Einfluss nehmen kann (Hoyos, 2000; Metz & Rothe, 2017; P. Richter & Hacker, 2008). Zu den Merkmalen der Arbeitsorganisation zählen Metz und Rothe (2017) Abläufe, Arbeitszeiten in Relation zum Arbeitsvolumen sowie die Art der Kommunikation, die GDA Arbeitsprogramm Psyche (2022, S. 12) nennt zusätzlich nicht eindeutige Kompetenzen sowie Widersprüchlichkeiten bezüglich Rollen und Verantwortlichkeiten. Soziale und psychosoziale Belastung entsteht durch die Interaktion von Menschen in unterschiedlichen Beziehungen miteinander, durch destruktives Führungsverhalten von Vorgesetzten, Konflikte, Mobbing sowie mangelnde Möglichkeiten soziale Kontakte zu pflegen (GDA Arbeitsprogramm Psyche, 2022; Pfaff et al., 2000; Poppelreuter & Mierke, 2005). Als technische oder auch materielle Einflüsse werden physikalische Bedingungen wie Lärm, Klima und Beleuchtung sowie schädliche Stoffe bezeichnet, ergonomische Gegebenheiten, Verfügbarkeit benötigter Arbeitsmittel und Werkzeuge (GDA Arbeitsprogramm Psyche, 2022; Metz & Rothe, 2017; P. Richter & Hacker, 2008), aber auch technische Systeme mit hoher Komplexität, die die menschliche Aufnahme- und Verarbeitungskapazität überschreitet (G. Richter, 2000).

Als eine weitere Kategorie, deren Ursprung nicht innerhalb einer Organisation liegt und hier dennoch als relevant erachtet wird, benennen Poppelreuter und Mierke (2005) sowie Ferreira und Vogt (2022) gesellschaftliche Faktoren und fassen hierunter die allgemeine Sicherheit des Arbeitsplatzes sowie das Ansehen der Tätigkeit in der Gesellschaft.

Wie G. Richter et al. (2014) betonen, entwickeln sich die Ursachen und Belastungsarten mit den Veränderungen der Arbeitswelt weiter und betreffen somit auch moderne Arbeitsformen. Inwiefern dabei neue oder veränderte Ursachen und Einflüsse entstehen, wird in Kapitel 2.3.3 analysiert

2.3.2.2 Beanspruchungsfolgen und Auswirkungen

In diesem Kapitel werden die Folgen psychischer Beanspruchung beleuchtet, wobei sich im Zuge der Literaturrecherche zeigt, dass die bereits in Kapitel 2.3.1.1 thematisierte Unschärfe bei der Verwendung und Abgrenzung der Begriffe Beanspruchung und Stress auch Auswirkungen auf die Kategorisierung und Einordnung der Folgen hat. Eine spezifische Unterscheidung zwischen Beanspruchung und Stress als Beanspruchungsfolge, wie sie beispielsweise bei Poppelreuter und Mierke (2005) erfolgt, wird für diese Arbeit als nicht notwendig erachtet. Stattdessen werden alle Arten der Auswirkungen und Folgen einbezogen, unabhängig von ihrer Einordnung in eine zeitliche Abfolge.

Metz und Rothe (2017) unterscheiden in personen- und organisationsbezogene Auswirkungen sowie in kurz-, mittel- und langfristige Folgen. Nach Bamberg (2007) findet eine weitere Unterteilung der personenbezogenen Auswirkungen in eine physiologisch-somatische und eine kognitiv-emotionale Ebene sowie eine Verhaltensebene statt, wodurch diese noch spezifischer analysiert werden können. In beiden Fällen sind negative Auswirkungen zentraler Bestandteil der Betrachtung, was darauf zurückzuführen ist, dass diese Punkte im Fokus der psychischen Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG liegen (Ferreira et al., 2023; Neuner, 2021a). Dennoch soll zumindest in verkürzter Ausführung auch auf mögliche positive Beanspruchungsfolgen eingegangen werden, zu den nach Poppelreuter und Mierke (Poppelreuter & Mierke, 2005) und der DIN EN ISO 10075-1 (2018) die Aktivierung, der Aufwärmeeffekt und das Lernen als kurzfristige Auswirkungen zählen, durch die auf längere Sicht die persönlichen Leistungsmöglichkeiten sowie kognitive, psychomotorische und emotionale Kompetenzen weiterentwickelt werden können. Ergänzend werden Gesundheit und Wohlbefinden als langfristige Beanspruchungsfolgen genannt (Böckelmann et al., 2022),

ebenso wie „... die Erhöhung körperlicher und geistiger Fähigkeiten für eine zuverlässige und gesunderhaltende Ausführung der Tätigkeit“ (G. Richter, 2000, S. 14). Aus solchen förderlichen Auswirkungen kann jedoch, in Abhängigkeit von Intensität und Dauer der jeweiligen Belastung, ab einem nicht eindeutig definierbaren Wendepunkt eine negative Auswirkung entstehen (Semmer & Zapf, 2022).

Die beeinträchtigenden Auswirkungen werden folgend in Tabelle 2 präsentiert und stellen eine zusammengefasste und modifizierte Fassung der Ausführungen von Metz und Rothe (2017), Bamberg (2007) sowie Poppelreuter und Mierke (2005) dar.

Ebene	Zeitraum	
	Kurzfristig	Mittel- und langfristig
Personenbezogen		
Physiologisch-somatisch	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhte Herzfrequenz • Bluthochdruck • Ausschüttung von Stresshormonen • Verminderte Immunabwehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Psychosomatische Beschwerden und Erkrankungen
Kognitiv-emotional	<ul style="list-style-type: none"> • Anspannung • Ärger • Frustration • Monotonie • Ermüdung • Sättigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Depression • Resignation u. innere Kündigung • Unzufriedenheit
Verhaltensebene (individuell)	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler • Leistungsschwankungen • Schlechte Konzentration • Verminderte Wahrnehmungs- Bewegungs-Koordination 	Gesteigerter Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenkonsum
Verhaltensebene (in der Gruppe)	Konflikte, Streit, Aggression, Isolation, sozialer Rückzug	
Organisationsbezogen	Unfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Fluktuation • Fehlzeiten; Krankheitstage • Steigende Kosten

Tabelle 2: Kategorisierung negativer Beanspruchungsfolgen (Quelle: eigene Darstellung nach Bamberg, 2007, S. 146; Metz & Rothe, 2017, S. 12; Poppelreuter & Mierke, 2005, S. 29)

Aufgeführte Beanspruchungsfolgen wie Leistungsschwankungen, Frustration, Ärger und Anspannungen, muskuläre Beschwerden an Rücken, Nacken und im Schulterbereich sowie fehlende Motivation werden in zahlreichen Studien untersucht, um Zusammenhänge zu belegen und zielführende Gegenmaßnahmen zu etablieren (Stab &

Schulz-Dadaczynski, 2017). Dabei gelten vegetative Reaktionen wie Bluthochdruck und eine erhöhte Herzfrequenz als häufige Folge psychischer Beanspruchung (G. Richter, 2000; Rudow, 2014, S. 203) ebenso wie Schlafstörungen und Depression (Ladwig & Lukaschek, 2023; Paulus, 2023). Der erhöhte Konsum von Suchtmitteln bildet ebenfalls einen zentralen Untersuchungsgegenstand diverser Studien. So kann beispielsweise Alkoholkonsum mit Schichtarbeit (Renn, 2000) oder mit hohen kognitiven Anforderungen bei der Arbeit (Heiden & Herbig, 2023) in Verbindung gebracht werden, Konsum stimmungs- und konzentrationsanregender Substanzen um Ermüdung (Metz & Rothe, 2017) entgegenzuwirken oder die Leistungsfähigkeit zu erhalten oder zu steigern (Freude & Rahim).

Psychisch bedingte Erkrankungen stehen mittlerweile an dritter Stelle der kostenintensivsten Ausfallursachen, nach Atemwegs- und Muskel-Skelett-Erkrankungen, wobei auch diese Krankheitsbilder maßgeblich durch arbeitsbedingte Beanspruchung beeinflusst werden können. Somit entsteht ein erheblicher Kostenfaktor für die Organisation selbst, für Krankenkassen und in Summe für die Volkswirtschaft (Bombana et al., 2022; Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2023; Mulfinger et al., 2024). Prägnant ist bei der Betrachtung solcher Gesundheitskennzahlen die Entwicklung der Fehltage durch psychische Erkrankungen mit einem Anstieg von 52 % in den Jahren 2013 bis 2023 (DAK, 2024). Die Frage, ob und in welcher Verbindung diese Entwicklung mit der Veränderung der Arbeitswelt zusammenhängt, wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels aufgegriffen.

Die Ausführungen in diesem Kapitel zeigen, wie vielfältig Ursachen und Auswirkungen psychischer Belastung sein können. Um den thematischen Kern der Arbeit weiter zu vertiefen, wird im nächsten Kapitel das Zusammenspiel zwischen psychischer Belastung und modernen Arbeitskonzepten betrachtet.

2.3.3 Psychische Belastung im Kontext moderner Arbeitsformen

Mit dem Wandel zu einer modernen Arbeitswelt, wie in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellt, verändern sich nicht nur die Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit, sondern er führt auch zu einer Verschiebung von Belastungsprofilen. Während physische Formen der Belastung in der allgemeinen Arbeitswelt durch technische Entwicklungen vielfach reduziert werden konnten, nimmt die psychische Belastung in modernen

Arbeitsumgebungen deutlich zu (Bretschneider et al., 2020, S. 64–65; Metz & Rothe, 2017, S. 6). Der Wandel zeigt sich insbesondere in der Zunahme von Informationsdichte, Mobilität und ständiger Erreichbarkeit, die mit erhöhten Anforderungen an Selbstorganisation, Kommunikation und Anpassungsfähigkeit einhergehen (Nicola Baur, 2022; Ferreira et al., 2023). Moderne Arbeitsformen wie Homeoffice oder hybride Arbeitskonzepte bieten einerseits Flexibilität, bergen jedoch auch neue Belastungspotenziale. So zeigen Studien, dass insbesondere fehlende Trennung zwischen Beruf und Privatleben, soziale Isolation und die Entgrenzung der Arbeitszeit zu einem Anstieg psychischer Beanspruchung führen können (Ferreira & Vogt, 2022, S. 215; Scherzinger et al., 2023, S. 19).

Auch die digitale Kommunikation spielt eine relevante Rolle im Belastungserleben. Sie gilt als ambivalenter Faktor, der einerseits orts- und zeitunabhängiges Arbeiten ermöglicht, andererseits die kognitive Beanspruchung erhöht und soziale Interaktionen erschwert. Dies kann sich wiederum negativ auf das Wohlbefinden auswirken (Nicola Baur, 2022). Zudem ist belegt, dass eine dauerhaft hohe Informationsmenge, kombiniert mit eingeschränkten Einflussmöglichkeiten, zu einem erhöhten Stresserleben führt (Ferreira et al., 2023; Marsh et al., 2024; Stöger & Merl, 2023), worauf im nächsten Kapitel näher eingegangen wird. Die Folgen dieser Entwicklungen reichen von mentaler Erschöpfung und Unzufriedenheit bis hin zu ernsthaften gesundheitlichen Beschwerden wie Schlafstörungen oder Depressionssymptomen (IFBG, 2023; Lanzl et al., 2022).

Ein weiteres Belastungspotenzial ergibt sich aus der räumlichen Gestaltung moderner Arbeitswelten. Konzepte wie Open-Space- oder Multispace-Büros zielen auf mehr Interaktion und Flexibilität ab, gehen jedoch häufig mit erhöhter Reizdichte und eingeschränkten Rückzugsmöglichkeiten einher. Studien zeigen, dass Faktoren wie Lärm, visuelle Ablenkung, mangelnde Privatsphäre und fehlende Vertraulichkeit das Stresserleben verstärken können (Gauer, 2024; Grellert & Cosmar, 2024).

Die beschriebenen Zusammenhänge moderner Arbeitsformen und der psychischen Belastung machen deutlich, welche Relevanz dem Thema im betrieblichen Kontext zukommt. Ergänzend dazu wird im nächsten Kapitel beleuchtet, inwiefern Transparenz und psychische Belastung indirekt verbunden sein können.

2.3.4 Psychische Belastung und Transparenz

Die mit organisationaler Transparenz einhergehenden allgemeinen Chancen und Herausforderungen wurden bereits in den beiden Kapiteln 2.1.4 und 2.1.5 dargestellt. Welche Indikatoren für einen Zusammenhang mit psychischer Belastung sprechen und in der Wissenschaft untersucht sowie diskutiert werden, ist Thema dieses Kapitels. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass zwar Zusammenhänge zwischen einzelnen Belastungsfaktoren sowie Aspekten, die mit Transparenz in Verbindung gebracht werden, untersucht wurden, der direkte Zusammenhang zwischen Transparenz und psychischer Belastung jedoch bislang nicht empirisch belegt ist. Die dargestellten Beziehungen beruhen daher auf theoretischen Überlegungen und Ableitungen aus der bestehenden Fachliteratur.

Die Betrachtung der Belastungsfaktoren erfolgt im Hinblick auf die möglichen negativen Folgen, die auch als psychische Fehlbelastung (Ferreira & Vogt, 2022) bezeichnet werden. Dabei kann zwischen Faktoren unterschieden werden, die durch Transparenz entstehen können, und solchen, die auf einen Mangel an Transparenz zurückzuführen sind (G. Richter et al., 2014).

Wie in der Begriffsdefinition (siehe Kapitel 2.1.1.1) erläutert, wird Transparenz als Grad verfügbarer Informationen verstanden (Schnackenberg & Tomlinson, 2014), wodurch ein Zusammenhang zu den Ausprägungen Informationsflut und Informationsdefizit hergestellt werden kann. Diese wiederum gelten beide als Einflussfaktoren psychischer Belastung aus der Kategorie Arbeitsaufgabe und -inhalt (Metz & Rothe, 2017; G. Richter et al., 2014). Insbesondere die Informationsflut, die in der Fachliteratur auch als Informationsüberfluss oder Information Overload bezeichnet wird, rückt auf Grund der voranschreitenden Entwicklung der Digitalisierung in den Fokus verschiedener Wissenschaftsdisziplinen (Ferreira et al., 2023; Rutkowski & Saunders, 2010; Shalini Misra & Daniel Stokols, 2012). Hieraus zeigt sich, dass ab einer bestimmten Menge an Informationen die menschliche Verarbeitungskapazität erreicht wird, was als kognitive und ebenso emotionale Fehlbelastung mit möglichen Stressreaktionen betrachtet werden kann (Ferreira et al., 2023; Heinlein et al., 2023). Gleichzeitig zur Belastung durch Informationsüberflutung stellen Marsh et al. sogar negative Effekte durch die reine Angst, Informationen zu verpassen, fest, welche als Informationale Fear of Missing Out (IFoMO) bezeichnet wird (Marsh et al., 2024). Tatsächlich fehlende Informationen und somit ein Mangel an Transparenz gelten als Belastungsfaktoren, wenn dadurch Aufgaben nicht ausgeführt werden können oder Verantwortlichkeiten und

Rollendefinitionen unklar sind und sich hieraus Unsicherheiten ergeben (Bamberg, 2000; Metz & Rothe, 2017).

Ein weiterer Aspekt, durch den eine Verbindung zwischen Transparenz und psychischer Belastung hergestellt werden kann, ist das Empfinden von ständiger Kontrolle und Überwachung wie beispielsweise in Bezug auf die eigene Leistung oder das individuelle Eigentum an Ideen und Wissen (Bretschneider et al., 2020; Simsek Caglar et al., 2024). Dieser Aspekt wirkt sich auch auf die psychische Arbeitsbelastung aus, da das Bedürfnis nach Autonomie und Privatheit im Widerspruch zu Kontrolle und Überwachung steht und dadurch als Fehlbelastung empfunden werden kann (Bakker & Demerouti, 2007; Bernstein, 2017; Mayrhofer & Meyer, 2020). Zudem weisen Metz und Rothe (2017) darauf hin, dass ein Defizit an Transparenz hinsichtlich der Entlohnungssysteme Fehlbelastungen zur Folge haben kann, da die damit einhergehenden Informationslücken als zusätzliche Belastungsfaktoren wirken (Metz & Rothe, 2017, S. 10).

Auch im Hinblick auf positive Effekte kann ein indirekter Zusammenhang zwischen Transparenz und psychischer Belastung hergeleitet werden. So stellt beispielsweise die Studie von Faragher et al. (2005), die Korrelation zwischen Arbeitszufriedenheit und psychischer Belastung dar. Da ein Zusammenhang zwischen organisationaler Transparenz und Arbeitszufriedenheit in der Organisationspsychologie als bestätigt gilt (Franke & Winterstein, 1996; Kolb, 1996), kann hieraus eine Wirkung – wenn auch nur indirekt – auf die psychische Belastung abgeleitet werden.

Kern dieses Kapitels ist es, das begriffliche Verständnis darzulegen und zudem die Relevanz psychischer Belastung in der aktuellen Arbeitswelt herauszuarbeiten. Hierbei sind die fortschreitenden Entwicklungen interner und externer Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu sichern und auch in Zukunft wirksam fördern zu können.

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden zentrale Begriffe anhand gängiger Konzepte definiert, moderne Arbeitskonzepte sowie organisationale Transparenz beschrieben und psychische Belastung vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen eingeordnet. Dabei wurde deutlich, weshalb es wichtig ist, das Zusammenspiel von Transparenz und psychischer Belastung genauer zu betrachten und dabei den

Zusammenhang zu heutigen modernen Arbeitskonzepten herzustellen. Im nächsten Kapitel wird das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung vorgestellt.

3 Empirische Untersuchung

Der empirische Teil dieser Arbeit folgt den Phasen einer Forschung nach Raithel (2008). Während Phase 1 mit Formulierung der Problematik und der Forschungsfrage sowie die Theoriebildung aus Phase 2 bereits im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit beschrieben wurden, beginnt Kapitel 3 mit der Vollendung von Phase 2 durch die Bildung von Hypothesen. Anschließend folgen die Phasen 3 bis 6 mit Konzeptualisierung, Vorbereitung der Datenerhebung, die Datenerhebung selbst sowie die Datenaufbereitung und deren Analyse.

3.1 Hypothesenbildung

Zu Beginn der der empirischen Untersuchung werden Hypothesen gebildet, die auf Annahmen basieren, welche bislang in der Wissenschaft als noch nicht erwiesen gelten und so präzise zu formulieren sind, dass eine Verifizierung oder Falsifizierung möglich ist (Berger-Grabner, 2022; Raithel, 2008; Ritschl et al., 2023). Um solche Hypothesen zu formulieren, ist eine Theoriebildung erforderlich, die durch einen wissenschaftlichen Überblick und die Analyse aktueller Forschungsstände erfolgt (Raithel, 2008) und bereits in den Kapiteln 1.1 und 1.2 ausgeführt wurde.

Hieraus ergeben sich folgende Hypothesen, durch deren Prüfung die Forschungsfrage beantwortet werden soll.

H1: Ein hoher Grad an organisationaler Transparenz führt zu erhöhter psychischer Belastung bei Mitarbeitenden in modernen Arbeitsumgebungen.

H2: Mitarbeitende in Führungspositionen zeigen bei zunehmender organisationaler Transparenz eine geringere Zunahme der psychischen Belastung als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung.

H3: Je höher die subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit organisationaler Transparenz, desto geringer ist die psychische Belastung durch Transparenz.

Hierbei werden *H1* und *H3* als Zusammenhangshypothesen formuliert, um die Wechselbeziehungen zwischen organisationaler Transparenz, psychischer Belastung und

der subjektiven Wahrnehmung ihrer Relevanz zu analysieren. *H2* hingegen wird als Unterschiedshypothese betrachtet, um mögliche Differenzen bezüglich der Auswirkungen organisationaler Transparenz auf die psychische Belastung zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung zu unterscheiden.

Auf welche Weise die gebildeten Hypothesen überprüft werden, wird im folgenden Kapitel erläutert.

3.2 Konzeptualisierung

Gegenstand dieses Kapitels ist die Konzeptualisierung der empirischen Forschung. Hierfür wird in den folgenden Abschnitten die jeweilige Vorgehensweise beschrieben, wobei die zentralen methodischen Entscheidungen im Fokus stehen. Hierzu gehören im ersten Schritt das Forschungsdesign mit Darstellung der Variablen, gefolgt von der Beschreibung der Stichprobe und der Operationalisierung der Variablen und zuletzt die Darstellung der Konstruktion des Erhebungsinstrumentes in Form eines Fragebogens.

3.2.1 Forschungsdesign

Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen organisationaler Transparenz und psychischer Belastung sowie zusätzlicher Einflussvariablen, wird eine empirische, quantitative Querschnittsstudie durchgeführt, welche gleichzeitig der Überprüfung der in Kapitel 3.1 gebildeten Hypothesen dient (Berger-Grabner, 2022; Döring, 2023; Raithel, 2008). Die Wahl für ein quantitatives Untersuchungsdesign wird durch die bereits bestehenden Theorien zur organisationalen Transparenz (siehe Kapitel 1.2) begründet, welche unter Betrachtung konkreter Fragestellungen untersucht und weiterentwickelt werden sollen. Im Rahmen des Forschungsdesigns wird diese Arbeit als empirische Primärstudie konzipiert und ist aufgrund ihres nicht-experimentellen Charakters als Feldstudie einzuordnen, da die Datenerhebung in einer natürlichen Arbeitsumgebung erfolgt (Döring, 2023).

Die aus den Hypothesen abgeleiteten Variablen werden für die Untersuchung wie folgt zugeordnet:

- Organisationaler Transparenz: unabhängige Variable (UV)
- Psychische Belastung: abhängige Variable (AV)

- Führungsverantwortung: moderierende Variable
- Subjektive Wahrnehmung der Wichtigkeit organisationaler Transparenz: moderierende Variable
- Moderne Arbeitskonzepte: Filtervariable

Aufbauend auf dem gewählten Forschungsdesign wird im nächsten Schritt die Stichprobe definiert, um eine fundierte Datengrundlage für die Untersuchung zu schaffen.

3.2.2 Stichprobe

Die Stichprobe für die zu untersuchenden Forschungsfragen konstituiert sich aus Mitarbeitenden deutscher Unternehmen, die moderne Arbeitskonzepte implementiert haben. Um eine repräsentative Abbildung zu gewährleisten, wird eine ausgewogene Verteilung zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung angestrebt. Darüber hinaus erfolgt die Rekrutierung über diverse Branchen und Unternehmensgrößen hinweg, um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen.

Zur Bestimmung der optimalen Stichprobengröße ist die Grundgesamtheit von Mitarbeitenden in Unternehmen mit modernen Arbeitskonzepten in Deutschland zu bestimmen (Berger-Grabner, 2022), die sich jedoch, bedingt durch die Dynamik und Heterogenität der Implementierung solcher Konzepte, ihre branchenübergreifende Anwendung sowie den kontinuierlichen Wandel der Arbeitsstrukturen (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022; Schemuly & Meifert, 2023), als Herausforderung erweist. Angesichts dieser Komplexität kann die Gesamtpopulation im Rahmen dieser Forschung nur approximativ beschrieben werden, was Auswirkungen auf die Ableitung der benötigten Stichprobengröße hat und eine sorgfältige Interpretation der Ergebnisse erfordert (Brandt & Moosbrugger, 2020).

Zum August 2024 liegt die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland bei 42,3 Millionen (Statistisches Bundesamt, 2024b) und 47 % der Beschäftigten nutzen bereits häufig bis sehr häufig Kollaborationstools für die Kommunikation innerhalb oder außerhalb ihrer Organisation (Bitkom, 2024). Werden diese beiden Aspekte als Zeichen für moderne Arbeitskonzepte herangezogen, kann eine Grundgesamtheit von ca. 20 Millionen Personen definiert werden. Somit liegt die Population bei $N > 10.000$ womit sich bei einem Konfidenzniveau von 95 % und einer Genauigkeit $e = 5 \%$ eine optimale Stichprobe von gerundet $n = 385$ ergibt, welche

sich mit einer Stichprobe für eine unendliche oder unbekannte Grundgesamtheit deckt (Kauermann & Küchenhoff, 2011, S. 40–42).

Als nicht-probabilistisches Stichprobenverfahren wird für die Masterarbeit eine Kombination aus einer gezielten Stichprobe und dem Schneeballverfahren gewählt. Dieses Vorgehen ermöglicht einerseits die gezielte Auswahl einer Untersuchungsgruppe aus Organisationen mit modernen Arbeitskonzepten und gestattet andererseits den Zugriff auf deren berufliche Netzwerke, wodurch eine effiziente Erweiterung der Stichprobe innerhalb der definierten Zielgruppe realisiert werden kann (Ritschl & Stamm, 2023).

Folgend auf die hier definierte Stichprobe erfolgt die Operationalisierung, in der die Variablen der Untersuchung messbar gemacht werden.

3.2.3 Operationalisierung

Im Rahmen der Operationalisierung werden die Variablen in messbare Einheiten überführt und anhand ihrer Aussagekraft in verschiedene Messkategorien bzw. Skalen eingeteilt (Nina Baur & Blasius, 2019; Raithel, 2008; Stein, 2019). Trotz der theoretischen Einordnung der Variablen zur ordinalen Skalenkategorie (Berger-Grabner, 2022) werden die Daten durch Verwendung einer 5-stufigen Likert-Skala als metrisch (intervallskaliert) angesehen, was sich in der empirischen Forschung mittlerweile etabliert hat und als anerkannt gilt (Carifio & Perla, 2008). Ausgenommen hiervon ist die moderierende Variable Führungsverantwortung, welche nicht-metrisch ist und der Nominalskala zugeordnet wird (Berger-Grabner, 2022).

In Tabelle 3 ist eine Übersicht der Variablen mit den jeweiligen Messdimensionen und Skalen aufgeführt.

Variable	Art der Variable	Dimension	Skala, Skalenniveau
Organisationale Transparenz	Unabhängige Variable (UV)	Offenlegung Verständlichkeit Richtigkeit Relevanz Rechtzeitigkeit	5-stufige Likert-Skala, metrisch
Psychische Belastung	Abhängige Variable (AV)	Handlungsspielraum Informationsmängel Informationsüberfluss Rollenklarheit Qualifizierungsmängel Zeitdruck Feedback/Anerkennung	5-stufige Likert-Skala, metrisch
Führungsverantwortung	Moderierende Variable	-	binär, nominal
Subjektive Wahrnehmung der Wichtigkeit von Transparenz	Moderierende Variable	Eindimensional gemäß Faktorenanalyse	5-stufige Likert-Skala (Intensitätsskala), metrisch
Moderne Arbeitskonzepte	Filtervariable	Eindimensional gemäß Faktorenanalyse	5-stufige Likert-Skala, metrisch

Tabelle 3: Übersicht der operationalisierten Variablen (Quelle: eigene Darstellung)

Die hier aufgeführten operationalisierten Variablen bilden die Grundlage für die Erhebung von Daten, die unter Verwendung von Erhebungsinstrumenten erfolgt (Raithel, 2008; Stein, 2019). Die Konstruktion des Erhebungsinstruments für diese Studie wird im folgenden Kapitel dargestellt.

3.2.4 Erhebungsinstrument

Als Erhebungsinstrument wurde ein Fragebogen konstruiert, der auf zwei standardisierten und validierten Fragebogendesigns, der deutschen und gekürzten Fassung der DCA-Transparenz-Skala von Hossiep et al. (2024) und dem Fragebogen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung (FGBU) von Dettmers und Krause (2020) basiert. Eine zunächst angedachte Orientierung am Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) (Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften GmbH, 2024) wurde zugunsten des FGBU verworfen, da dieser speziell auf die Belastungsfaktoren der GDA ausgerichtet ist und im Gegensatz zum COPSOQ den für die Untersuchung relevanten Themenbereich Information abdeckt (Dettmers & Krause, 2020). Während aus dem FGBU einzelne Items abgeleitet wurden, um die Anzahl der zu beantwortenden Fragen zu begrenzen (Döring, 2023), wurden die zehn Items der Transparenz-Skala unverändert übernommen. Weitere Items für die Erfassung der Filtervariablen und der moderierenden Variablen wurden selbständig konstruiert. Hieraus ergaben sich, inklusive der soziodemografischen Fragestellungen und Fragen zur aktuellen Arbeitssituation, in Summe 40 geschlossene Items, die mittels bipolarer und unipolarer Likert-Skalen sowie Nominal- und Ordinalskalen erhoben wurden (Döring, 2023; Moosbrugger & Brandt, 2020).

Einleitend wurden die befragten Personen über das Thema, den Ablauf und die Dauer der Befragung informiert, um einen allgemeinen Überblick zu geben und die Motivation zur Beantwortung aller Fragen zu steigern (Brandt & Moosbrugger, 2020; Porst, 2014). Im Rahmen dieser Einleitung erfolgte ergänzend die Zusicherung zur Anonymität, zur Handhabung der Daten gemäß geltender DSGVO sowie der Einhaltung ethischer Aspekte bei der Erfassung und Verarbeitung aller Daten, um das Sicherheitsgefühl der Teilnehmenden zu stärken und ihre Teilnahmebereitschaft zu erhöhen (Friedrichs, 2019; Mühlichen, 2019). Zum Abschluss der Befragung wurde den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, Anmerkungen zur Umfrage zu hinterlassen. Diese Frage stand optional und als offene Frage mit Freitextfeld zur Verfügung und wird rein informativ verwendet. Der gesamte Fragebogen ist als Anhang 2 dieser Arbeit beigelegt.

Um eine qualitativ hochwertige Datenerhebung zu gewährleisten, sind Gütekriterien hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität zu beachten (Böhmert & Abacioglu, 2023). Die Objektivität wurde durch den Einsatz eines Online-Umfrage-Tools und eines standardisierten Fragebogens (siehe Kapitel 3.3) sichergestellt, da hierdurch alle Teilnehmenden die gleichen Rahmenbedingungen, Instruktionen und Fragen

vorhanden. Durch die vorab definierte Kodierung der Skalen wurde zudem eine Auswertungsobjektivität erzeugt (Moosbrugger & Kelava, 2020).

Zur Sicherstellung der Verständlichkeit des Fragebogens, der Einhaltung von Gütekriterien sowie der technischen Prüfung der Datenübertragung, erfolgte ein Pretest in qualitativer und quantitativer Form (Döring, 2023; Raithel, 2008). Im Rahmen dieses Pretests wurden die Verständlichkeit der Fragen sowie die interne Konsistenz überprüft (Krebs & Menold, 2019; Moosbrugger & Kelava, 2020). Die Ergebnisse des Pretests werden in Kapitel 3.6.1 präsentiert.

Mit der Konstruktion des Fragebogens und der vorhausgehenden Operationalisierung sowie der Beschreibung der Stichprobe und des Forschungsdesigns gilt die Konzeptionsphase als abgeschlossen. Im Anschluss an diese Phase erfolgt die Festlegung der Datenerhebung, welche im folgenden Kapitel beschrieben wird.

3.3 Datenerhebung

Die Erhebung der Daten erfolgt per Online-Fragebogen, wodurch eine effiziente und kostengünstige Datensammlung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen Reichweite und Datenqualität ermöglicht wird (Döring, 2023; Knapp & van den Bogaert, 2023). Zudem bietet die Online-Befragung den Befragten Anonymität, was zu einer höheren Beteiligung und zur Erhöhung des Wahrheitsgehaltes (Crano et al., 2023) bei der Beantwortung führen kann. Ebenso kann sich die individuell flexible Handhabung einer Teilnahme in Bezug auf Ort und Zeit positiv auf die Beteiligung auswirken (Berger-Grabner, 2022; Wagner-Schelewsky & Hering, 2019).

Hierfür wurde der Anbieter LamaPoll (o. J.) gewählt, da dieser eine DSGVO-konforme Abwicklung der Umfrage und der Datenspeicherung sicherstellt. Zusätzlich wird die Kompatibilität der verschiedenen Eingabegeräte wie PC, Tablet und Smartphone gewährleistet, was einen wichtigen Aspekt in Bezug auf die Usability darstellt und den vorzeitigen Abbruch der Umfrage verhindert (Lutig & Toepoel, 2016; Wagner-Schelewsky & Hering, 2019).

Der Zugang zur Umfrage erfolgt durch einen universellen Link, der per E-Mail und über LinkedIn an 156 Einzelpersonen und Unternehmen aus der Zielgruppe versendet und im Zuge des Anschreibens zudem zur Weitergabe im Sinne des Schneeballverfahrens freigegeben wurde (Ritschl & Stamm, 2023). Um die Reichweite zu erhöhen, wurde

der Link zudem in einem LinkedIn-Beitrag, auf Reddit und SurveyCircle geteilt. Die Selbstrekrutierung der angestrebten Zielgruppe wurde hierbei nicht als problematisch betrachtet, da der Umgang mit Links und Online-Tools sowie eine Internetverbindung als gegeben angenommen werden kann. Des Weiteren wird vermerkt, dass auf die Berechnung einer Rückläuferquote verzichtet wurde, was durch die Nutzung eines Universallinks und die Anonymität der Befragung begründet ist (Wagner-Schelewsky & Hering, 2019). Durch die freiwillige und anonyme Teilnahme an der Umfrage, auf die in der Einleitung des Fragebogens hingewiesen wird, ergeben sich keine weiteren formalen Schritte hinsichtlich rechtlicher und ethischer Aspekte.

Die Online-Umfrage war vom 9. bis zum 27. März 2025 aktiv und wurde in diesem Zeitraum von 888 Personen aufgerufen. Davon starteten insgesamt 495 Personen die Befragung, wovon 415 Personen den Fragebogen vollständig ausfüllten. Die tatsächliche Eignung der 415 vollständig ausgefüllten Datensätze für die weitere Datenanalyse wird im Rahmen der Datenaufbereitung im folgenden Kapitel geprüft.

3.4 Datenaufbereitung

Die statistische Auswertung und Analyse der erhobenen Daten erfolgte mit IBM SPSS Statistics for Windows (Version 30.0), wofür zunächst die Aufbereitung der Rohdaten durchgeführt wurde. Durch solch eine Datenaufbereitung sollen fehlerhafte Ergebnisse vermieden, eine möglichst reibungslose Datenanalyse ermöglicht und im übergeordneten Sinn eine hohe Qualität der Daten sichergestellt werden (Döring, 2023). Hierzu zählen der Import der Daten in das Auswertungsprogramm, die Prüfung auf Vollständigkeit sowie das Festlegen der Labels für die Variablen und deren Kodierung. Ebenso erfolgt eine Bereinigung der Daten (Döring, 2023; Lück & Landrock, 2019).

Im Rahmen der Sichtung wurden die Rohdaten zunächst auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Auf Basis festgelegter Stichprobenkriterien, etwa dem Beschäftigungsstatus als angestellte Person und dem Arbeitsort in Deutschland, wurden mehrere Fälle aus der Stichprobe entfernt. So wurden Studierende, Selbständige sowie zwei Teilnehmende mit Arbeitsort in Österreich ausgeschlossen. Zusätzlich entfielen zwei vollständig ausgefüllte Fragebögen, da die Freitextangaben auf eine nicht ernsthafte oder nicht sorgfältig beantwortete Teilnahme hindeuteten. Hierdurch reduzierte sich die Fallzahl von ursprünglich 415 auf 353 gültige Datensätze. Eine weitere Reduzierung der Fallzahl erfolgte im Rahmen der inhaltlichen Eingrenzung durch die

Filtervariable moderner Arbeitskonzepte. Die genaue Vorgehensweise hierzu wird in Kapitel 3.6.2 erläutert.

3.5 Datenanalyse

Zur Beschreibung der Stichprobencharakteristika und der Verteilung der Hauptvariablen wurde zunächst eine deskriptive statistische Auswertung durchgeführt. Die anschließende inferenzstatistische Analyse diente der Überprüfung der Hypothesen im Hinblick auf potenziell überzufällige Zusammenhänge innerhalb der Grundgesamtheit (Perkhofer et al., 2023). Während für H 1 eine lineare, univariable Regressionsanalyse herangezogen wurde, erfolgte die Auswertung der H 2 und H3 anhand multipler Regressionsanalysen mit Interaktionsterm, um mögliche Moderationseffekte festzustellen. Ziel der Regressionsanalyse ist es, den Einfluss einer oder mehrerer unabhängiger Variablen auf eine abhängige Variable zu bestimmen und dabei die Stärke sowie Richtung des Zusammenhangs zu ermitteln. In der Moderationsanalyse wird zusätzlich geprüft, ob sich dieser Zusammenhang in Abhängigkeit einer dritten Variable systematisch verändert (Berger-Grabner, 2022; Field, 2024).

Zur Absicherung der inferenzstatistischen Auswertung wurden die grundlegenden Voraussetzungen linearer Regressionsanalysen nach Rasch et al. (2014, S. 107) systematisch geprüft. Die unabhängigen Variablen wiesen das erforderliche Skalenniveau auf, und die abhängigen Variablen lagen intervallskaliert vor. Zudem zeigten beide Variablentypen eine ausreichende Varianz, was als Voraussetzung für die Durchführung von Regressionsanalysen gilt. Die Multikollinearität wurde in den Modellen mit mehreren Prädiktoren anhand der Varianzinflationsfaktoren (VIF) überprüft, wobei Werte unter 10 als unkritisch gelten (Eid et al., 2013, S. 713). Zudem wurden die Residuen auf Autokorrelation geprüft. Die Durbin-Watson-Tests ergaben Werte zwischen 1.8 und 2.0 und somit keine Hinweise auf systematische Abhängigkeiten (Janssen & Laatz, 2017, S. 425). Die Prüfung der Homoskedastizität erfolgte grafisch über Residuenplots. In allen Fällen zeigte sich eine gleichmäßige Streuung der Residuen bzw. keine auffällige Verteilung in U-, Trichter- oder Wellenform (Eid et al., 2013, S. 714; Field, 2024, S. 299–300).

In den beiden moderierten Regressionsanalysen zu H2 und H3, die mithilfe des SPSS-Makros PROCESS Version 4.2 nach Hayes (2022, S. 235) durchgeführt wurden, erfolgte die Schätzung der Parameter auf der Basis eines nichtparametrischen

Bootstrapping-Verfahrens mit 5.000 Stichprobenwiederholungen. Dieses Verfahren liefert belastbare Schätzwerte und Konfidenzintervalle, selbst wenn bestimmte Annahmen, wie die Normalverteilung der Residuen, verletzt sind (Field, 2024, S. 435).

In den Regressionsanalysen wurden zentrale Kennwerte berücksichtigt, darunter der p -Wert, der standardisierte Regressionskoeffizient Beta (β), der unstandardisierte Koeffizient B sowie das Bestimmtheitsmaß R^2 . Der p -Wert dient der Prüfung der statistischen Signifikanz und gibt an, ob ein beobachteter Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zufällig entstanden ist. Üblicherweise wird ein Ergebnis als signifikant betrachtet, wenn für $p < .05$ gilt (Braunecker, 2023, S. 88; Döring, 2023, S. 52). Der unstandardisierte Regressionskoeffizient B beschreibt die Veränderung der abhängigen Variable in ihrer ursprünglichen Einheit, die bei einer Erhöhung der unabhängigen Variable um eine Einheit zu erwarten ist. Der standardisierte Regressionskoeffizient Beta (β) hingegen gibt an, um wie viele Standardabweichungseinheiten sich die abhängige Variable verändert, wenn sich die unabhängige Variable um eine Standardabweichung verändert (Janssen & Laatz, 2017, S. 416; Tausendpfund, 2019, S. 156–159). Das Bestimmtheitsmaß R^2 gibt an, welcher Anteil der Varianz der abhängigen Variable durch die unabhängigen Variablen im Modell erklärt werden kann. Es beschreibt somit, wie gut sich die Ausprägung der abhängigen Variable anhand der Prädiktoren vorher sagen lässt (Berger-Grabner, 2022, S. 190–191).

Zur statistischen Testung der Hypothesen wird die Nullhypothese zugrunde gelegt und dadurch angenommen, dass kein signifikanter Zusammenhang bzw. Unterschied zwischen den untersuchten Variablen besteht. Mithilfe von Signifikanztests wird der jeweilige p -Wert berechnet. Liegt der p -Wert unter $p < .05$, wird das Ergebnis als statistisch signifikante Abweichung von der Nullhypothese interpretiert und die Nullhypothese abgelehnt (Döring, 2023; Hofstätter & Wendt, 1974; Raithel, 2008).

Auf Basis dieser methodischen Analyseplanung erfolgt die Auswertung der Daten, welche im nächsten Kapitel präsentiert werden.

3.6 Analyseergebnisse

In diesem Kapitel werden die zentralen Analyseergebnisse der quantitativen Untersuchung dargestellt. Nach einem Überblick über die Ergebnisse des Pretests und der

deskriptiven Statistik folgt die inferenzstatistische Auswertung. Diese umfasst die Prüfung der drei Hypothesen mittels linearer, multipler Regressionsanalysen.

3.6.1 Pretest

Die zu validierenden Merkmale wurden acht Personen zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, die einzelnen Fragen auf Verständlichkeit zu prüfen. Für diese qualitative Bewertung wurden gezielt Personen innerhalb und außerhalb der Zielgruppe ausgewählt. Der gesamte Fragebogen inklusive der Hinweise aus dem qualitativen Pretest wurde im Rahmen einer Fragebogenkonferenz mit einem Fachexperten in inhaltlicher und methodischer Hinsicht diskutiert und verifiziert (Döring, 2023). Zuletzt wurden die Items der beiden Merkmale einem quantitativen Pretest unterzogen, der in Form einer Online-Umfrage vom 6. bis 8. März 2025 durchgeführt wurde. Hierfür wurden 44 Personen aus der Zielgruppe aktiv kontaktiert, von denen alle den Fragebogen vollständig beantworteten.

Rückmeldungen aus dem qualitativen Pretest führten zu geringfügigen sprachlichen Korrekturen, jedoch nicht zu Änderungen an den eigentlichen Items. Zwei Hinweise zur möglichen dichotomen Skalierung des Merkmals moderner Arbeitsumgebungen wurden im Rahmen der Fragebogenkonferenz aufgegriffen und diskutiert. Dabei wurde die Eignung der Likert-Skala bestätigt. Darüber hinaus wurde die Anzahl der Items von sechs auf vier reduziert, da Item 4.3 als Bestandteil von Item 4.4 identifiziert und Item 4.6 als nicht eindeutig relevant bewertet wurde.

Der quantitative Pretest mit einer Stichprobe von $N = 44$ lieferte Ergebnisse zu den Merkmalen, deren Validität überprüft werden sollte. Diese werden im Folgenden dargestellt.

Für das Merkmal Wichtigkeit von Transparenz betrug McDonald's Omega .936 und wies damit auf eine hohe interne Konsistenz hin (Schermelleh-Engel & Gäde, 2020). Dennoch zeigte Item 6 im Vergleich zu den übrigen Items die höchste Fehlervarianz (.798) sowie die niedrigste Faktorladung (.760), was auf eine geringere Messgenauigkeit hindeutete (Moosbrugger, Gäde et al., 2020). Eine anschließende Analyse mit fünf verbleibenden Items ergab erneut ein hohes McDonald's Omega von .934 sowie eine sehr gute Split-Half-Reliabilität nach Spearman-Brown (.935), was die interne Konsistenz der entwickelten Skala bestätigte (Gäde, Schermelleh-Engel & Werner, 2020). Die explorative Faktorenanalyse bestätigte eine eindimensionale Struktur (73.8 %

erklärte Varianz, Faktorladungen zwischen .807 und .947; $p = .616$), wobei die benötigte Modellgüte gegenüber der Analyse mit sechs Items ($p = .265$) verbessert war und daraus eine höhere Stabilität abgeleitet wurde (Gäde, Schermelleh-Engel & Brandt, 2020; Moosbrugger, Schermelleh-Engel et al., 2020).

Für das Merkmal *moderne Arbeitsumgebungen* ergab sich im Pretest mit vier Items ein McDonald's Omega von .896, was ebenfalls auf eine hohe interne Konsistenz hinwies (Schermelleh-Engel & Gäde, 2020). Auch hier wurde das Item mit der niedrigsten Faktorladung (.665) sowie der höchsten Fehlervarianz (1.467) betrachtet, jedoch aufgrund der thematischen Relevanz und der ansonsten ausreichenden Ergebnisse beibehalten (Moosbrugger, Gäde et al., 2020). Basierend auf den vier Items betrug die Split-Half-Reliabilität nach Spearman-Brown .921 und unterstrich die sehr gute interne Konsistenz der Skala (Gäde, Schermelleh-Engel & Werner, 2020). Die explorative Faktorenanalyse bestätigte eine eindimensionale Struktur (76.4 % erklärte Varianz, Faktorladungen zwischen .665 und .889; $p = .239$) sowie eine gute Modellpassung (Gäde, Schermelleh-Engel & Brandt, 2020).

Die Absicherung der Reliabilität wurde durch die Berechnung von Cronbach's Alpha ergänzt und bestätigt für beide Skalen ($\alpha = .931$ für Wichtigkeit von Transparenz, $\alpha = .886$ für moderne Arbeitsumgebungen) die hohe interne Konsistenz im Abgleich mit McDonald's Omega (Döring, 2023).

Beide Skalen gelten damit als validiert und können in der Hauptuntersuchung eingesetzt werden.

3.6.2 Deskriptive Statistik

Um die tatsächlich relevante Stichprobe zu ermitteln, wurde die Skala *Moderne Arbeitskonzepte* in eine dichotome Variable umgewandelt. Teilnehmende, die mindestens drei der vier Items mit *teils/teils*, *trifft eher zu* oder *trifft zu* auswählten, wurden als Mitarbeitende einer modernen Arbeitsumgebung klassifiziert. Die übrigen Datensätze wurden im Sinne der Stichprobe als nicht relevant eingestuft und von der weiteren Auswertung ausgeschlossen.

Nach dieser Reduzierung und der zuvor bereinigten Daten (siehe Kapitel 3.4) umfasste die Stichprobe 295 Personen, die die Kriterien der Hauptuntersuchung erfüllten. Folgend werden die soziodemografischen Merkmale der Teilnehmenden dargestellt, um

einen Überblick über die Zusammensetzung der Stichprobe zu ermöglichen. Zur Einordnung der Altersstruktur dient Abbildung 1.

Abbildung 1: Altersverteilung der Stichprobe (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Der Großteil der Teilnehmenden ist zwischen 35 und 44 Jahre alt (39.0 %). Weitere 27.1 % entfallen auf die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen, gefolgt von 20.7 % im Bereich 45–54 Jahre. Die Altersgruppen unter 25 sowie über 55 Jahre sind deutlich seltener vertreten. Diese Verteilung weist insgesamt auf eine ausgewogene Altersstruktur in der Stichprobe hin. Bezüglich des Geschlechts zeigt sich eine nahezu gleichmäßige Verteilung: 50.2 % der Teilnehmenden identifizieren sich als weiblich, 48.8 % als männlich. Eine Gruppe von 1.0 % der Teilnehmenden wollte zum Geschlecht keine Angabe machen. Knapp ein Viertel der Befragten (23.2 %) hat angegeben, derzeit Führungsverantwortung zu haben, während 76.8 % ohne disziplinarische Führungsfunktion tätig sind. Darüber hinaus sind 75.8 % der Teilnehmenden in Vollzeit beschäftigt, 24.2 % in Teilzeit. Zudem zeigt sich, dass alle Bildungsniveaus in der Stichprobe vertreten waren, was in Abbildung 2 dargestellt wird.

Abbildung 2: Bildungsgrad der Stichprobe (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Die Verteilung der Bildungsabschlüsse zeigte eine Konzentration im akademischen Bereich, wobei insbesondere Bachelor- und Diplomabschlüsse sowie Master- und Magistergrade stark vertreten waren. Gleichzeitig fanden sich schulische und berufliche Abschlüsse, wenn auch in geringerer Anzahl, wodurch sich eine breite Streuung an Bildungsgraden in der Stichprobe ergab.

Insgesamt entspricht die Verteilung der erhobenen Merkmale den Erwartungen an eine heterogene Stichprobe in modernen Arbeitskontexten. Eine übermäßige Dominanz einzelner Gruppen ist nicht festzustellen und erscheint geeignet, um die Forschungsfrage zu untersuchen.

Zur Einschätzung der organisationalen Transparenz wurden fünf Dimensionen betrachtet: Offenlegung, Verständlichkeit, Richtigkeit, Rechtzeitigkeit und Relevanz. Für jede dieser Dimensionen wurde der jeweilige Mittelwert gebildet, um zentrale Tendenzen in der Stichprobe abzubilden. Die entsprechenden deskriptiven Kennwerte sind in Tabelle 4 dargestellt.

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.-Abweichung
Offenlegung_MW	295	1.00	5.00	3.58	.984
Verständlichkeit_MW	295	1.00	5.00	3.86	.874
Richtigkeit_MW	295	1.50	5.00	4.19	.774
Rechtzeitigkeit_MW	295	1.00	5.00	3.24	1.015
Relevanz_MW	295	1.00	5.00	3.79	.800
Gültige Werte (listenweise)	295				

Tabelle 4: Deskriptive Statistik Transparenz Dimensionen (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Dabei zeigten sich Mittelwerte im Bereich zwischen 3.24 und 4.18 bei einem maximal möglichen Wert von 5. Dies deutete auf eine insgesamt eher positive Wahrnehmung der Transparenz durch die Befragten hin. Der höchste Wert wurde für die Dimension Richtigkeit ($M = 4.19$; $SD = .77$) beobachtet, während die Rechtzeitigkeit am niedrigsten eingeschätzt wurde ($M = 3.24$; $SD = 1.02$). Die Standardabweichungen lagen zwischen .77 und 1.02 und ließen auf eine mittlere bis hohe Streuung innerhalb der Bewertungen schließen. Besonders bei der Dimension Rechtzeitigkeit zeigte sich mit einer Abweichung von 1.02 eine vergleichsweise hohe Streuung, was auf stark unterschiedliche Einschätzungen innerhalb der Stichprobe hindeutete.

Zur Einschätzung der psychischen Belastung wurden sieben Dimensionen berücksichtigt: Handlungsspielraum, Informationsmängel, Informationsüberfluss, Rollenklarheit, Qualifizierungsmängel, Zeitdruck sowie Feedback und Anerkennung. Für die meisten dieser Dimensionen wurde ein Mittelwert über die jeweiligen Items gebildet, um zentrale Tendenzen in der Stichprobe abzubilden. Eine Ausnahme bildeten die Dimensionen Qualifizierungsmängel sowie Feedback und Anerkennung, die jeweils durch ein Einzelitem erfasst wurden. Zudem wurden die Skalen Handlungsspielraum sowie Feedback und Anerkennung umkodiert, sodass höhere Werte jeweils eine stärkere psychische Belastung widerspiegeln. Die entsprechenden deskriptiven Kennwerte sind in Tabelle 5 dargestellt.

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.-Abweichung
Handlungsspielraum_MW	295	1.00	4.33	1.84	.764
Informationsmängel_MW	295	1.00	5.00	3.16	.988
Informationsüberfluss_MW	295	1.00	5.00	3.04	1.098
Rollenklarheit_MW	295	1.00	5.00	2.58	.941
Qualifikationsmängel	295	1.00	5.00	2.65	1.250
Zeitdruck_MW	295	1.00	5.00	3.27	1.095
Feedback_Anerkennung	295	1.00	5.00	2.57	1.054
Gültige Werte (listenweise)	295				

Tabelle 5: Deskriptive Statistik Psychische Belastung (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Die Mittelwerte der einzelnen Dimensionen lagen im Bereich zwischen 1.84 und 3.27 bei einem maximal möglichen Wert von 5. Dieses Ergebnis deutete auf ein insgesamt leichtes bis mittleres Belastungsempfinden innerhalb der Stichprobe hin. Der niedrigste Mittelwert wurde für den Handlungsspielraum ($M = 1.84$; $SD = 0.76$) festgestellt, während Zeitdruck ($M = 3.27$; $SD = 1.10$) die höchsten Belastungswerte zeigte. Die Standardabweichung bewegte sich zwischen Werten von $SD = .76$ für den Handlungsspielraum und $SD = 1.25$ für die Qualifizierungsmängel, was auf teils deutliche Unterschiede in der Empfindung der Belastung hindeutete.

Um die subjektiv wahrgenommene Relevanz von Transparenz in Organisationen zu erfassen, wurde ein Skalenmittelwert aus fünf Items gebildet. Die Auswertung dieser Daten ist in Tabelle 6 dargestellt.

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.-Abweichung
Wichtigkeit Transparenz	295	2.00	5.00	4.02	.553
Gültige Werte (listenweise)	295				

Tabelle 6: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz MW (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Für diese Skala ergab sich ein Mittelwert von $M = 4.02$ bei einem möglichen Wertebereich von 1 bis 5, was auf eine insgesamt hohe Einschätzung der Wichtigkeit von

Transparenz durch die befragten Personen hinwies. Die relativ geringe Standardabweichung von $SD = .55$ deutete auf eine eher homogene Verteilung der Bewertungen innerhalb der Stichprobe hin.

Zur besseren Einordnung wird die Skala ergänzend auf Itemebene betrachtet. Die Teilnehmenden bewerteten dabei die Relevanz von Informationen zu Prozessen, Unternehmensstrategie, Entscheidungsprozessen, Kennzahlen (KPI) sowie Informationen aus anderen Abteilungen. Die deskriptiven Kennwerte der Items sind in Tabelle 7 dargestellt.

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.-Abweichung
Prozesse	295	2	5	4.41	.663
Unternehmensstrategie	295	2	5	4.41	.708
Entscheidungsprozesse	295	2	5	3.93	.790
KPIs (Umsätze, Budgets)	295	2	5	3.60	.963
Projekte anderer Abteilungen	295	2	5	3.74	.858
Gültige Werte (listenweise)	295				

Tabelle 7: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Die höchsten Bewertungen der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz wurden für die Transparenz über Prozesse ($M = 4.41$) sowie über die Unternehmensstrategie ($M = 4.41$) ermittelt. Auch Entscheidungsprozesse wurden mit einem Mittelwert von $M = 3.93$ als vergleichsweise wichtig eingestuft. Am geringsten fiel die Einschätzung zur Relevanz von KPIs (z. B. Umsätze, Budgets) mit $M = 3.60$ aus, während die Informationen über Projekte anderer Abteilungen im Mittelfeld ($M = 3.74$) eingeordnet werden konnten. Die beiden zuletzt genannten Items wiesen zudem die höchste Standardabweichung mit .96 und .86 auf, was eine differenzierte subjektive Wahrnehmung unter den befragten Personen deutlich machte.

Zur Einschätzung moderner Arbeitskonzepte wurde ein Mittelwert über vier Items gebildet, die unterschiedliche Aspekte moderner Arbeitsgestaltung abbilden. Die deskriptiven Kennwerte dieser Skala sind in Tabelle 8 dargestellt.

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.-Abweichung
Moderne Arbeitsumgebung MW	295	2.75	5.00	4.16	.596
Gültige Werte (listenweise)	295				

Tabelle 8: Deskriptive Statistik Moderne Arbeitsumgebung MW (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Der Mittelwert lag bei $M = 4.16$ bei einem möglichen Wertebereich von 1 bis 5, wobei der beobachtete Wertebereich in der Stichprobe zwischen 2.75 und 5.00 reichte, was auf eine überwiegend hohe Zustimmung zu den abgefragten Aspekten moderner Arbeitsformen schließen ließ. Die Standardabweichung $SD = .60$ zeigte dabei, dass die Bewertungen der Teilnehmenden in diesem Bereich tendenziell konsistent ausfielen. Zur zusätzlichen Differenzierung wurden auch die vier einzelnen Items betrachtet, aus denen der Mittelwert zur Skala Moderne Arbeitsumgebung gebildet wurde. Die deskriptiven Daten sind Tabelle 9 zu entnehmen.

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.-Abweichung
Arbeitszeitflexibilität	295	1	5	4.51	.764
Arbeitsortflexibilität	295	1	5	4.29	.956
Modernes Führungsverständnis	295	1	5	3.53	1.081
Digitale Kommunikationstools	295	1	5	4.30	.813
Gültige Werte (listenweise)	295				

Tabelle 9: Deskriptive Statistik Moderne Arbeitsumgebung (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Die Ergebniswerte zeigen, dass insbesondere die beiden Items Arbeitszeitflexibilität ($M = 4.51$; $SD = .76$) sowie Arbeitsortflexibilität ($M = 4.30$; $SD = .81$) sehr hoch bewertet wurden. Das Item Digitale Kommunikationstools ($M = 4.29$; $SD = .96$) wurde ebenfalls häufig als vorhanden eingeschätzt. Demgegenüber fällt das Item Modernes Führungsverständnis mit einem Mittelwert von $M = 3.53$ spürbar ab, was auf eine größere inhaltliche Spannweite ($SD = 1.08$) und eine geringere Ausprägung in der Praxis hinweist.

3.6.3 Inferenzstatistik

Zur Beantwortung der Hypothesen wurden lineare Regressionsanalysen durchgeführt, wobei in einzelnen Modellen Moderationseffekte berücksichtigt wurden. Für jede Analyse wurden zentrale Kennwerte, gemäß Erläuterung in Kapitel 3.5, ausgewertet und hinsichtlich ihrer Signifikanz, Effektstärke sowie Konfidenzintervalle überprüft. Die Ergebnisse werden folgend hypothesenbezogen dargestellt.

3.6.3.1 Lineare Regressionsanalyse bezüglich H1

Zur Überprüfung von H1 wurde für jede Dimension der psychischen Belastung eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Dabei dienten die fünf Dimensionen der organisationalen Transparenz (Offenlegung, Verständlichkeit, Richtigkeit, Rechtzeitigkeit und Relevanz) als Prädiktoren. Im Folgenden werden die Ergebnisse für jede Kriteriumsvariable einzeln dargestellt.

Kriteriumsvariable Handlungsspielraum

Die Kriteriumsvariable Handlungsspielraum basiert auf dem Mittelwert der drei zugehörigen Items. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den übrigen negativen Belastungsfaktoren wurde der Mittelwert so umkodiert, dass höhere Werte eine stärkere psychische Belastung widerspiegeln.

Die Regressionsanalyse ergab ein signifikantes Gesamtmodell mit $F(5, 289) = 3.011$, $p = .011$ und einem erklärten Varianzanteil von $R^2 = .050$. Von den fünf Transparenzdimensionen zeigte ausschließlich die Dimension Richtigkeit einen signifikant negativen Einfluss auf die psychische Belastung ($\beta = -.158$, $p = .035$). Höhere Transparenz mit dem Aspekt der Richtigkeit geht somit mit einer geringeren psychischen Belastung im Bereich des Handlungsspielraums einher. Alle anderen Prädiktoren waren nicht signifikant.

Kriteriumsvariable Informationsmängel

Die Kriteriumsvariable Informationsmängel wurde als Mittelwert aus mehreren Items gebildet. Die lineare Regressionsanalyse ergab ein signifikantes Gesamtmodell $F(5, 289) = 26.722$, $p < .001$, wobei 31.6 % der Varianz der psychischen Belastung durch Informationsmängel erklärt werden konnten ($R^2 = .316$).

Im Rahmen der Einzelanalysen zeigten sich die drei Transparenzdimensionen Offenlegung ($\beta = -.294$, $p < .001$), Verständlichkeit ($\beta = -.168$, $p = .034$) sowie Richtigkeit

($\beta = -.210$, $p = .011$) als signifikant. Demnach trägt steigende Transparenz in diesen drei Dimensionen zu einer geringeren psychischen Belastung durch Informationsmängel bei. Für die Transparenzdimensionen Rechtzeitigkeit und Relevanz konnte hingegen kein signifikanter Einfluss festgestellt werden.

Kriteriumsvariable Informationsüberfluss

Für die Kriteriumsvariable Informationsüberfluss wurde ein Mittelwert über die zugehörigen Items berechnet. Die darauf aufbauende lineare Regressionsanalyse ergab ein signifikantes Gesamtmodell, $F(5, 289) = 3.170$, $p = .008$, wobei 5.2 % der Varianz im Informationsfluss erklärt werden konnten ($R^2 = .052$).

Von den fünf untersuchten Transparenzdimensionen erwies sich allein die Dimension Richtigkeit ($\beta = -.211$, $p = .050$) als signifikanter Prädiktor und zeigte auf, dass bei einer höheren wahrgenommenen Richtigkeit der Informationen die psychische Belastung durch Informationsüberfluss sinkt.

Kriteriumsvariable Rollenklarheit

Die Ergebnisse der Kriteriumsvariablen Rollenklarheit wurden auf Grundlage des Mittelwerts von drei zugehörigen Items berechnet. Dabei ergab die lineare Regressionsanalyse ein signifikantes Modell mit $F(5, 289) = 29.657$, $p < .001$, sowie 33.9 % Varianzaufklärung ($R^2 = .339$).

Als signifikante Einflüsse auf die Kriteriumsvariable zeigten sich die Dimensionen Offenlegung ($\beta = -.246$, $p < .001$), Verständlichkeit ($\beta = -.146$, $p = .050$), Richtigkeit ($\beta = -.323$, $p < .001$) und Relevanz ($\beta = -.133$, $p = .029$). Eine stärkere Ausprägung der Transparenz in der Dimension Rollenklarheit führt demnach zu einer geringeren psychischen Belastung im Bereich der Rollenklarheit. Lediglich die Dimension Richtigkeit zeigte keinen signifikanten Einfluss.

Kriteriumsvariable Qualifizierungsmängel

Da die Kriteriumsvariable Qualifizierungsmängel nur durch ein einzelnes Item erfasst wurde, entfiel hier die Bildung eines Mittelwerts. Die auf Basis dieser Variable durchgeführte lineare Regressionsanalyse wies ein signifikantes Gesamtmodell ($F(5, 289) = 12.199$, $p < .001$) auf, das 17.4 % der Varianz in der Kriteriumsvariablen erklärte ($R^2 = .174$).

Die Transparenzdimensionen Richtigkeit ($\beta = -.363$, $p = .002$) und Rechtzeitigkeit ($\beta = -.272$, $p = .002$) erwiesen sich als signifikante negative Prädiktoren, was auf eine geringere Belastung im Bereich der wahrgenommenen Qualifizierungsmängel bei höheren Ausprägungen dieser beiden Merkmale hinwies.

Kriteriumsvariable Zeitdruck

Die Ausprägung der wahrgenommenen Belastung im Bereich Zeitdruck wurde anhand eines Mittelwerts über mehrere Einzelitems operationalisiert. Daraus zeigte sich ein signifikantes Regressionsmodell ($F(5, 289) = 5.744$, $p < .001$), das 9.0 % der Varianz im Bereich Zeitdruck erklärte ($R^2 = .090$).

Unter den betrachteten Transparenzdimensionen erwies sich lediglich die Transparenz hinsichtlich Rechtzeitigkeit ($\beta = -.288$, $p < .001$) als signifikanter Prädiktor. Eine höhere Transparenz in Bezug auf zeitnahe Informationen stand dabei mit geringerer psychischer Belastung auf Grund von Zeitdruck in Zusammenhang. Für die übrigen Dimensionen konnten keine bedeutsamen Effekte festgestellt werden.

Kriteriumsvariable Feedback und Anerkennung

Die Kriteriumsvariable Feedback und Anerkennung wurde mithilfe eines einzelnen Items erfasst, dessen Werte aufgrund der positiven inhaltlichen Ausrichtung umkodiert wurden und darüber eine Vergleichbarkeit mit den anderen Dimensionen erleichterten. Als Ergebnis der linearen Regressionsanalyse zeigte sich eine signifikante Gültigkeit des Modells ($F(5, 289) = 13.444$, $p < .001$) mit 18.9 % Varianzaufklärung ($R^2 = .189$). Als signifikant zeigten sich die Dimensionen Offenlegung ($\beta = -.308$, $p < .001$) und Rechtzeitigkeit ($\beta = -.160$, $p = .029$) mit einem negativen Zusammenhang. Höhere Transparenz in diesen Bereichen war mit einer verringerten psychischen Belastung im Zusammenhang mit Feedback und Anerkennung assoziiert.

3.6.3.2 Multiple lineare Regressionsanalyse bezüglich H2

Zur Überprüfung von H2 wurden insgesamt 35 multiple Regressionsanalysen durchgeführt, in denen jeweils der Einfluss einer Transparenzdimension (UV) auf eine Dimension der psychischen Belastung (AV) in Abhängigkeit des Moderators Führungsverantwortung untersucht wurde. Alle Modelle enthielten neben den Haupteffekten der UV und des Moderators auch einen Interaktionsterm ($UV \times \text{Führung}$), um potenzielle Moderationseffekte abzubilden.

Die Regressionskoeffizienten sowie Konfidenzintervalle und Standardfehler wurden mithilfe eines Bootstrapverfahrens mit 5.000 Stichproben berechnet, das unabhängig von Verteilungsannahmen robuste Schätzwerte ermöglicht. Ein Effekt wird als signifikant gewertet, wenn das zugehörige Konfidenzintervall die Null nicht einschließt. Dieses Kriterium gilt insbesondere für die Interpretation des Interaktionsterms (Int_1), der als Indikator für eine signifikante Moderation herangezogen wurde (Field, 2024, S. 435). Von den insgesamt 35 getesteten Kombinationen erwiesen sich sechs Interaktionen im Modell als signifikant. Diese werden im Folgenden differenziert dargestellt.

Verständlichkeit und Informationsmängel

Die multiple Regressionsanalyse mit der Interaktion aus der Transparenzdimension Verständlichkeit und Führungsverantwortung ergab ein signifikantes Gesamtmodell ($F(3, 291) = 34.347, p < .001$), das einen Varianzanteil von $R^2 = .234$ erklärte. Der Interaktionsterm zwischen UV und Moderator war signifikant ($B = .418, 95\% \text{-Boot-KI} = [.108; .744]$), was auf eine statistisch bedeutsame Moderation hinwies. Bei Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung zeigte sich ein signifikanter negativer Zusammenhang ($B = -.586, p < .001$), während dieser bei Führungskräften nicht signifikant war ($B = -.169, p = .284$).

Offenlegung und Informationsüberfluss

Die multiple Regressionsanalyse mit der Interaktion aus Transparenz Offenlegung und Führungsverantwortung ergab ein signifikantes Gesamtmodell ($F(3, 291) = 7.415, p < .001$), mit einem erklärten Varianzanteil von $R^2 = .072$. Der Interaktionsterm war signifikant ($B = .588, 95\% \text{-Boot-KI} = [.292; .902]$) und deutete auf eine statistisch bedeutsame Moderation hin. Bei Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung zeigte sich ein signifikanter negativer Zusammenhang ($B = -.221, p = .002$), bei Führungskräften ein signifikant positiver Zusammenhang ($B = .367, p = .009$).

Verständlichkeit und Informationsüberfluss

Die multiple Regressionsanalyse zur Vorhersage der psychischen Belastung durch Informationsüberfluss anhand der Transparenzdimension Verständlichkeit in Abhängigkeit von Führungsverantwortung zeigte ein signifikantes Gesamtmodell ($F(3, 291) = 7.415, p < .001$), das 7,9 % der Varianz erklärte ($R^2 = .079$). Der Interaktionsterm war statistisch signifikant ($B = .515, 95\% \text{-Boot-KI} = [.097; .914]$) und wies

damit auf eine bedeutsame Moderation durch Führungsverantwortung hin. Die Richtung und Stärke des Zusammenhangs zwischen Prädiktor und Kriterium variierte in Abhängigkeit der Führungsverantwortung, wobei nur bei Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung ein signifikanter negativer Zusammenhang festgestellt werden konnte ($B = -.316, p < .001$), der bei Führungskräften zwar positiv, jedoch nicht signifikant ausfiel ($B = .199, p = .923$).

Richtigkeit und Informationsüberfluss

Die Interaktion zwischen der Transparenzdimension Richtigkeit und Führungsverantwortung bei der Vorhersage psychischer Belastung durch Informationsüberfluss ergab ebenfalls ein signifikantes Gesamtmodell ($F(3, 291) = 9.150, p < .001$). Der Anteil der durch das Modell erklärten Varianz lag bei 8.7 %. Der Interaktionsterm war signifikant ($B = .480, 95\% \text{-Boot-KI} = [.002; .838]$) und wies damit auf eine bedeutsame Moderation durch Führungsverantwortung hin. Für Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung zeigte sich ein signifikanter negativer Zusammenhang zwischen beiden Variablen ($B = -.403, p < .001$), der Zusammenhang bei Führungskräften war nicht signifikant ($B = .078, p = .692$).

Rechtzeitigkeit und Informationsüberfluss

Ebenfalls für die Interaktion zwischen der Transparenzdimension Rechtzeitigkeit und Führungsverantwortung zeigte die Regressionsanalyse ein signifikantes Gesamtmodell ($F(3, 291) = 6.517, p < .001$). Dabei erklärten die unabhängigen Variablen 6,8 % der Varianz der psychischen Belastung durch Informationsüberfluss. Die Interaktion zeigte sich als signifikant ($B = .349, 95\% \text{-Boot-KI} = [.018; .677]$) und deutete damit auf eine bedeutsame Moderation durch Führungsverantwortung hin. Für Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung ergab die Analyse einen negativen signifikanten Zusammenhang ($B = -.255, p > .001$), während bei Führungskräften kein signifikanter Zusammenhang vorlag ($B = .094, p = .550$).

Relevanz und Informationsüberfluss

Die Regressionsanalyse zur Interaktion zwischen der Transparenzdimension Relevanz und Führungsverantwortung ergab ein signifikantes Gesamtmodell ($F(3, 291) = 3.868, p = .010$), das 4,3 % der Varianz in der wahrgenommenen Belastung durch Informationsüberfluss erklärte. Die Interaktion zeigte sich als signifikant

($B = .382$, 95 %-Boot-KI = [.005; .743]) und wies somit auf eine statistisch bedeutsame Moderation hin. Während für Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung ein signifikanter negativer Zusammenhang bestand ($B = -.208$, $p = .030$), war dieser bei Führungskräften nicht signifikant ($B = .174$, $p = .271$).

3.6.3.3 Multiple lineare Regressionsanalyse bezüglich H3

Um H3 zu untersuchen, wurden weitere 35 multiple Regressionsanalysen durchgeführt. In den Modellen wurde jeweils eine Transparenzdimension (UV) gemeinsam mit einer Belastungsdimension (AV) betrachtet, wobei die subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit von Transparenz als Moderator einbezogen wurde. Neben den Haupteffekten enthielten alle Analysen einen Interaktionsterm (UV \times Wichtigkeit), um mögliche Moderationseffekte abzubilden. Wie bereits bei H2, wurde auch hier das Bootstrapverfahren angewandt, um robuste Schätzwerte unabhängig von Verteilungsannahmen zu ermöglichen (Field, 2024, S. 435).

Wie von Hayes (2022, S. 435) empfohlen, wurde geprüft, wie sich die Beziehung zwischen Prädiktor und Kriteriumsvariable bei unterschiedlichen Ausprägungen der wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz verhält. Dafür wurden drei Moderationsniveaus definiert, um die jeweiligen Effekte differenziert darzustellen. Die drei Moderationsniveaus basieren auf dem Mittelwert der Moderatorvariable ($W = .000$) sowie einer Standardabweichung nach unten ($W = -.553$) und nach oben ($W = .553$). Sechs der insgesamt 35 analysierten Modelle zeigten einen signifikanten Interaktionsterm und werden folgend einzeln betrachtet.

Offenlegung und Rollenklarheit

Die Analyse der Kombination aus Offenlegung (UV) und Rollenklarheit (AV) ergab ein signifikantes Regressionsmodell ($R^2 = .263$, $F(3, 291) = 32.579$, $p < .001$), sowie eine signifikante Interaktion zwischen der Transparenzdimension Offenlegung und der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz ($B = -.267$, 95 %-Boot-KI = [-.415; -.114]). Bei niedriger Wichtigkeit zeigte sich ein schwächerer negativer Zusammenhang zwischen Offenlegung und Rollenklarheit ($B = -.293$, $p < .001$), während dieser bei mittlerer ($B = -.441$, $p < .001$) und hoher Wichtigkeit ($B = -.588$, $p < .001$) zunehmend stärker ausfiel.

Verständlichkeit und Rollenklarheit

Für die Kombination aus Verständlichkeit der organisationalen Transparenz und der abhängigen Variable Rollenklarheit ergab sich eine signifikante Interaktion mit der empfundenen Wichtigkeit von Transparenz ($B = -.292$, 95 %-Boot-KI = $[-.448; -.110]$). Das Gesamtmodell war ebenfalls signifikant ($F(3, 291) = 41.454$, $p < .001$), und erklärte 25.4 % der Varianz ($R^2 = .254$). Auf allen drei Niveaus der Moderationsvariablen zeigte sich ein negativ signifikanter Zusammenhang. Bei niedriger Wichtigkeit lag der Effekt bei $B = -.322$ ($p < .001$), bei mittlerer Wichtigkeit bei $B = -.483$ ($p < .001$) und bei hoher Wichtigkeit bei $B = -.645$ ($p < .001$).

Richtigkeit und Rollenklarheit

Das Regressionsmodell der Interaktion von Transparenz Richtigkeit und der wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz war insgesamt signifikant ($F(3, 291) = 40.161$, $p < .001$) und wies eine erklärte Varianz von 26.1 % auf ($R^2 = .261$). Zudem zeigte sich eine signifikante Moderation ($B = -.275$, 95 %-Boot-KI = $[-.445; -.108]$). Der Effekt war bei niedriger Wichtigkeit signifikant negativ ($B = -.408$, $p < .001$). Auch bei mittlerer ($B = -.560$, $p < .001$) und hoher ($B = -.712$, $p < .001$) subjektiv empfundenen Wichtigkeit von Transparenz zeigten sich die Effekte als signifikant negativ.

Rechtzeitigkeit und Rollenklarheit

Für die Kombination aus der Transparenzdimension Rechtzeitigkeit und der abhängigen Variable Rollenklarheit zeigte sich eine signifikante Wechselwirkung mit der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz ($B = -.266$, 95 %-Boot-KI = $[-.419; -.084]$) und wies damit auf eine bedeutsame Moderation hin. Das zugrunde liegende Gesamtmodell war signifikant ($F(3, 291) = 17.186$, $p < .001$) und der damit erklärte Anteil der Varianz lag bei 16.4 % ($R^2 = .164$). Für Personen mit einer niedrigen Einstufung von Wichtigkeit lag der Regressionskoeffizient bei $B = -.163$ ($p = .030$), bei mittlerer Einstufung bei $B = -.310$ ($p < .001$) und bei hoch eingestufte Wichtigkeit bei $B = -.456$ ($p < .001$).

Relevanz und Rollenklarheit

Die Kombination aus der Transparenzdimension Relevanz (UV) und der psychischen Belastungsdimension Rollenklarheit (AV) führte zu einem signifikanten

Regressionsmodell ($F(3, 291) = 17.264, p < .001$), das 13.4 % der Varianz erklärte ($R^2 = .134$). Der Interaktionsterm zwischen UV und der wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz erwies sich ebenfalls als signifikant ($B = -.337, 95\% \text{-Boot-KI} = [-.518; -.152]$). Auf allen drei Niveaus des Moderators zeigte sich ein negativer Zusammenhang. Bei niedriger Wichtigkeit betrug der Effekt $B = -.183$ ($p = .021$), bei mittlerer Wichtigkeit $B = -.369$ ($p < .001$) und bei hoher Wichtigkeit $B = -.555$ ($p < .001$).

Richtigkeit und Qualifizierungsmängel

Das Regressionsmodell zur Interaktion zwischen der Transparenzdimension Richtigkeit und der wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz in Bezug auf Qualifizierungsmängel als Belastungsdimension war signifikant ($F(3, 291) = 15.590, p < .001$) und erklärte 14.3 % der Varianz ($R^2 = .143$). Der Interaktionsterm war ebenfalls signifikant ($B = -.311, 95\% \text{-Boot-KI} = [-.585; -.018]$), was auf eine bedeutende Moderation hinwies. Bei niedriger Wichtigkeit lag der Effekt bei $B = -.369$ ($p = .001$), bei mittlerer Wichtigkeit $B = -.541$ ($p < .001$) und bei hoher Wichtigkeit $B = -.713$ ($p < .001$).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Kapitel 3 die empirische Untersuchung dieser Arbeit anhand der Forschungsphasen 2 bis 6 nach Raithel (2008) vorgenommen wurde. Die Formulierung der Hypothesen bildete die Grundlage der anschließenden Konzeptphase, in der das Forschungsdesign, die Stichprobe und die Operationalisierung beschrieben wurden. Im Anschluss daran erfolgte die Darstellung der Datenerhebung, der Datenaufbereitung und der Datenanalyse. Zuletzt wurden die durch die Auswertungen von SPSS ausgegebenen Daten präsentiert. Die siebte und letzte Phase des Forschungsablaufs, in der alle relevanten Daten interpretiert und zu einem Ergebnis zusammengefasst werden, bildet das folgende Kapitel.

4 Ergebnisse und Diskussion

Dieses Kapitel bietet eine abschließende Diskussion und Einordnung der Erkenntnisse, die auf den erhobenen und ausgewerteten Daten basieren, um die Forschungsfrage zu beantworten. Um dies zu erreichen, werden zunächst die einzelnen Hypothesen überprüft, die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstands eingeordnet und die Limitationen dieser Studie erläutert.

4.1 Hypothesenprüfung und Diskussion

4.1.1 H1: Zusammenhang zwischen organisationaler Transparenz und psychischer Belastung

Nullhypothese: Ein hoher Grad an organisationaler Transparenz führt nicht zu erhöhter psychischer Belastung bei Mitarbeitenden in modernen Arbeitsumgebungen.

Alternativhypothese (H1): Ein hoher Grad an organisationaler Transparenz führt zu erhöhter psychischer Belastung bei Mitarbeitenden in modernen Arbeitsumgebungen.

Die Alternativhypothese (H1) geht davon aus, dass ein hoher Grad organisationaler Transparenz psychische Belastungen bei Mitarbeitenden verstärken kann. Begründet wird dies mit potenziellen Effekten wie Informationsüberflutung, Kontrollwahrnehmung und eingeschränkter Autonomie sowie einer unstrukturierten Informationsweitergabe (Bernstein, 2017; Ferreira et al., 2023; Mayrhofer & Meyer, 2020). Die Regressionsanalysen mit sieben verschiedenen Belastungsdimensionen als abhängigen Variablen zeigten jedoch ein entgegengesetztes Bild. Zwar ergaben sich für alle Transparenzdimensionen in einzelnen Modellen negative Zusammenhänge mit der psychischen Belastung, diese waren jedoch nicht signifikant. Stattdessen wiesen alle signifikanten Effekte ein negatives Vorzeichen auf, was auf eine potenziell entlastende Wirkung organisationaler Transparenz hinweist. Die Hypothese wurde somit empirisch nicht gestützt.

Infolge dieser Ergebnisse wird die Alternativhypothese (H1) verworfen und die Nullhypothese beibehalten: Ein höherer Grad organisationaler Transparenz führt nicht zu erhöhter psychischer Belastung bei Mitarbeitenden in modernen Arbeitsumgebungen.

Die Erkenntnisse ermöglichen zugleich die Beantwortung der ersten empirischen Unterfrage: *Welche spezifischen Aspekte organisationaler Transparenz haben den größten Einfluss auf die psychische Belastung von Mitarbeitenden?*

Zwar konnten keine Belastungseffekte im Sinne der Hypothese belegt werden, jedoch zeigten sich signifikante Entlastungseffekte für mehrere Dimensionen. Am deutlichsten ausgeprägt war dies bei der Dimension Richtigkeit zu beobachten, gefolgt von Offenlegung und Rechtzeitigkeit. Verständlichkeit und Relevanz wiesen lediglich vereinzelte Effekte auf.

Die gewonnenen Erkenntnisse widersprechen der aufgestellten Hypothese, sind jedoch mit theoretischen Überlegungen vereinbar, die Transparenz als psychisch entlastende Ressource betrachten. Studien zeigen, dass transparente Informationsflüsse Vertrauen fördern und somit zu höherer Arbeitszufriedenheit beitragen können, was sich wiederum positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt (Auger, 2014; Franke & Winterstein, 1996; Jiang & Luo, 2018). Auch Metz und Rothe (2017) beschreiben mangelnde Transparenz als Stressfaktor, während nachvollziehbare und verständliche Informationen stabilisierend wirken können.

Die Ergebnisse decken sich mit diesen theoretischen Annahmen und ergänzen sie um einen differenzierten Befund: Es zeigte sich kein belastender Effekt eines „Zuviel“ an Transparenz. Stattdessen deuten die signifikanten negativen Zusammenhänge insbesondere bei Richtigkeit, Offenlegung und Rechtzeitigkeit darauf hin, dass mangelnde Informationsqualität für Mitarbeitende psychisch belastender wirkt als eine hohe Informationsmenge. Die Ergebnisse dieser Studie sprechen dafür, dass qualitativ hochwertige Transparenz, insbesondere in Form richtiger Informationen, entlastend wirkt. Belastende Effekte im Sinne eines Transparenz-Paradoxons konnten hingegen nicht bestätigt werden, auch wenn theoretische Überlegungen (Král & Schnackenberg, 2024) nahelegen, dass schlecht kontextualisierte oder ein zu hoher Grad an Transparenz unter bestimmten Bedingungen psychisch belastend wirken kann. Dies stützt wiederum Positionen, die von einem optimalen, nicht von einem maximalen Transparenzniveau sprechen (Reischauer & Ringel, 2022).

4.1.2 H2: Moderation durch Führungsverantwortung

Nullhypothese: Mitarbeitende in Führungspositionen zeigen bei zunehmender organisationaler Transparenz keine geringere Zunahme der psychischen Belastung als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung.

Alternativhypothese (H2): Mitarbeitende in Führungspositionen zeigen bei zunehmender organisationaler Transparenz eine geringere Zunahme der psychischen Belastung als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung.

Die Alternativhypothese (H2) nimmt an, dass die Wirkung organisationaler Transparenz auf die psychische Belastung bei Mitarbeitenden mit Führungsverantwortung schwächer ausfällt als bei Mitarbeitenden ohne entsprechende Rolle. Bei der Überprüfung dieser Annahme durch Moderationsanalysen erwiesen sich die meisten Kombinationen aus den fünf Transparenzdimensionen und den sieben Belastungsarten als statistisch unbedeutend, was auf eine weitgehende Unabhängigkeit der Wirkung auf die psychische Belastung von der Führungsrolle hindeutet. Eine Ausnahme bildeten sechs Kombinationen, bei denen sich signifikante Moderationseffekte zeigten, welche alle im Zusammenhang mit den informationsbezogenen Belastungsdimensionen Informationsmängel und Informationsüberfluss standen. Die Führungsrolle veränderte dabei den Effekt der Verständlichkeit auf wahrgenommene Informationsmängel und moderierte zudem sämtliche Transparenzdimensionen im Hinblick auf den Belastungsaspekt Informationsüberfluss. In diesen Fällen zeigte sich, dass die entlastende Wirkung zunehmender Transparenz, die für Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung nachweisbar war, bei Führungskräften deutlich schwächer ausfiel und vereinzelt sogar zum Anstieg psychischer Belastung führte. Für alle übrigen Belastungsdimensionen ergab sich kein signifikanter Moderationseffekt. Die Führungsverantwortung beeinflusste dort weder die Richtung noch die Stärke des Zusammenhangs zwischen Transparenz und Belastung. Eine generelle, abgeschwächte Belastungsentwicklung bei Führungskräften lässt sich somit nicht bestätigen.

Damit wird die Alternativhypothese (H2) nicht gestützt und die Nullhypothese bleibt bestehen: *Mitarbeitende in Führungspositionen zeigen bei zunehmender organisationaler Transparenz keine geringere Zunahme der psychischen Belastung als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung.*

Die zugehörige Forschungsfrage lautete: *Inwiefern unterscheiden sich die Effekte organisationaler Transparenz auf die psychische Belastung im Vergleich mit und ohne Führungsverantwortung?* Die Ergebnisse zeigen, dass die Führungsrolle keine generelle Abschwächung des Zusammenhangs bewirkt, sondern lediglich in spezifischen Bereichen, vor allem bei Transparenzdimensionen bezüglich Informationsmengen, zu abweichender Wirkung führt. Obwohl die meisten Interaktionseffekte statistisch nicht signifikant ausfielen, sind die erkennbaren Unterschiede zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Führungsverantwortung dennoch inhaltlich relevant. Transparente Informationen, besonders wenn sie richtig, verständlich und rechtzeitig sind, wirken bei Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung entlastender als bei Führungskräften. Führungskräfte reagieren hingegen sensibler auf das Informationsvolumen, was sich besonders beim Thema Informationsüberfluss zeigt, wo zusätzliche Transparenz das Belastungsempfinden sogar verstärken kann. Hier kann interpretiert werden, dass Führungskräfte dieselben Informationen für Mitarbeitende kuratieren und filtern müssen, wodurch ein Mehr an Transparenz mehr Input-Management für Führungskräfte bedeutet und gleichzeitig dazu führt, dass Mitarbeitende durch hochwertigere Informationen profitieren.

Die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Führungskräfte aufgrund ihres ohnehin hohen Informationsvolumens anfälliger für kognitive Überlastung sind, ein Effekt, den Ferreira et al. (2023) als typische Begleiterscheinung digitaler Transparenzstrukturen beschreiben. Gleichzeitig verlangt modernes Führungshandeln das aktive Filtern und Organisieren von Informationen, was erklären kann, warum zusätzliche Offenlegung nicht entlastet (Triest & Ahrend, 2023). Die Annahme, dass Führungskräfte mit hoher Informationsdichte souveräner umgehen, konnte nicht gestützt werden.

4.1.3 H3: Moderation der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit

Nullhypothese: Mit zunehmender subjektiv wahrgenommener Wichtigkeit organisationaler Transparenz nimmt die psychische Belastung durch Transparenz nicht ab.

Alternativhypothese (H3): Je höher die subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit organisationaler Transparenz, desto geringer ist die psychische Belastung durch Transparenz.

Die Alternativhypothese (H3) nimmt an, dass eine höhere subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit organisationaler Transparenz mit einer geringeren psychischen Belastung durch Transparenz einhergeht. Ziel der Regressionsanalysen war es, über Moderationseffekte aufzuzeigen, ob der individuelle Stellenwert einen Einfluss auf die Belastungswirkung ausübt. Von den insgesamt 35 getesteten Kombinationen erwiesen sich sechs Modelle als signifikant im Hinblick auf eine Interaktion zwischen Transparenzdimension und der empfundenen Wichtigkeit von Transparenz. In 6 von 35 Regressionsmodellen zeigten sich signifikante Interaktionen zwischen einer Transparenzdimension und der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit von Transparenz. Fünf dieser Interaktionen betrafen das Belastungskriterium Rollenklarheit, welches mögliche Unsicherheiten hinsichtlich Verantwortlichkeiten und Kompetenzen einschließt. Es wurde jeweils ein negativer Zusammenhang zwischen Transparenz und Belastung festgestellt, der sich mit höher eingeschätzter Wichtigkeit von Transparenz verstärkte. Es kann interpretiert werden, dass durch Offenlegung, Verständlichkeit, Richtigkeit, Rechtzeitigkeit sowie Relevanz von Informationen die Belastung hinsichtlich Unsicherheiten durch unklare Rollenklärung umso deutlicher reduziert wird, je wichtiger Transparenz wahrgenommen wird. Eine zusätzliche Interaktion wurde für die Belastungsdimension Qualifizierungsmängel identifiziert. Hier verringerte Richtigkeit der Informationen das Gefühl unzureichender Eignung vor allem bei Personen, die Transparenz subjektiv für besonders bedeutsam hielten.

Die Alternativhypothese (H3) wird verworfen, auch wenn sich einzelne, explorative Hinweise auf moderierende Effekte in spezifischen Belastungsdimensionen zeigen. Die damit verknüpfte Unterfrage *Inwiefern moderiert die subjektive Wahrnehmung der Wichtigkeit organisationaler Transparenz den Zusammenhang zwischen Transparenz und der psychischen Belastung von Mitarbeitenden?* lässt sich differenziert beantworten. Für einzelne Transparenzdimensionen und ausgewählte Belastungsaspekte zeigte sich eine klare, entlastende Wirkung bei hoher wahrgenommener Wichtigkeit. Mitarbeitende, die Transparenz als besonders relevant einstufen, profitierten messbar stärker. Besonders ausgeprägt war dieser Effekt bei fehlender Klarheit hinsichtlich Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sowie dem Gefühl unzureichender Qualifikation für das eigene Aufgabenfeld. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in wesentlichen Punkten mit bestehenden theoretischen Ansätzen in Verbindung bringen. So wirkt nach dem JD-R-Modell (Demerouti et al., 2001) eine Ressource wie die organisationale Transparenz nur dann, wenn sie direkt auf die Belastung zugeschnitten ist.

Die subjektive Wichtigkeit von Transparenz erwies sich deshalb nur dort als signifikanter Moderator, wo Unsicherheit über Rollen oder Qualifikation im Zentrum stand, jedoch nicht bei allgemeinen Belastungsdimensionen. Dieses Muster deckt sich mit dem Konzept der Transparenzqualität nach Schnackenberg und Tomlinson (2014), das Offenlegung, Verständlichkeit und Richtigkeit als zentrale Mechanismen zur Reduktion von Unsicherheit beschreibt.

4.1.4 Beantwortung der Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage lautete: *Wie wirkt sich organisationale Transparenz auf die psychische Belastung von Mitarbeitenden in Unternehmen mit modernen Arbeitskonzepten in Deutschland aus?*

Die Ergebnisse zeigen, dass ein erhöhter Grad organisationaler Transparenz nicht mit einer Zunahme psychischer Belastung im Kontext moderner Arbeitskonzepte einhergeht. Vielmehr deuten mehrere signifikante Zusammenhänge auf eine entlastende Wirkung hin, insbesondere dann, wenn Informationen richtig, nachvollziehbar und rechtzeitig bereitgestellt werden. Als besonders wirksam erwies sich dabei die Richtigkeit der Informationen, gefolgt von Offenlegung und zeitlicher Verfügbarkeit. Transparenz zeigt somit ihr Potenzial als Ressource in modernen Arbeitskontexten, in denen Mitarbeitende zunehmend eigenverantwortlich agieren.

Unterschiede zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Führungsverantwortung machen deutlich, dass transparente Kommunikation nicht für alle gleichermaßen entlastend wirkt. Führungskräfte profitieren in geringerem Maß als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung, bei informationsbezogenen Belastungen kann zusätzliche Transparenz sogar gegenteilige Effekte zeigen. Das könnte daran liegen, dass Führungspersonen nicht nur Informationen verarbeiten, sondern diese zugleich für ihr Team bewerten, strukturieren und verfügbar machen müssen, wodurch die kognitive Belastung durch Informationsverarbeitung.

In modernen Arbeitsumgebungen, die auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung setzen, ist die Klärung von Zuständigkeiten und Kompetenzbereichen von besonderer Bedeutung. Die Ergebnisse zeigen, dass Transparenz in Form klarer, richtiger und verständlicher Informationen genau hier entlastend wirkt, insbesondere dann, wenn Mitarbeitende Transparenz persönlich als wichtig erachten.

Insgesamt legt die Untersuchung nahe, dass Transparenz in modernen Arbeitsumgebungen kein Belastungsfaktor ist, sondern unter bestimmten Bedingungen zur Reduktion psychischer Belastung beitragen kann. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn sie qualitativ hochwertig ausgestaltet ist und von den Mitarbeitenden als bedeutsam empfunden wird.

Bei der Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse unter bestimmten methodischen Rahmenbedingungen zustande kamen. Im folgenden Kapitel werden daher die Limitationen der Studie transparent dargelegt.

4.2 Limitationen der Studie

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind unter Berücksichtigung mehrerer methodischer Einschränkungen zu betrachten. Die Stichprobenteilnehmenden wurden neben der direkten Ansprache der Zielgruppe zusätzlich online über Plattformen wie LinkedIn, Reddit und SurveyCircle rekrutiert. Es ist anzunehmen, dass dadurch vor allem internetaffine Personen erreicht wurden. Von ursprünglich 888 Zugriffen auf den Fragebogen wurden 415 Umfragen vollständig abgeschlossen. Hiervon wurden über 50 Fragebögen solcher Teilnehmenden aussortiert, die ihr Arbeitsverhältnis als Studierende und Selbständige angaben, und bei denen nicht nachvollzogen werden konnte, ob zusätzlich ein Angestelltenverhältnis besteht. Der Rückgang zwischen Erstzugriffen und finaler Stichprobe deutet auf eine selektive Teilnahme hin. Diese ist nicht zwingend problematisch, da viele Personen offenbar frühzeitig erkannten, dass sie nicht zur Zielgruppe gehörten. Gleichwohl kann ein solcher Drop-out auch zu systematischen Verzerrungen führen, etwa wenn bestimmte Merkmalsgruppen, z. B. stark belastete oder weniger IT-affine Personen, überproportional häufig die Beantwortung abbrechen. Die Zielgruppengenauigkeit wurde durch die Bereinigung zwar erhöht, die Verallgemeinerung der Ergebnisse bleibt jedoch eingeschränkt.

Im Bereich der Erhebungsinstrumente wurde nur ein Teil der Items des Instruments zur Erfassung psychischer Belastung (FGBU) verwendet, um den Umfang des Fragebogens für die Teilnehmenden überschaubar zu gestalten. Damit werden nicht alle Facetten psychischer Belastung erfasst und Vergleiche mit Studien, die den kompletten FGBU einsetzen, sind nur eingeschränkt möglich. Zudem wurden eigens entwickelte Skalen für Wichtigkeit von Transparenz und moderne Arbeitsumgebungen

eingesetzt, deren Reliabilitätswerte sich zwar als gut erwiesen, deren Validierung jedoch auf einer kleinen Stichprobe von $N = 44$ beruht. Beides kann die Genauigkeit der Messung schmälern. In der Skala moderne Arbeitsumgebungen wurde zudem ein einzelnes Item trotz schwacher Ladung beibehalten, da es aus theoretischen Überlegungen heraus inhaltlich als bedeutsam eingeschätzt wurde.

Schließlich handelt es sich bei der Studie um eine Querschnitterhebung mit reinen Selbstangaben, wodurch keine kausale Schlussfolgerung gezogen werden kann. Für jede Kombination der sieben Belastungsdimensionen und fünf Transparenzdimensionen wurden Regressionsanalysen durchgeführt. Dabei wurde keine Korrektur der kumulativen α -Fehlerwahrscheinlichkeit vorgenommen, sodass die Gefahr besteht, dass einzelne signifikante Ergebnisse lediglich zufällig zustande gekommen sind.

5 Fazit und Ausblick

Diese Arbeit untersuchte, ob und in welcher Weise organisationale Transparenz die psychische Belastung von Beschäftigten beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen, dass kein pauschaler Belastungseffekt vorliegt und vielmehr einzelne signifikante Zusammenhänge auf eine entlastende Wirkung hindeuten. Besonders bei einer hohen wahrgenommenen Richtigkeit, Offenlegung und Rechtzeitigkeit der Informationen zeigten sich Hinweise auf ein verringertes Belastungserleben. Ein allgemeingültiger linearer Zusammenhang ließ sich hingegen nicht bestätigen, was auf eine differenzierte Wirkung organisationaler Transparenz verweist, die sich je nach Ausprägung einzelner Dimensionen und individueller Wahrnehmung unterschiedlich entfalten kann.

Deutlich wird, dass organisationale Transparenz weder eindeutig belastend noch entlastend wirkt. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel aus Informationsqualität, subjektiver Relevanzwahrnehmung und der organisationalen Rolle. Erste Hinweise auf Unterschiede zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Führungsverantwortung legen nahe, dass dieser Aspekt vertieft betrachtet werden sollte. Damit trägt die Arbeit zur empirischen Fundierung eines bislang kaum erforschten Zusammenhangs bei und öffnet neue Perspektiven für Forschung und Praxis.

Zukünftige Studien könnten qualitative Ansätze oder längsschnittliche Untersuchungen nutzen, um differenzierte Wahrnehmungsmuster und Belastungseffekte in Abhängigkeit von hierarchischer Position besser zu erfassen. Auch für die betriebliche Praxis ergeben sich Anknüpfungspunkte. Transparente Strukturen sollten nicht nur eingeführt, sondern im Austausch mit Führungskräften gestaltet und regelmäßig daraufhin überprüft werden, wie sie von unterschiedlichen Mitarbeitendengruppen erlebt und verarbeitet werden.

So schließt sich der Kreis zur Einleitung und zum Zitat von Han (2012). Was eingangs als Spannungsfeld zwischen Offenheit und Überforderung beschrieben wurde, erweist sich nun als eine Frage der Balance. Organisationale Transparenz entfaltet ihre Wirkung nicht automatisch, sondern im Zusammenspiel mit situativen Rahmenbedingungen, inhaltlicher Ausgestaltung und individueller Wahrnehmung.

6 Literaturverzeichnis

- Aderhold, J. & Jutzi, K. (2003). Theorie sozialer Systeme. In E. Weik & R. Lang (Hrsg.), *Moderne Organisationstheorien 2* (S. 121–152). Gabler Verlag.
- Akkermans, H., Bogerd, P. & van Doremalen, J. (2004). Travail, transparency and trust: A case study of computer-supported collaborative supply chain planning in high-tech electronics. *European Journal of Operational Research*, 153(2), 445–456. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00164-4](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00164-4)
- Al-Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A. & Al-Ansi, A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100532. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100532>
- Albu, O. B. & Flyverbom, M. (2019). Organizational Transparency: Conceptualizations, Conditions, and Consequences. *Business & Society*, 58(2), 268–297. <https://doi.org/10.1177/0007650316659851>
- Albu, O. B. & Thøger Christensen, L. (2024). Shadows in the Spotlight: Navigating Organizational Transparency in Digital Contexts. *Schmalenbach Journal of Business Research*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.1007/s41471-024-00190-6>
- Alfes, K., Avgoustaki, A., Beauregard, T. A., Cañibano, A. & Muratbekova-Touron, M. (2022). New ways of working and the implications for employees: a systematic framework and suggestions for future research. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(22), 4361–4385. <https://doi.org/10.1080/09585192.2022.2149151>
- Almeida, G. d. O., Cappelli, C. & Maciel, C. (2018). Organizational Transparency. In D. Khosrow-Pour (Hrsg.), *Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition* (S. 754–764). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2255-3.ch065>
- Andrey, G. & Jung, P. E. (2016). Selbst organisiertes Unternehmen: Fallstudie zur Einführung von Holacracy: ZFO. *Zeitschrift Führung + Organisation*, 85(6), 384–389.
- Auger, G. A. (2014). Trust Me, Trust Me Not: An Experimental Analysis of the Effect of Transparency on Organizations. *Journal of Public Relations Research*, 26(4), 325–343. <https://doi.org/10.1080/1062726X.2014.908722>

- August, V. & Osrecki, F. (Hrsg.). (2019). *Der Transparenz-Imperativ*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22294-9>
- Backhaus, N. (2022). Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeiten? Impulse zur Zukunft der Arbeit von zuhause. *sozialpolitik.ch*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.18753/2297-8224-224>
- Badura, B. (Hrsg.). (2000). *Fehlzeiten-Report. Fehlzeiten-Report: Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Zahlen, Daten, Fakten aus allen Branchen der Wirtschaft*. Springer Berlin / Heidelberg.
- Bakker, A. B. & Demerouti, E. Job Demands–Resources Theory. In *Chen, Cooper (Hg.) 2014 – Wellbeing: A Complete Reference Guide* (S. 37–64).
- Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: state of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309–328. <https://doi.org/10.1108/02683940710733115>
- Bamberg, E. (2000). Psychische Belastungen am Arbeitsplatz: Begriffe und Konzepte. In B. Badura (Hrsg.), *Fehlzeiten-Report. Fehlzeiten-Report: Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Zahlen, Daten, Fakten aus allen Branchen der Wirtschaft* (45-57). Springer Berlin / Heidelberg.
- Bamberg, E. (2007). Belastung, Beanspruchung, Stress. In H. Schuler (Hrsg.), *Handbuch der Psychologie: Bd. 6. Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie* (S. 141–148). Hogrefe.
- Barenkamp, M. (2023). Einflussnahme großer Sprachmodelle auf die moderne Arbeitswelt. *Informatik Spektrum*, 46(4), 185–188. <https://doi.org/10.1007/s00287-023-01546-8>
- Bath, J. (2023). Hybrid Work der Zukunft: die Zusammenarbeit menschlicher Intelligenz mit künstlicher Intelligenz. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (237-242). Haufe.
- Bath, J. & Kolodziej, V. (2023). Hybrid Work/hybride Arbeit – was sie mitbringt und wie sie sich heute und künftig entwickelt. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (S. 17–24). Haufe.
- Battisti, E., Alfiero, S. & Leonidou, E. (2022). Remote working and digital transformation during the COVID-19 pandemic: Economic-financial impacts and

- psychological drivers for employees. *Journal of business research*, 150, 38–50. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.06.010>
- Baur, N [Nicola]. (2022). Auswirkungen mobiler Arbeit auf das Sozialkapital von Unternehmen – eine explorative Studie mit Mitarbeitenden und Führungskräften eines deutschen Industrieunternehmens. In B. Badura, A. Ducki, M. Meyer & H. Schröder (Hrsg.), *Fehlzeiten-Report 2022: Verantwortung und Gesundheit* (S. 205–224). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65598-6_13
- Baur, N [Nina] & Blasius, J. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Berger-Grabner, D. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-39586-5>
- Bergmann, F. (1990). Neue Arbeit (New Work): Das Konzept und seine Umsetzung in der Praxis. In W. Fricke (Hrsg.), *Jahrbuch Arbeit und Technik*. (S. 71–80). Dietz.
- Bergmann, F. (2019). *New work, new culture: Work we want and a culture that strengthens us*. Zero Books.
- Bernstein, E. S. (2017). Making Transparency Transparent: The Evolution of Observation in Management Theory. *Academy of Management Annals*, 11(1), 217–266. <https://doi.org/10.5465/annals.2014.0076>
- Birkner, F. (2023). Menschen im Wandel mitnehmen und Potenziale einfach entfalten. In D. R. Fara (Hrsg.), *Future ready People & Culture: HR als Treiber der Digitalisierung* (S. 201–209). Haufe.
- Bitkom. (2024). *Digital Office Index 2024*. <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-09/bitkom-studie-digital-office-index-2024.pdf>
- Böckelmann, I., Thielmann, B. & Schumann, H. (2022). Psychische und körperliche Belastung im Rettungsdienst: Zusammenhang des arbeitsbezogenen Verhaltens und der Beanspruchungsfolgen. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 65(10), 1031–1042. <https://doi.org/10.1007/s00103-022-03584-1>
- Böhmert, C. & Abacioglu, F. (2023). Grundlagenbeitrag: Quantitative Befragungen. In P. Niemann, V. van den Bogaert & R. Ziegler (Hrsg.), *Evaluationmethoden*

- der Wissenschaftskommunikation* (S. 69–83). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39582-7_5
- Bokranz, R. & Kasten, L. (1999). *Organisations-Management in Dienstleistung und Verwaltung*. Gabler Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-94566-2>
- Bolte, A. & Neumer, J. (2023). Digital vernetzte Arbeit in mittelständischen Unternehmen: Anforderungen im Umgang mit ERP-Systemen und Grenzen der Digitalisierung. In M. Heinlein, J. Neumer & T. Ritter (Hrsg.), *Digital vernetzte Arbeit: Merkmale und Anforderungen eines neuen Typus von Arbeit* (S. 165–187). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Bombana, M., Heinzl-Gutenbrunner, M. & Müller, G. (2022). Psychische Belastung und ihre Folgen für die Krankheitskosten – eine Längsschnittstudie in Deutschland. *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes)*, 84(10), 911–918. <https://doi.org/10.1055/a-1842-5458>
- Botthof, A., Edler, J., Hahn, K., Hirsch-Kreinsen, H., Weber, M. & Wessels, J. (Hrsg.). (2023). *Transformative und agile Innovationssysteme*. Campus Verlag. <https://doi.org/10.12907/978-3-593-45562-4>
- Brandt, H. & Moosbrugger, H. (2020). Planungsaspekte und Konstruktionsphasen von Tests und Fragebogen. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (41-66). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4>
- Braunecker, C. (2023). *How to do Statistik und SPSS: Eine Gebrauchsanleitung* (2., vollständig überarbeitete Auflage). *utb-studi-e-book: Bd. 5596*. facultas; UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838561615>
- Bretschneider, M., Drössler, S., Magister, S., Zeiser, M., Kämpf, D. & Seidler, A. (2020). Digitalisierung und Psyche – Rahmenbedingungen für eine gesunde Arbeitswelt. Ergebnisse des Projektes GAP Digitisation and psyche—a framework for a healthy working environment. Results of the GAP project. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 74. <https://doi.org/10.1007/s41449-020-00206-x>
- Britz-Averkamp, I. & Eich-Fangmeier, C. (2020). *Überleben in der neuen Arbeitswelt: Desk sharing, open space, mobiles Arbeiten & Co.: survival training für Manager und Mitarbeiter* (1. Auflage). metropolitan.
- Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) (2019). <https://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/GeschGehG.pdf>

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (o. J.). *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. <https://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Allgemein/CSR-Politik/CSR-in-der-EU/Corporate-Sustainability-Reporting-Directive/corporate-sustainability-reporting-directive-art.html>
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2023). *Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Berichtsjahr 2023*. <https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Suga-2023>
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2021). Arbeitsforschung 2021+: Welche Forschungsfragen bewegen die Arbeitgeber und wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 75(1), 127–136. <https://doi.org/10.1007/s41449-021-00240-3>
- Burg, R. von & Tokarski, K. O. (2022). Resilienz durch kontinuierliche Prozessoptimierung. In J. Schellinger, K. O. Tokarski & I. Kissling-Näf (Hrsg.), *Resilienz durch Organisationsentwicklung* (S. 175–201). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36022-1_8
- Burhan, Q.-A., Khan, M. A. & Malik, M. F. (2023). Achieving transparency in business processes by developing and implementing ethical climate: an integrated model of ethical leadership and engagement. *Business Process Management Journal*, 29(3), 757–776. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-08-2022-0384>
- Capgemini Research Institute. (2020). *The Future of work: From remote to hybride*. <https://www.capgemini.com/fi-en/wp-content/uploads/sites/27/2020/12/Report-The-Future-of-Work.pdf>
- Carifio, J. & Perla, R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. *Medical education*, 42(12), 1150–1152. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x>
- Ch, H. (2013). Creating Radical Honesty in Organizations. *IUP Journal of Soft Skills*, 7(2), 50–54. <https://ssrn.com/abstract=2346067>
- Christensen, L. T. & Cornelissen, J. (2015). Organizational transparency as myth and metaphor. *European Journal of Social Theory*, 18(2), 132–149. <https://doi.org/10.1177/1368431014555256>
- COPSOQ. (o. J.). *COPSOQ: Die Befragung zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz*. <https://www.copsoq.de/was-ist-copsoq/>

- Corey, D. (2025). *Just Give It To Me Straight: The Case For Radical Honesty*. Forbes. <https://www.forbes.com/councils/forbeshumanresourcescouncil/2025/02/06/just-give-it-to-me-straight-the-case-for-radical-honesty/>
- Crano, W. D., Brewer, M. B. & Lac, A. (2023). *Principles and Methods of Social Research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003271734>
- D21. (2024). *D21-Digital-Index 2023/24*. https://initiated21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/D21-Digital-Index/2023-24/d21digitalindex_2023-2024.pdf
- DAK. (2024). *Psychreport 2024: Entwicklung der psychischen Erkrankungen im Job 2013 - 2023*. https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/psychreport-2024_57364
- Deloitte. (2024). *Global Human Capital Trends 2024*. <https://www2.deloitte.com/de/de/pages/human-capital/articles/human-capital-trends-deutschland.html>
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F. & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 499–512. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499>
- Derlien, H.-U., Böhme, D. & Heindl, M. (2011). Bürokratietheorie als Organisations-
theorie. In H.-U. Derlien, D. Böhme & M. Heindl (Hrsg.), *Bürokratietheorie: Einführung in eine Theorie der Verwaltung* (S. 201–225). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93174-6_5
- Dettmers, J. & Krause, A. (2020). Der Fragebogen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (FGBU). *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, 64(2), 99–119. <https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000318>
- Dholakia, U. (2023). *Transparency in Business*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-12145-6>
- Digitales Institut. (2023). *Verständnis des neuen Arbeitskonzepts*. <https://digitalesinstitut.de/das-neue-arbeitskonzept-eine-revolution-in-der-arbeitswelt/>
- Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. (o. J.a). *Arbeit*. <https://www.dwds.de/wb/Arbeit>
- Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. (o. J.b). *Konzept*. <https://www.dwds.de/wb/Konzept>
- Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. (o. J.c). *modern*. <https://www.dwds.de/wb/modern#1>

- DIN e. V. (2017). *DIN EN ISO 10075-1*. <https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naerg/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:271934702>
- DIN EN ISO 10075-1 (2018-01). *Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 1: Allgemeine Aspekte und Konzepte und Begriffe* (DIN EN ISO 10075-1). Beuth.
- Disselkamp, M. (2021). *Wachstumsstrategien für Unternehmen: Wettbewerbsfähigkeit in disruptiven Zeiten sichern*. Haufe-Lexware GmbH & Co. KG. Zugriff über WISO. https://www.wiso-net.de/document/HAUF__9783648148075203
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Drescher, S. & König, S [Sebastian]. (2024). Führung im digitalen Zeitalter. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 160–196). Verlag W. Kohlhammer.
- Edelman. (2010). *Edelman Trust Barometer*. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2010-Edelman-Trust-Barometer_Global_Deck_FINAL.pdf
- Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2013). *Statistik und Forschungsmethoden: Lehrbuch. Mit Online-Materialien* (Deutsche Erstausgabe, 3., korrigierte Aufl.). Beltz.
- Eilers, S., Rump, J., Schabel, F. & Möckel, K. (2021). *HR-Report 2021 Schwerpunkt New Work*. <https://www.hays.de/documents/10192/118775/hays-hr-report-2021-new-work-de.pdf>
- Erpenbeck, J. & Sauter, W. (2021). *Future Learning und New Work: Das Praxisbuch für gezieltes Werte- und Kompetenzmanagement*. Haufe-Lexware GmbH & Co. KG. https://www.wiso-net.de/document/HAUF__9783648151303576
- Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1–88. <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Fäckeler, S., Fara, D. R. & Haimhof, M. (2023). Future ready People & Culture. In D. R. Fara (Hrsg.), *Future ready People & Culture: HR als Treiber der Digitalisierung* (S. 49–80). Haufe.

- Faragher, E. B., Cass, M. & Cooper, C. L. (2005). *The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis* (Bd. 62).
<https://doi.org/10.1136/oem.2002.006734>
- Fenster, M. (2015). Transparency in search of a theory. *European Journal of Social Theory*, 18(2), 150–167. <https://doi.org/10.1177/1368431014555257>
- Ferreira, Y., Aygün, M., Vogt, J. & Zweck, B. M. (2023). Informationsmenge als Indikator psychischer Belastung. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 77(2), 170–187. <https://doi.org/10.1007/s41449-023-00362-w>
- Ferreira, Y. & Vogt, J. (2022). Psychische Belastung und deren Herausforderungen. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 76(2), 202–219.
<https://doi.org/10.1007/s41449-021-00292-5>
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (6th ed). Sage.
- Florini, A. (2007). The Battle Over Transparency. In A. Florini (Hrsg.), *Initiative for policy dialogue at Columbia. The right to know: Transparency for an open world* (S. 1–16). Columbia Univ. Press.
- Franke, J. (1980). *Sozialpsychologie des Betriebes: Erkenntnisse und Ansätze zur Förderung der innerbetrieblichen Zusammenarbeit. Flexibles Taschenbuch, Psychologie/Soziologie*. Enke.
- Franke, J. & Kühlmann, T. M. (1990). *Psychologie für Wirtschaftswissenschaftler*. Verl. Moderne Industrie.
- Franke, J. & Winterstein, H. (1996). *Arbeitsbezogenes Transparenzerleben: Ein zentrales Element der Organisationsdiagnose*. Hampp.
- Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften GmbH. (2024). *Deutsche Standard-Version des COPSOQ*. https://www.copsoq.de/assets/COPSOQ-3a-mit-Skalenzuordnung_Muster_300124.pdf
- Frese, E., Graumann, M. & Theuvsen, L. (2012). *Grundlagen der Organisation: Entscheidungsorientiertes Konzept der Organisationsgestaltung* (10., überarbeitete und erweiterte Auflage). Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-8349-7103-6>
- Freude, G. & Rahim, D. *Psychische Belastungen bei der Arbeit und Neuroenhancement. Ergebnisse einer empirischen Studie an Erwerbstätigen. Projektnummer: F 2283*. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
<https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Bericht-kompakt/F2283-2>

- Friedrichs, J. (2019). Forschungsethik. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 67–76). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_4
- Frost, M. & Duan, S. X. (2020). Rethinking the Role of Technology in Virtual Teams in Light of COVID-19. In Australasian Conference on Information Systems (Hrsg.), *Proceedings of the Australasian Conference on Information Systems 2020*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2011.07303>
- Gäde, J. C., Schermelleh-Engel, K. & Brandt, H. (2020). Konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA). In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 615–659). Springer Berlin Heidelberg.
- Gäde, J. C., Schermelleh-Engel, K. & Werner, C. S. (2020). Klassische Methoden der Reliabilitätsschätzung. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 305–334). Springer Berlin Heidelberg.
- Gallup. (2023). *Engagement Index 2023*. <https://www.gallup.com/de/472028/bericht-zum-engagement-index-deutschland-2023.aspx>
- Gauer, S. (2024). *Führen im Zeitalter neuer Arbeitswelten*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68538-9>
- GDA Arbeitsprogramm Psyche. (2022). *Berücksichtigung psychischer Belastung in der Gefährdungsbeurteilung: Empfehlungen zur Umsetzung in der betrieblichen Praxis*. GDA. https://www.gda-psyche.de/fileadmin/gda/Downloads/Broschuere_psychische_Belastung_Auflage_4_2024.pdf
- Geisler, J. (2023). New Recruiting. In D. R. Fara (Hrsg.), *Future ready People & Culture: HR als Treiber der Digitalisierung* (S. 265–300). Haufe.
- Giering, O. (2022). Künstliche Intelligenz und Arbeit: Betrachtungen zwischen Prognose und betrieblicher Realität. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 76(1), 50–64. <https://doi.org/10.1007/s41449-021-00289-0>
- Grellert, F. & Cosmar, M. (2024). *Desk Sharing: Umfrage zu psychischer Belastung, Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen*. IAG. <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4920>
- Gren, L., Goldman, A. & Jacobsson, C. (2020). Agile ways of working: A team maturity perspective. *Journal of Software: Evolution and Process*, 32(6). <https://doi.org/10.1002/smr.2244>

- Grimm, D. & Freh, S. (2017). Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen. *Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht*, 8(1-2), 89.
<https://doi.org/10.9785/kszw-2017-1-214>
- Grimm, J. & Tokarski, K. O. (2022). Führen in agilen Organisationsstrukturen. In J. Schellinger, K. O. Tokarski & I. Kissling-Näf (Hrsg.), *Resilienz durch Organisationsentwicklung* (S. 225–251). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-36022-1_10
- Hackl, B., Wagner, M., Attmer, L. & Baumann, D. (2017). *New Work: Auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-16266-5>
- Hadziahmetovic, N. & Salihovic, N. (2022). The Role of Transparent Communication and Leadership in Employee Engagement. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 11(2).
<https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v11-i2/14067>
- Hagen, J. U. (2022). Aus dem Scheitern lernen: Die Herausforderungen einer Fehlerkultur. *ZFO - Zeitschrift Führung und Organisation*, 91(04), 218–223.
https://www.wiso-net.de/document/ZFO__072201001
- Hammes, M. & Wieland, R. (2017). Von Wirkungen auf Ursachen schließen–Psychische Beanspruchung und die Gefährdungsbeurteilung. *Innsbruck Journal Psychologie des Alltagshandelns*, 10(1), 19–32.
- Han, B.-C. (2012). *Transparenzgesellschaft* (3. Aufl.). Matthes & Seitz.
- Hansen, H. K., Christensen, L. T. & Flyverbom, M. (2015). Introduction: Logics of transparency in late modernity: Paradoxes, mediation and governance. *European Journal of Social Theory*, 18(2), 117–131.
<https://doi.org/10.1177/1368431014555254>
- Hardering, F. & Biesel, M. (2023). New Work und die Zukunft der Arbeit aus der Sicht von Beschäftigten – Vorstellungen wünschenswerter digitaler Arbeit von Wissensarbeitenden im Homeoffice während COVID-19. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 77(4), 629–639. <https://doi.org/10.1007/s41449-023-00397-z>
- Hatfield, S. (2023). Transformation zu hybrider Arbeitskultur. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (185-194). Haufe.

- Hattke, F., Günther, H. & Frost, J. (2013). Stabile Flexibilität: ZFO. *Zeitschrift Führung + Organisation*, 82(3), 160–164. <https://www.proquest.com/trade-journals/stabile-flexibilität/docview/1500947411/se-2?accountid=27129>
- Hayes, A. F. (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* (3. Aufl.). *Methodology in the social sciences*. The Guilford Press.
- Heiden, B. & Herbig, B. (2023). Betriebsärztlicher Instrumentenkoffer „Digital vernetzte Arbeit“ – Betreuung und Beratung von Unternehmen und Beschäftigten. In M. Heinlein, J. Neumer & T. Ritter (Hrsg.), *Digital vernetzte Arbeit: Merkmale und Anforderungen eines neuen Typus von Arbeit* (S. 279–324). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Heinlein, M., Neumer, J. & Ritter, T. (2023). Digital vernetzte Arbeit: Dimensionen und Anforderungen einer neuen Arbeitsform. In M. Heinlein, J. Neumer & T. Ritter (Hrsg.), *Digital vernetzte Arbeit: Merkmale und Anforderungen eines neuen Typus von Arbeit* (S. 29–72). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40615-8_2
- Hellert, U. (2024). Flexible Arbeitszeiten modern und menschengerecht gestalten. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 21–31). Verlag W. Kohlhammer.
- Helmold, M. (2022). *Leadership: Agile, Virtuelle und Globale Führungskonzepte in Zeiten Von Neuen Megatrends*. Springer Vieweg. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/fh-burgenland/detail.action?docID=6898807>
- Henriques, A. (2007). *Corporate truth: The limits to transparency*. Earthscan.
- Heß, C. & Kunz, S. (2023). IT-gestützte Arbeitskommunikation – Werkzeuge und Methoden. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (S. 85–100). Haufe.
- Hofmann, Y. E. (2007). Transparenz in Unternehmen. *Zeitschrift für Management*, 2(1), 6–27. <https://doi.org/10.1007/s12354-007-0002-4>
- Hofstätter, P. R. & Wendt, D. (1974). *Quantitative Methoden der Psychologie*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-47653-2>
- Holzner, B. & Holzner, L. (2006). *Transparency in Global Change: The Vanguard of the Open Society*. University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.2307/jj.11374757>

- Hormuth, J. (2024). Flexible Formen internationalen Arbeitens. In P. Mudra, M. Selinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 197–220). Verlag W. Kohlhammer.
- Hossiep, C. R. (2019). Transparenz: ZFO. *Zeitschrift Führung + Organisation*, 88(5), 284–288. <https://www.proquest.com/trade-journals/transparenz/docview/2560118382/se-2?accountid=27129>
- Hossiep, C. R., Märtings, J [Julian] & Schewe, G [Gerhard] (2021). DCA-Transparency. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, 65(3), 165–178. <https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000360>
- Hossiep, C. R., Märtings, J [J.] & Schewe, G [G.]. (2022). *German Version of the Extended DCA-Transparency Scale*. <https://zis.gesis.org/skala/Hossiep-M%C3%A4rtins-Schewe-German-Version-of-the-Extended-DCA-Transparency-Scale>
- Hossiep, C. R., Märtings, J [Julian] & Schewe, G [Gerhard] (2024). Measuring organizational transparency with 10 items: Validation of a German short scale. *Measurement Instruments for the Social Sciences*, 6, Artikel e11209. <https://doi.org/10.5964/miss.11209>
- Hoyos, C. G. (2000). Psychische Belastung und Arbeitssicherheit. In B. Badura (Hrsg.), *Fehlzeiten-Report. Fehlzeiten-Report: Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Zahlen, Daten, Fakten aus allen Branchen der Wirtschaft* (S. 185–193). Springer Berlin / Heidelberg.
- IFBG. (2023). *#whatsnext – Gesund arbeiten in der hybriden Arbeitswelt*. <https://www.tk.de/resource/blob/2146938/e089a6811cb795413d74911ac9a81b03/whatsnext-2022-data.pdf>
- iwd. (2024). *Unternehmensbefragung: Fachkräftemangel beschäftigt die meisten Betriebe*. <https://www.iwd.de/artikel/unternehmensbefragung-fachkraeftemangel-beschaeftigt-die-meisten-betriebe-632056/>
- Janssen, J. & Laatz, W. (2017). *Statistische Datenanalyse mit SPSS*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53477-9>
- Jiang, H. & Luo, Y. (2018). Crafting employee trust: from authenticity, transparency to engagement. *Journal of Communication Management*, 22(2), 138–160. <https://doi.org/10.1108/JCOM-07-2016-0055>

- Jiang, H. & Shen, H. (2023). Toward a Relational Theory of Employee Engagement: Understanding Authenticity, Transparency, and Employee Behaviors. *International Journal of Business Communication*, 60(3), 948–975.
<https://doi.org/10.1177/2329488420954236>
- Jungmann, F. & Wegge, J. (2016). Führung von altersgemischten Arbeitsgruppen. In J. Felfe & R. van Dick (Hrsg.), *Handbuch Mitarbeiterführung* (S. 199–212). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55080-5_40
- Junker, P. & Werner, J. (2023). New HR. In D. R. Fara (Hrsg.), *Future ready People & Culture: HR als Treiber der Digitalisierung* (S. 81–120). Haufe.
- Kalbach, J. (2023). *Why hybrid collaboration is harder than you think*.
<https://www.mural.co/blog/why-hybrid-collaboration-is-harder-than-you-think>
- Karasek, R. & Theorell, T. (1999). *Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life* [6. Dr.]. Basic Books.
- Karg, K. R. (1990). *Transparenz von Organisationen aus der Sicht ihrer Mitglieder* [Dissertation]. Universität Nürnberg Erlangen.
- Karwan, L. (2023). Virtual Reality in der Teamentwicklung. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (S. 229–236). Haufe.
- Kauermann, G. & Küchenhoff, H. (2011). *Stichproben*. Springer Berlin Heidelberg.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-12318-4>
- Kemp, L. J. (2013). Modern to postmodern management: developments in scientific management. *Journal of Management History*, 19(3), 345–361.
<https://doi.org/10.1108/JMH-02-2011-0005>
- Kempner, F. (2024). Wo bleibt der Mensch in der digitalen (Arbeits-)Welt? Work-Life-Health-Balance als zukunftsorientiertes Handlungsmodell. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 288–294). Verlag W. Kohlhammer.
- Kette, S. (2012). Das Unternehmen als Organisation. In M. Apelt & V. Tacke (Hrsg.), *Handbuch Organisationstypen* (S. 21–42). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93312-2_2
- Kieser, A. & Ebers, M. (Hrsg.). (2019). *Organisationstheorien* (8., erweiterte und aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Kieser, A. & Walgenbach, P. (2010). *Organisation* (6., überarbeitete Auflage). Haufe Lexware; Schäffer-Poeschel.

- Klaffke, M. (2024). New Work und Generationen-Management - eine symbiotische Beziehung?! In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 247–259). Verlag W. Kohlhammer.
- Klös, H.-P. (2024). Megatrends des Arbeitsmarktes: einige sozialpolitische Implikationen. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 260–275). Verlag W. Kohlhammer.
- Knapp, V. & van den Bogaert, V. (2023). Praxisbeitrag: Quantitative Befragungen. In P. Niemann, V. van den Bogaert & R. Ziegler (Hrsg.), *Evaluationmethoden der Wissenschaftskommunikation* (S. 85–103). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39582-7_6
- Kolb, P. (1996). *Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Transparenzerleben von Mitarbeitern in Unternehmen*. Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1995. *Europäische Hochschulschriften Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft: Bd. 1812*. Lang.
- Koneberg, F., Lehr, J., Seyda, S. & Werner, D. (2022). *Herausforderungen und Chancen hybrider Arbeit*. https://www.kofa.de/media/Publikationen/KOFA_Kompakt/Hybride_Arbeit.pdf
- Král, P. & Schnackenberg, A. (2024). Organizational responses to transparency determinants. *Management Decision*, 62(13), 309–331. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2023-1244>
- Krebs, D. & Menold, N. (2019). Gütekriterien quantitativer Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 489–504). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_34
- Kühl, S. (2003). Organisationssoziologie. Ein Ordnungs- und Verortungsversuch. In B. Orth, T. Schwietring & J. Weiß (Hrsg.), *Soziologische Forschung: Stand und Perspektiven* (S. 379–387). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-95017-8_24
- Kühl, S. (2020). *Organisationen*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29832-6>
- Kühl, S. & Muster, J. (2016). *Organisationen gestalten*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-12588-2>

- Kumar S., V. & Mukherjee, S. (2018). Holacracy – the future of organizing? The case of Zappos. *Human Resource Management International Digest*, 26(7), 12–15. <https://doi.org/10.1108/HRMID-08-2018-0161>
- Labucay, I. (2011). Norbert Thom und Andreas P. Wenger: Die optimale Organisationsform. *The Journal of Business Economics*, 81(5), 619–623. <https://doi.org/10.1007/s11573-011-0450-2>
- Ladwig, K.-H. & Lukaschek, K. (2023). Ist Stress am Arbeitsplatz ein Thema für den kardiologischen Alltag? Evidenz, Erkennung und Therapie aversiver Stressbedingungen im Arbeitsumfeld. *Aktuelle Kardiologie*, 12(02), 120–125. <https://doi.org/10.1055/a-2018-3741>
- LamaPoll. (o. J.). *Datenschutz & Sicherheit für Ihre Online Umfrage*. <https://www.lamapoll.de/Datenschutz-Sicherheit>
- Lang, R., Winkler, K. & Weick, K. E. (2005). Organisationskultur, Organisationaler Symbolismus und Organisationaler Diskurs. In E. Weick & R. Lang (Hrsg.), *Moderne Organisationstheorien 1* (208-258). Gabler Verlag.
- Lanzl, J., Manner-Romberg, T., Nüske, N. & Gimpel, H. (2022). Digitaler Stress in Deutschland: Eine Befragung von Erwerbstätigen zu Belastung und Beanspruchung durch Arbeit mit digitalen Technologien. In A. Manzei-Gorsky, C. Schubert & J. Hayek (Hrsg.), *Gesundheitsforschung. Interdisziplinäre Perspektiven: v.4. Digitalisierung und Gesundheit* (1. Auflage, S. 265–302). Nomos Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.5771/9783748922933-265>
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Leite, J. C. S. d. P. & Cappelli, C. (2010). Softwaretransparenz. *WIRTSCHAFTSINFORMATIK*, 52(3), 119–132. <https://doi.org/10.1007/s11576-010-0219-1>
- Lincke, H.-J., Vomstein, M., Lindner, A., Nolle, I., Häberle, N., Haug, A. & Nübling, M. (2021). COPSOQ III in Germany: validation of a standard instrument to measure psychosocial factors at work. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*, 16(1), 50. <https://doi.org/10.1186/s12995-021-00331-1>
- Löwen, M. (2023). New Leadership. In D. R. Fara (Hrsg.), *Future ready People & Culture: HR als Treiber der Digitalisierung* (S. 157–218). Haufe.
- Lück, D. & Landrock, U. (2019). Datenaufbereitung und Datenbereinigung in der quantitativen Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch*

- Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 457–471). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_32
- Lucke, J. von & Gollasch, K. (2022). Transparenz 2.0. In J. von Lucke & K. Gollasch (Hrsg.), *Edition eGov-Campus. Open Government: Offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln: Leitbilder, Ziele und Methoden* (S. 25–48). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36795-4_2
- Lugtig, P. & Toepoel, V. (2016). The Use of PCs, Smartphones, and Tablets in a Probability-Based Panel Survey. *Social Science Computer Review*, 34(1), 78–94. <https://doi.org/10.1177/0894439315574248>
- Luhmann, N. (1964). *Funktionen und Folgen formaler Organisation. Schriftenreihe der Hochschule Speyer*. Duncker & Humblot.
- Luhmann, N. (2000). *Organisation und Entscheidung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mader, I. (2024). Wissenskultur: Grundlage für Kollaboration, Produktivität, Erfolg. In J. Herget & H. Strobl (Hrsg.), *Unternehmenskultur als Strategie: Eine Orientierung für Führungskräfte* (S. 511–530). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Malik, M., Sarwar, S. & Orr, S. (2021). Agile practices and performance: Examining the role of psychological empowerment. *International Journal of Project Management*, 39(1), 10–20. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.09.002>
- Malone, T. W. (2019). How Human–Computer “Superminds” Are Redefining the Future of Work. In MIT Sloan Management Review (Hrsg.), *Digital future of management. Why humans matter more than ever* (S. 37–52). MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/12450.003.0010>
- Marks, J. (2001). Jean-Jacques Rousseau, Michael Sandel and the Politics of Transparency. *Polity*, 33(4), 619–642. <https://doi.org/10.2307/3235519>
- Marsh, E., Perez Vallejos, E. & Spence, A. (2024). Overloaded by Information or Worried About Missing Out on It: A Quantitative Study of Stress, Burnout, and Mental Health Implications in the Digital Workplace. *Sage Open*, 14(3), Artikel 21582440241268830. <https://doi.org/10.1177/21582440241268830>
- Matheus, R., Janssen, M. & Janowski, T. (2021). Design principles for creating digital transparency in government. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101550. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101550>
- Mayntz, R. (1965). Max Webers Idealtypus der Bürokratie und die Organisationssoziologie. In J. Fijalkowski (Hrsg.), *Politologie und Soziologie: Otto Stammer zum*

65. *Geburtstag* (S. 91–100). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
https://doi.org/10.1007/978-3-663-02843-7_9
- Mayrhofer, W. & Meyer, M [Michael] (2020). Zwischen Medizin und Gift: ZFO. *Zeitschrift Führung + Organisation*, 89(3), 152–157.
- Mcquade, K. E., Harrison, C. & Tarbert, H. (2021). Systematically reviewing servant leadership. *European Business Review*, 33(3), 465–490.
<https://doi.org/10.1108/EBR-08-2019-0162>
- Meinel, M.-G. (2023). Transparenz und organisationale Legitimität: Eine experimentelle Studie am Beispiel eines fiktiven Unternehmens. *Junior Management Science*, 2023(8/4), 926–954. <https://doi.org/10.5282/jums/v8i4pp926-954>
- Menéndez-Viso, A. (2009). Black and white transparency: contradictions of a moral metaphor. *Ethics and Information Technology*, 11(2), 155–162.
<https://doi.org/10.1007/s10676-009-9194-x>
- Metz, A.-M. & Rothe, H.-J. (2017). *Screening psychischer Arbeitsbelastung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-12572-1>
- Meyer, M [Michael], Maier, F. & Schneider, H. (2021). Die agile Kreisorganisation: ZFO. *Zeitschrift Führung + Organisation*, 89(3), 141–147. <https://www.proquest.com/trade-journals/die-agile-kreisorganisation/docview/2560119710/se-2?accountid=27129>
- Meyerhuber, S. (2001). *Transparenz in Arbeitsorganisationen*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-90872-8>
- Meyer-Tischler, M. & Faltermeier, M. (2024). *Psychische Gefährdungsbeurteilung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44826-4>
- Miebach, B. (2012). *Organisationstheorie*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-93153-1>
- Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. (2022). *Moderne Arbeitswelten in Kommunen*.
https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/mwide-dmr_modernearbeitswelten.pdf
- Moosbrugger, H. & Brandt, H. (2020). Antwortformate und Itemtypen. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 91–118). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4>

- Moosbrugger, H., Gäde, J. C., Schermelleh-Engel, K. & Rauch, W. (2020). Klassische Testtheorie (KTT). In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 275–304). Springer Berlin Heidelberg.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4>
- Moosbrugger, H., Schermelleh-Engel, K., Gäde, J. C. & Kelava, A. (2020). Testtheorien im Überblick. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 251–273). Springer Berlin Heidelberg.
- Mudra, P. (2024). Future Skills - Anforderungen an eine dynamische Kompetenzentwicklung. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 123–142). Verlag W. Kohlhammer.
- Mudra, P., Sellinger, M. & Völker, R. (2024). Einführung und Überblick. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 13–18). Verlag W. Kohlhammer.
- Mühlichen, A. (2019). Informationelle Selbstbestimmung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 77–88). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_5
- Mulfinger, N., Angerer, P., Erim, Y., Hander, N., Hansmann, M., Herold, R., Kilian, R., Kröger, C., Rothermund, E., Weber, J., Brezinski, J., Feisst, M., Kohl, F., Hemming, M., Gündel, H., Herrmann, K., Seega, R., Hondong, S., Brenner, L., . . . friaa-Studiengruppe (2024). Psychische Belastungen bei Erwerbstätigen: Leistungsanspruchnahme und Kosten für das deutsche Gesundheitssystem. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 67(7), 760–771. <https://doi.org/10.1007/s00103-024-03901-w>
- Mylus, S. (2023). Future Workspace. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (S. 165–182). Haufe.
- Neuner, R. (2021a). Einführung. In R. Neuner (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei der Arbeit* (S. 1–9). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34974-5_1

- Neuner, R. (2021b). Grundlagen. In R. Neuner (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei der Arbeit* (S. 11–50). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34974-5_2
- Neuner, R. (Hrsg.). (2021c). *Psychische Gesundheit bei der Arbeit*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34974-5>
- Neuner, R. (2021d). Schlusswort. In R. Neuner (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei der Arbeit* (S. 171–173). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34974-5_5
- Neuner, R. & Delfs, S. (2021). Die menschengerechte Gestaltung der Arbeitswelt – gesunde Organisationsentwicklung. In R. Neuner (Hrsg.), *Psychische Gesundheit bei der Arbeit* (S. 117–170). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34974-5_4
- North, K. (2021). *Wissensorientierte Unternehmensführung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32771-2>
- Nürnberg, V. (2023). *Employee Experience: Erfolgreich agile und integrierte Lösungen für Mitarbeitende gestalten*. Haufe. https://www.wiso-net.de/document/HAUF__9783648166802236
- Oliver, R. W. (2004). *What is transparency?* (1. Aufl.). McGraw-Hill.
- Orlikowski, W. J. & Scott, S. V. (2023). The Digital Undertow and Institutional Displacement: A Sociomaterial Approach. *Organization Theory*, 4(2), Artikel 26317877231180898. <https://doi.org/10.1177/26317877231180898>
- Paulus, S. (2023). Erschöpfungsdepressionen: Zur zeitlich-dynamischen Erfassung von Krankheitsverläufen. *Psychotherapie-Wissenschaft*, 13(2), 39–45.
<https://doi.org/10.30820/1664-9583-2023-2-39>
- Perkhofer, S., Stamm, T., Ritschl, V., Hundsdorfer, C., Huber, A., Oberhauser, H., Weigl, R., Jocham, A., Guggenberger, B. & Neururer, S. (2023). Quantitative Forschung. In V. Ritschl, R. Weigl & T. Stamm (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben* (S. 151–231). Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66501-5_7
- Perucca, Adrienne & Schellinger, J. (2022). Resilienz durch Unternehmenskultur. In J. Schellinger, K. O. Tokarski & I. Kissling-Näf (Hrsg.), *Resilienz durch Organisationsentwicklung* (S. 17–56). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Pfaff, H., Münch, E. & Badura, B. (2000). Belastungen und Ressourcen im Dienstleistungsbereich: das Beispiel der Krankenpflege. In B. Badura (Hrsg.),

- Fehlzeiten-Report. Fehlzeiten-Report: Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Zahlen, Daten, Fakten aus allen Branchen der Wirtschaft* (S. 72–83). Springer Berlin / Heidelberg.
- Pinker, A. (2023). Virtual Reality und Metaverse – die Zukunft der immersiven Arbeit. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (S. 243–261). Haufe.
- Poppelreuter, S. & Mierke, K. (2005). *Psychische Belastungen am Arbeitsplatz: Ursachen - Auswirkungen - Handlungsmöglichkeiten* (2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage). E. Schmidt.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-02118-4>
- Putta, A., Uludağ, Ö., Hong, S.-L., Paasivaara, M. & Lassenius, C. (2021). Why Do Organizations Adopt Agile Scaling Frameworks? A Survey of Practitioners. In IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (Hrsg.), *ESEM '21, Proceedings of the 15th ACM* (S. 1–12). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3475716.3475788>
- Rahimi, I. & Berman, U. (2009). Building a CSF framework for CRM implementation. *The Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management*, 16, 253–265. <https://doi.org/10.1057/dbm.2009.29>
- Rahnfeld, C. (2021). Organisationen aus systemtheoretischer Sicht verstehen. In C. Rahnfeld (Hrsg.), *Systemisches Management in sozialwirtschaftlichen Organisationen: Eine Einführung* (S. 29–48). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29212-6_5
- Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung: Ein Praxiskurs* (2., durchges. Aufl.). *Lehrbuch*. VS Verl. für Sozialwiss. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91148-9>
- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W. & Naumann, E. (2014). *Quantitative Methoden 1*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43524-3>
- Rawlins, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. *Public Relations Journal*, 2(2), 1–21. <https://scholarsarchive.byu.edu/facpub/885/>
- Rawlins, B. (2009). Give the Emperor a Mirror: Toward Developing a Stakeholder Measurement of Organizational Transparency. *Journal of Public Relations Research*, 21(1), 71–99. <https://doi.org/10.1080/10627260802153421>

- Reese-Schäfer, W. (2021). Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt: Suhrkamp 1984, 674 S. In S. Salzborn (Hrsg.), *Klassiker der Sozialwissenschaften* (S. 340–344). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13213-2_81
- Reischauer, G. & Ringel, L. (2022). Unmanaged Transparency in a Digital Society: Swiss army knife or double-edged sword? *Organization Studies*, 44(1), 77–104. <https://doi.org/10.1177/01708406221106329>
- Remta, D. & Buchalceva, A. (2021). Product Owner's Journey to SAFe®—Role Changes in Scaled Agile Framework®. *Information*, 12(3), 107. <https://doi.org/10.3390/info12030107>
- Renn, H. (2000). Arbeit und Suchtmittelkonsum. In B. Badura (Hrsg.), *Fehlzeiten-Report. Fehlzeiten-Report: Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Zahlen, Daten, Fakten aus allen Branchen der Wirtschaft* (S. 171–184). Springer Berlin / Heidelberg.
- Richter, G. (2000). *Psychische Belastung und Beanspruchung: Streß, psychische Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung* (3. überarb. Aufl.). *Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Forschungsanwendung Arbeitsschutz: Fa 36*. Wirtschaftsverl. NW Verl. für neue Wissenschaft.
- Richter, G., Henkel, D., Rau, R. & Schütte, M. (2014). Beschreibung psychischer Belastungsfaktoren bei der Arbeit. In BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.), *EBL-Schweitzer. Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung: Erfahrungen und Empfehlungen* (S. 163–186). Erich Schmidt.
- Richter, P. & Hacker, W. (2008). *Belastung und Beanspruchung: Stress, Ermüdung und Burnout im Arbeitsleben* (2. Auflage). Asanger Verlag.
- Rieger, M. & Luge, S. (2024). Mit Objectives und Key Results (OKR) die Unternehmenskultur weiterentwickeln. In J. Herget & H. Strobl (Hrsg.), *Unternehmenskultur als Strategie: Eine Orientierung für Führungskräfte* (S. 559–579). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-42755-9_25
- Riese, D. (2019). Grenzen der Transparenz – Geheimhaltung in demokratischen Systemen. In V. August & F. Osrecki (Hrsg.), *Der Transparenz-Imperativ* (S. 95–120). Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Ringel, L. (2017). *Transparenz als Ideal und Organisationsproblem: Eine Studie am Beispiel der Piratenpartei Deutschland*. *Organization & Public Management*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18328-8>
- Ritschl, V., Mosor, E., Ritschl, U., Stamm, T., Sperl, L. & Sturma, A. (2023). Themenfindung und Recherche. In V. Ritschl, R. Weigl & T. Stamm (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben* (S. 299–307). Springer Berlin Heidelberg.
- Ritschl, V. & Stamm, T. (2023). Stichprobenverfahren und Stichprobengröße. In V. Ritschl, R. Weigl & T. Stamm (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben* (S. 65–69). Springer Berlin Heidelberg.
- Rohmert, W. & Rutenfranz, J. (1975). *Arbeitswissenschaftliche Beurteilung der Belastung und Beanspruchung an unterschiedlichen industriellen Arbeitsplätzen*. Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
- Rudow, B. (2014). *Die gesunde Arbeit: Psychische Belastungen, Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation* (3., aktualisierte und erweiterte Auflage). De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1524/9783486855784>
- Rump, J. & Eilers, S. (2024). Mitarbeiterbindung im Kontext von New Work: Hintergründe, Trends und Instrumente. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 143–159). Verlag W. Kohlhammer.
- Rutenfranz, J. (1981). Arbeitsmedizinische Aspekte des Streßproblems. In J. R. Nitsch, H. Allmer, R. Fuchs, D. Hackfort, R. Launier, R. S. Lazarus, L. Levi, J. E. McGrath, J. Rutenfranz, H. Selye, R. Tschakert, I. Udris & B. Weidenmann (Hrsg.), *Stress: Theorien, Untersuchungen, Maßnahmen* (S. 379–390). Huber.
- Rutkowski, A.-F. & Saunders, C. S. (2010). Growing Pains with Information Overload. *Computer*, 43(6), 96-95. <https://doi.org/10.1109/MC.2010.171>
- Schellinger, J. & Bänziger, J. (2022). Agile Human Resource Management. In J. Schellinger, K. O. Tokarski & I. Kissling-Näf (Hrsg.), *Resilienz durch Organisationsentwicklung* (S. 253–291). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36022-1_11
- Schermelleh-Engel, K. & Gåde, J. C. (2020). Modellbasierte Methoden der Reliabilitätsschätzung. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 335–368). Springer Berlin Heidelberg.
- Schermuly, C. C. (2019). *New Work - gute Arbeit gestalten: psychologisches Empowerment von Mitarbeitern* (2. Auflage). Haufe.

- Schermuly, C. C. & Meifert, M. (2023). *Ergebnisbericht zum New Work-Barometer 2023*. https://www.srh-berlin.de/fileadmin/Hochschule_Berlin/01_SEA_Landing_Pages/Business/Ergebnisbericht_zum_New_Work-Barometer_2023.pdf
- Scherzinger, L., Finger, N. & Kreienkamp, M. (2023). Homeoffice während der COVID-19-Pandemie: Vergleich verschiedener Probandengruppen bezogen auf unterschiedliche Altersgruppen und Umfang des Homeoffice anhand ausgewählter psychosozialer Faktoren. *Wirtschaftspsychologie*,(1), 17–29. Zugriff über WISO. https://www.wiso-net.de/document/WPSY__A3E54B4311FEB8BA04CF801F8408293A
- Schirmer, T. (2024). New Work als Schlüssel zur Ambidextrie. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 221–236). Verlag W. Kohlhammer.
- Schmidt, K. (1995). *Arbeitsbezogenes Transparenzerleben und Bedeutung der Arbeit aus der Sicht von Organisationsmitgliedern* [Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1995, Göttingen]. K10plus.
- Schmitz, S. (2023). Holacracy. In A. Ternès von Hattburg & C.-D. de Grancy (Hrsg.), *Agenda HR – Digitalisierung, Arbeit 4.0, New Leadership* (S. 267–281). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39539-1_21
- Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2014). Organizational Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization-Stakeholder Relationships. *Journal of Management*, 42(7), 1784–1810. <https://doi.org/10.1177/0149206314525202>
- Schnackenberg, A. K., Tomlinson, E. & Coen, C. (2021). The dimensional structure of transparency: A construct validation of transparency as disclosure, clarity, and accuracy in organizations. *Human Relations*, 74(10), 1628–1660. <https://doi.org/10.1177/0018726720933317>
- Schölmerich, F., Koch, J. & Schermuly, C. C. (2023). Eine Taxonomie von New Work-Praktiken – Unterschiede in Wirkungsziel und Wirkungsebene. *Organisationsberatung, Supervision, Coaching*, 30(2), 213–230. <https://doi.org/10.1007/s11613-023-00822-6>
- Schuster, M. & Gerlach, G. (2024). Gefühlte Beweislast von Homeoffice-Mitarbeitenden. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 276–278). Verlag W. Kohlhammer.

- Schütte, M. (2022). Überlegungen zu den Begriffen Belastungsfolgen, psychische Fehlbelastung und Fehlbeanspruchung. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 76(2), 220–222. <https://doi.org/10.1007/s41449-022-00310-0>
- Sellinger, M. & Heß, S. (2024). Homeoffice nach der Corona-Pandemie - was von der Homeoffice-Pflicht bleibt. In P. Mudra, M. Sellinger & R. Völker (Hrsg.), *Denkanstöße. New Work: Gestaltung der digitalen Arbeitswelt* (S. 77–87). Verlag W. Kohlhammer.
- Selye, H. (1981). Geschichte und Grundzüge des Stresskonzeptes. In J. R. Nitsch, H. Allmer, R. Fuchs, D. Hackfort, R. Launier, R. S. Lazarus, L. Levi, J. E. McGrath, J. Rutenfranz, H. Selye, R. Tschakert, I. Udris & B. Weidenmann (Hrsg.), *Stress: Theorien, Untersuchungen, Maßnahmen* (S. 163–187). Huber.
- Semmer, N. K. & Zapf, D. (2022). Psychische Belastung und Beanspruchung: Die Bedeutung der Valenz und der sozialen Realität. Anmerkungen zu Ferreira und Vogt (2021). *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 76(3), 375–384. <https://doi.org/10.1007/s41449-022-00321-x>
- Shalini Misra & Daniel Stokols (2012). Psychological and Health Outcomes of Perceived Information Overload. *Environment and Behavior*, 44(6), 737–759. <https://doi.org/10.1177/0013916511404408>
- Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. *Journal of occupational health psychology*, 1(1), 27–41. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.1.1.27>
- Siering, L. M. & Izzo-Wagner, A. L. (2023). Rechnungslegung und Prüfung. In L. M. Siering & A. L. Izzo-Wagner (Hrsg.), *VermAnIG* (S. 561–636). Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG. <https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-21281-1.03>
- Simsek Caglar, P., Vainio, T. & Roto, V. (2024). Transparency experience in remote teamwork – a sociomaterial approach. *Behaviour & Information Technology*, 43(12), 2881–2906. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2023.2260910>
- Stab, N. & Schulz-Dadaczynski, A. (2017). Arbeitsintensität: Ein Überblick zu Zusammenhängen mit Beanspruchungsfolgen und Gestaltungsempfehlungen. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 71(1), 14–25. <https://doi.org/10.1007/s41449-017-0048-9>
- Statistisches Bundesamt. (2021). *Anteil der Erwerbstätigen mit flexiblen Arbeitszeiten in Deutschland und ausgewählten EU-Staaten 2019*. Statista. <https://de-1-statista-1com-10018ece2181e.digibib.hochschule->

- burgenland.at/statistik/daten/studie/1232945/umfrage/erwerbstaetige-mit-flexi-
blen-arbeitszeiten-in-der-eu/
- Statistisches Bundesamt. (2024a). *Anteil der Beschäftigten, die mindestens teilweise im Homeoffice arbeiten, nach Branchen in Deutschland im Jahr 2023*. Statista. <https://de-1statista-1com-10018ece2181e.digibib.hochschule-burgenland.at/statistik/daten/studie/1476816/umfrage/homeoffice-anteil-bei-beschaeftigten-nach-branchen/>
- Statistisches Bundesamt. (2024b). *Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im 2. Quartal 2024 weiter an*. Statista. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/08/PD24_314_13321.html
- Stehr, N. & Wallner, C. (2010). Transparenz: Einleitung. In S. A. Jansen, E. Schröter & N. Stehr (Hrsg.), *Transparenz* (S. 9–19). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stein, P. (2019). Forschungsdesigns für die quantitative Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 125–142). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_8
- Stöger, U. & Merl, T. (2023). Belastungen bei digital vernetzter Dienstleistungsarbeit – widersprüchliche Arbeitsanforderungen. In M. Heinlein, J. Neumer & T. Ritter (Hrsg.), *Digital vernetzte Arbeit: Merkmale und Anforderungen eines neuen Typus von Arbeit* (S. 189–210). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40615-8_7
- Suárez-Gómez, E. D. & Hoyos-Vallejo, C. A. (2023). Scalable Agile Frameworks in Large Enterprise Project Portfolio Management. *IEEE Access*, 11, 98666–98684. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3312728>
- Sydow, J. & Helfen, M. (2015). Arbeit in Netzwerkorganisationen - Wertschaffung durch Verzicht auf Wertschöpfung? *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 69(4), 223–226. <https://doi.org/10.1007/BF03395983>
- Tausendpfund, M. (2019). *Quantitative Datenanalyse*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27248-7>
- Teevan, J., Baym, N., Butler, J., Hecht, B., Jaffe, S., Nowak, K., Sellen, A., Yang, L., Ash, M., Awori, K., Bruch, M., Choudhury, P., Coleman, A., Counts, S., Cupala, S., Czerwinski, M., Doran, E., Fetterolf, E., Gonzalez Franco, M., . . . Wan, M. (2022). *Microsoft New Future of Work Report 2022*. Microsoft.

- <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/>
- Ternès von Hattburg, A. & Grancy, C.-D. de (Hrsg.). (2023). *Agenda HR – Digitalisierung, Arbeit 4.0, New Leadership*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-39539-1>
- Thiele, C. (2021). *Praxisbuch Positive Leadership: Impulse für den Führungsalltag* (1. Auflage). Haufe.
- Tokarski, K. O., Kissling-Näf, I. & Schellinger, J. (2022). Resilienz und Organisationsentwicklung. In J. Schellinger, K. O. Tokarski & I. Kissling-Näf (Hrsg.), *Resilienz durch Organisationsentwicklung* (S. 1–15). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36022-1_1
- Tomlinson, E. C. & Schnackenberg, A. (2022). The effects of transparency perceptions on trustworthiness perceptions and trust. *Journal of Trust Research*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/21515581.2022.2060245>
- Torro, O. & Pirkkalainen, H. (2023). Design principles for social exchange in social virtual reality-enabled virtual teams. *Virtual Reality*, 27(4), 2791–2820.
<https://doi.org/10.1007/s10055-023-00832-w>
- Triest, S. & Ahrend, J. (2023). *Agile Führung: Mitarbeiter und Teams erfolgreich führen und coachen* (2. Auflage). mitp.
- Vahs, D. (2023). *Organisation: Ein Lehr- und Managementbuch* (11. Auflage). Schäffer-Poeschel.
- van der Doef, M. & Maes, S. (1999). The Job Demand-Control (-Support) Model and psychological well-being: A review of 20 years of empirical research. *Work & Stress*, 13(2), 87–114. <https://doi.org/10.1080/026783799296084>
- Vishwanath, T. & Kaufmann, D. (1999). *Towards Transparency in Finance and Governance* [Vorabveröffentlichung auf SSRN].
<https://doi.org/10.2139/ssrn.258978>
- Vollmer, L. & Poppenborg, M. (2023). Was Sie über New Work wissen sollten. In A. Ternès von Hattburg & C.-D. de Grancy (Hrsg.), *Agenda HR – Digitalisierung, Arbeit 4.0, New Leadership* (S. 23–31). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-39539-1_3
- Wagner-Schelewsky, P. & Hering, L. (2019). Online-Befragung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*

- (S. 787–800). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_54
- Walgenbach, P. (2019). Neoinstitutionalistische Ansätze in der Organisationstheorie. In A. Kieser & M. Ebers (Hrsg.), *Organisationstheorien* (8., erweiterte und aktualisierte Auflage, 300-350). Verlag W. Kohlhammer.
- Watzinger, L. (2021). *Transparenz*. Felix Meiner Verlag.
- Weick, K. E. (1979). *The social psychology of organizing* (2. ed.). *Topics in social psychology*. McGraw-Hill Inc.
- Wendelin, M. (2020). Transparenz als kommunikationswissenschaftliche Kategorie – Relevanz, Ambivalenz und soziale Effekte. Eine öffentlichkeitstheoretische Einordnung. *Publizistik*, 65(1), 21–40. <https://doi.org/10.1007/s11616-019-00556-5>
- Werens, S. & Garrel, J. von (2023). Implementation of artificial intelligence at the workplace, considering the work ability of employees. *TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis*, 32(2), 43–49. <https://doi.org/10.14512/tatup.32.2.43>
- Werther, S. & Werther, L. (2024). *New Work als Normalität? Frag doch einfach!* utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838558103>
- Wetzel, R. (2005). Kognition und Sensemaking. In E. Weik & R. Lang (Hrsg.), *Moderne Organisationstheorien 1* (S. 157–198). Gabler Verlag.
- Wieland, R. (2000). Analyse, Bewertung und Gestaltung psychischer Belastung und Beanspruchung. In B. Badura (Hrsg.), *Fehlzeiten-Report. Fehlzeiten-Report: Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Zahlen, Daten, Fakten aus allen Branchen der Wirtschaft* (S. 197–211). Springer Berlin / Heidelberg.
- Wiesenecker, P. (2023). New Collaboration. In D. R. Fara (Hrsg.), *Future ready People & Culture: HR als Treiber der Digitalisierung* (219-264). Haufe.
- Williams, B. C. (2016). Radical Honesty. In F. Tuitt, C. Haynes & S. Stewart (Hrsg.), *Race, Equity, and the Learning Environment : The Global Relevance of Critical and Inclusive Pedagogies in Higher Education* (S. 71–82). Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003446637-7>
- Winkler, K., König, S [Svenja] & Niedermeier, S. (2023). Social Glue. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (S. 103–124). Haufe.

- Winkler, K., Niedermeier, S. & König, S [Svenja]. (2023). Die Kunst, hybrid zu führen. In J. Bath & K. Winkler (Hrsg.), *Hybrid Work: Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren* (S. 43–63). Haufe.
- Winterstein, H. (1996). *Mitarbeiterinformation: Informationsmaßnahmen und erlebte Transparenz in Organisationen*. Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 1995. Hampp.
- Wymann, B. & Schellinger, J. (2021). Employability 4.0. In J. Schellinger, K. O. Tokarski & I. Kissling-Näf (Hrsg.), *Digital Business: Analysen und Handlungsfelder in der Praxis* (S. 183–216). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32323-3_9
- Yuwono, W., Danito, D. & Nainggolan, F. (2023). effect of authentic leadership and transparent organizational communication on employee welfare with mediation variables of employee trust in medium companies. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 35, 250–267.
<https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.6439>
- Zapf, D. & Semmer, N. (2004). Stress und Gesundheit in Organisationen. In H. Schuler (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie Themenbereich D Praxisgebiete: Ser. 3 Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie; Bd. 3. Enzyklopädie der Psychologie* (S. 1007–1112). Hogrefe Verl. für Psychologie.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Die Masterarbeit lässt sich den folgenden SDGs zuordnen:

		Ziel	Herausforderung	Begründung
<input type="checkbox"/>		#1: Keine Armut (No poverty): Das Ziel ist es, die extreme Armut in all ihren Formen überall zu beenden.	<ul style="list-style-type: none"> • Living wages • Menschen sollen die gleichen Zukunftschancen haben. • jeder Mensch Zugang zu Möglichkeiten haben, um aus der Armut heraus-zukommen, zB durch Mikrokredite 	
<input type="checkbox"/>		#2: Kein Hunger (Zero hunger): Das Ziel ist es, den Hunger zu beenden, nachhaltige Landwirtschaft und bessere Ernährung zu fördern und Ernährungssicherheit zu garantieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Betrachtung der gesamten Lieferkette • Kleinere Primärproduzenten • Risiken hinsichtlich landwirtschaftlicher Produkte 	
<input checked="" type="checkbox"/>		#3: Gesundheit und Wohlergehen (Good health and well-being): Das Ziel ist es, Gesundheitssysteme zu stärken, Krankheiten zurückzudrängen und ein gesundes Leben für alle zu gewährleisten.	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Volkswirtschaften und Unternehmen durch nichtübertragbare Krankheiten • Kosten auf Grund psychischer Gesundheitsprobleme in entwickelten Ländern • Verkehrsunfälle 	Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist ein zentraler Aspekt eines gesunden Lebens und wird durch organisationale Bedingungen maßgeblich beeinflusst.
<input type="checkbox"/>		#4: Hochwertige Bildung (Quality education): Das Ziel ist es, hochwertige Bildung zu fördern und das lebenslange Lernen voranzutreiben.	<ul style="list-style-type: none"> • Bewusstseinsbildung für nachhaltige Entwicklung • Partnerschaften Unternehmen und Fachhochschulen • Einsatz von Fachkräften 	
<input type="checkbox"/>		#5: Geschlechtergleichheit (Gender equality): Ziel ist es, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang zu qualifizierten MitarbeiterInnen • Flexibilisierung und Work-life-Balance • Diversität in Führungsebenen 	
<input type="checkbox"/>		#6: Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen (Clean water and sanitation): Das Ziel ist es, diese verfügbar zu machen und eine nachhaltige Bewirtschaftung von sauberem Wasser zu gewährleisten.	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserverbrauch durch Industrien • Bessere Gesundheit durch Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung • Folgen der Übernutzung und des Klimawandels • Betrachtung des gesamten industriellen Wasserkreislaufs 	

<input type="checkbox"/>		#7: Bezahlbare und saubere Energie (Affordable and clean energy): Ziel ist es den Zugang zu nachhaltiger und bezahlbarer Energie für alle zu garantieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang zu Strom • Energieeffizienz • Erneuerbare Energie <input type="checkbox"/> Einsatz 	
<input checked="" type="checkbox"/>		#8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (Decent work and economic growth): Ziel ist es, ein dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit menschenwürdiger Arbeit und Vollbeschäftigung zu fördern.	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrwert für lokale Wirtschaft • Menschenrecht in der Lieferkette • Arbeitsplatzsicherheit 	Mit der Arbeit wird untersucht, inwiefern sich organisationale Transparenz auf psychische Belastung auswirkt und damit auch auf die Organisationsgesundheit und die Wirtschaft
<input type="checkbox"/>		#9: Industrie, Innovation und Infrastruktur (Industry, innovation and infrastructure): Ziel ist es, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu fördern, die Infrastruktur auszubauen und nachhaltige Industrialisierung zu fördern.	<ul style="list-style-type: none"> • Adäquate und belastbare Infrastruktur • Zuverlässige und nachhaltige kommunale Dienstleistungen • Technologische Innovation, Forschung und Entwicklung 	
<input type="checkbox"/>		#10: Weniger Ungleichheiten (Reduced inequalities): Ziel ist es, die Ungleichheiten innerhalb und zwischen Ländern zu verringern und die Potenziale aller Menschen zu nutzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang zu finanziellen Services • Verfügbarkeit von Produkten und Services für Einkommensschwache Haushalte 	
<input type="checkbox"/>		#11: Nachhaltige Städte und Gemeinden (Sustainable cities and communities): Ziel ist es, Städte inklusiv und nachhaltig zu gestalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf die Stadt • Gebäude mit geringem ökologischem Fußabdruck • Mobilität der MitarbeiterInnen 	
<input type="checkbox"/>		#12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion (Responsible consumption and production): Ziel ist es, die Wirtschafts- und Lebensweisen innerhalb der natürlichen ökologischen Grenzen zu halten und Konsum und Produktion nachhaltig zu gestalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderungen der Unternehmensaktivitäten auf Grund von Ressourcenknappheit und Klimawandel • Reduktion der Kosten durch Ressourceneffizienz • Lebensmittelabfälle und –verluste entlang der Wertschöpfungskette 	
<input type="checkbox"/>		#13: Maßnahmen zum Klimaschutz (Climate action): Ziel ist es, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu treffen.	<ul style="list-style-type: none"> • Chancen und Risiken durch Klimawandel • Treibhausgas-emissionen • Energieeffizienz • Ökologische Investments 	
<input type="checkbox"/>		#14: Leben unter Wasser (Life below water): Ziel ist es, die Meeresressourcen nachhaltig und bedacht zu nutzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung und richtige Entsorgung von Plastikabfällen • Nachhaltige Quellen bei Fischen und Meeresfrüchten • Innovation und Investitionen 	
<input type="checkbox"/>		#15: Leben am Land (Life on land): Ziel ist es, Ökosysteme an Land zu schützen, wieder aufzubauen und nachhaltig zu bewirtschaften.	<ul style="list-style-type: none"> • Ökosysteme liefern entscheidenden Beitrag für viele Unternehmen • Auswirkungen auf Entwaldung durch Kerntätigkeit • Compliance 	

<input checked="" type="checkbox"/>		<p>#16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen (Peace, justice and strong institutions): Ziel ist es, friedliche Gesellschaften für nachhaltige Entwicklungen zu fördern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compliance • Transparenz über Unternehmensaktivitäten 	<p>Organisationale Transparenz stärkt Vertrauen, Rechenschaft und die Integrität</p>
<input type="checkbox"/>		<p>#17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (Partnerships for the goals): Ziel ist es, Umsetzungsmittel zu verstärken und globale Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung einzugehen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerschaften bieten Chancen • Komplexe Herausforderungen erfordern integrierte Herangehensweise • Investitionen 	

Tabelle 10: Sustainable Development Goals der UN (Quelle: un.org)

Anhang

Anhang 1: Pretest

Analyse des Merkmals Wichtigkeit von Transparenz mit 6 Items:

	N	Mittelwert	Varianz
Summenwert	44	22.8636	48.400
Transp1	44	4.48	1.651
Transp2	44	4.14	1.795
Transp3	44	3.66	1.811
Transp4	44	3.30	1.794
Transp5	44	3.50	1.744
Transp6		3.80	1.887
Gültige Werte (listenweise)	44		

Tabelle 11: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz mit 6 Items (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

	Initial	Extrahiert
Transp1	.736	.755
Transp2	.817	.878
Transp3	.718	.743
Transp4	.652	.630
Transp5	.674	.689
Transp6	.622	.577

Tabelle 12: Faktorenanalyse 6 Items: Kommunalitäten (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Extraktionsmethode: Maximum Likelihood

Faktor	Anfangseigenwerte			Extraktion – Summe der quadrierten Ladungen		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulative %	Gesamt	% der Varianz	Kumulative %
1	4,546	75.767	75.767	4.272	71.200	71.200
2	.555	9.250	85.017			
3	.310	5.173	9.190			
4	.232	3.872	94.062			
5	.218	3.638	97.700			
6	.138	2.300	10.000			

Tabelle 13: Faktorenanalyse 6 Items: Erklärte Varianz (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

	Faktor
	1
Transp1	.869
Transp2	.937
Transp3	.862
Transp4	.794
Transp5	.830
Transp6	.760

Tabelle 14: Faktorenanalyse 6 Items: Faktor Matrix (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Extraktionsmethode: Maximum Likelihood;

a.1 Faktor extrahiert. 4 Iterationen erforderlich.

Chi-Square	df	Sig.
11.156	9	.265

Tabelle 15: Faktorenanalyse 6 Items: Goodness-of-fit-Test (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Reliabilität: Omega .936

	Mittelwert	SD	Faktorladung	Fehlervarianz
Transp1	4.477	1.285	1.117	.404
Transp2	4.136	1.340	1.255	.219
Transp3	3.659	1.346	1.160	.466
Transp4	3.295	1.340	1.063	.664
Transp5	3.500	1.321	1.096	.543
Transp6	3.795	1.374	1.044	.798

Tabelle 16: Itemkennwerte zur Berechnung von McDonald's Omega mit 6 Items (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Analyse des Merkmals Wichtigkeit von Transparenz mit 5 Items:

	N	Mittelwert	Varianz
Summenwerte	44	19.0682	34.623
Transp1	44	4.48	1.651
Transp2	44	4.14	1.795
Transp3	44	3.66	1.811
Transp4	44	3.30	1.794
Transp5	44	3.50	1.744
Gültige Werte (listenweise)	44		

Tabelle 17: Deskriptive Statistik Wichtigkeit von Transparenz mit 5 Items (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

	Initial	Extrahiert
Transp1	.690	.730
Transp2	.816	.896
Transp3	.714	.742
Transp4	.644	.652
Transp5	.643	.671

Tabelle 18: Faktorenanalyse 5 Items: Kommunalitäten (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Extraktionsmethode: Maximum Likelihood

Faktor	Anfangseigenwerte			Extraktion – Summe der quadrierten Ladungen		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulative %	Gesamt	% der Varianz	Kumulative %
1	3.941	78.829	78.829	3.691	73.827	73.827
2	.408	8.157	86.986			
3	.286	5.728	92.713			
4	.224	4.477	97.190			
5	.141	2.810	10.000			

Tabelle 19: Faktorenanalyse 5 Items: Erklärte Varianz (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

	Faktor
	1
Transp1	.854
Transp2	.947
Transp3	.861
Transp4	.807
Transp5	.819

Tabelle 20: Faktorenanalyse 5 Items: Faktor Matrix (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Extraktionsmethode: Maximum Likelihood;

a.1 Faktor extrahiert. 4 Iterationen erforderlich.

Chi-Square	df	Sig.
3.546	5	.616

Tabelle 21: Faktorenanalyse 5 Items: Goodness-of-fit-Test (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Reliabilität: Omega .934

	Mittelwert	SD	Faktorladung	Fehlervarianz
Transp1	4.477	1.285	1.097	.446
Transp2	4.136	1.340	1.268	.186
Transp3	3.659	1.346	1.159	.467
Transp4	3.295	1.340	1.082	.624
Transp5	3.500	1.321	1.082	.573

Tabelle 22: Itemkennwerte zur Berechnung von McDonald's Omega mit 5 Items (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Cronbachs Alpha	Teil 1	Wert	.916
		Anzahl der Items	3 ^a
	Teil 2	Wert	.759
		Anzahl der Items	2 ^b
		Gesamtzahl der Items	5
Korrelation zwischen Formen			.878
Spearman-Brown-Koeffizient	Gleiche Länge		.935
	Ungleiche Länge		.938
Guttmanns Split-Half-Koeffizient			.897

Tabelle 23: Reliabilitätsstatistiken Merkmal Wichtigkeit von Transparenz mit 5 Items (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

- a. Die Items sind Transp1, Transp2, Transp3.
- b. Die Items sind Transp3, Transp4, Transp5.

Analyse des Merkmals *Moderne Arbeitsumgebung*:

	N	Mittelwert	Varianz
Arbeits1	44	4.23	1.612
Arbeits2	44	8.80	1.706
Arbeits3	44	2.98	1.621
Arbeits4	44	3.73	1.717
Gültige Werte (listenweise)	44		

Tabelle 24: Deskriptive Statistik Moderne Arbeitsumgebung mit 4 Items (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

		N	%
Fälle	Gültig	44	97.8
	Ausgeschlossen	1	2.2
	Gesamt	45	10.0

Tabelle 25: Zusammenfassung der Fallverarbeitung (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

a. Listenweise Löschung auf der Grundlage aller Variablen in der Prozedur.

Cronbachs Alpha	Teil 1	Wert	.869
		Anzahl der Items	2 ^a
	Teil 2	Wert	.650
		Anzahl der Items	2 ^b
	Gesamtzahl der Items		4
Korrelation zwischen Formen			.854
Spearman-Brown-Koeffizient	Gleiche Länge		.921
	Ungleiche Länge		.921
Guttmanns Split-Half-Koeffizient			.919

Tabelle 26: Reliabilitätsstatistiken Merkmal moderne Arbeitsumgebung (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

a. Die Items sind Arbeits1, Arbeits2.

b. Die Items sind Arbeits3, Arbeits4

	Initial	Extrahiert
Arbeits1	.706	.804
Arbeits2	.687	.768
Arbeits3	.439	.442
Arbeits4	.659	.715

Tabelle 27: Faktorenanalyse 4 Items: Kommunalitäten (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Extraktionsmethode: Maximum Likelihood

Faktor	Anfangseigenwerte			Extraktion – Summe der quadrierten Ladungen		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulative %	Gesamt	% der Varianz	Kumulative %
1	3.017	75.433	75.433	2.729	68.229	68.229
2	.543	13.582	89.015			
3	.233	5.833	94.848			
4	.206	5.152	10.000			

Tabelle 28: Faktorenanalyse 4 Items: Erklärte Varianz (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

	Faktor
	1
Arbeits1	.897
Arbeits2	.876
Arbeits3	.665
Arbeits4	.845

Tabelle 29: Faktorenanalyse 4 Items: Faktor Matrix (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Extraktionsmethode: Maximum Likelihood

a.1 Faktor extrahiert. 4 Iterationen erforderlich.

Chi-Square	df	Sig.
2.861	2	.239

Tabelle 30: Faktorenanalyse 4 Items: Goodness-of-fit-Test (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Reliabilität: Omega .896

	Mittelwert	SD	Faktorla- dung	Fehlervarianz
Arbeits1	4.227	1.612	1.446	.508
Arbeits2	3.795	1.706	1.495	.675
Arbeits3	2.977	1.621	1.077	1.467
Arbeits4	3.727	1.717	1.451	.841

Tabelle 31: Itemkennwerte zur Berechnung von McDonald's Omega mit 4 Items
(Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anhang 2: Fragebogen

1. Wie wichtig ist Ihnen Transparenz am Arbeitsplatz?

In diesem Abschnitt geht es darum, wie wichtig Ihnen Transparenz in Ihrer Organisation ist.

- Gehen Sie bitte davon aus, dass der transparente Umgang mit den Informationen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, **bereits gewährleistet** ist.
- Bitte konzentrieren Sie sich ausschließlich auf **Ihre persönliche Einschätzung** der Wichtigkeit von Transparenz in Ihrem Unternehmen.

Nr.	Frage / Aussage	überhaupt nicht wichtig	wenig wichtig	teils/teils	wichtig	sehr wichtig
1	Wie wichtig ist es Ihnen, dass in der Organisation Arbeitsabläufe und Prozesse transparent dargestellt werden?	<input type="checkbox"/>				
2	Wie wichtig ist es Ihnen, dass die Organisation ihre Unternehmensstrategie und Zukunftsvision transparent kommuniziert?	<input type="checkbox"/>				
3	Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie Einblick in die Entscheidungsprozesse der Organisation erhalten?	<input type="checkbox"/>				
4	Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie Zugang zu relevanten Kennzahlen (z. B. Umsätze, Ausgaben, Budgetverteilungen) haben?	<input type="checkbox"/>				
5	Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihnen Informationen über aktuelle Themen und Projekte aus anderen Bereichen zur Verfügung stehen?	<input type="checkbox"/>				

2. Wie erleben Sie Transparenz in Ihrer Organisation?

In diesem Abschnitt geht es um die Transparenz, wie Sie sie in Ihrer Organisation tatsächlich erleben.

- Bitte beantworten Sie die Fragen aus Ihrer **persönlichen Sicht**.
- Wenn in den folgenden Aussagen von „Führungskraft“ als Informationsquelle die Rede ist, können damit auch die **Organisation** oder andere **offizielle Informationskanäle** gemeint sein.

Nr	Frage / Aussage	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher nicht zu	weder noch	stimme eher zu	stimme voll zu
1	Ich habe alle Informationen, die ich von meiner Führungskraft brauche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Eine ausreichende Menge an Informationen wird von meiner Führungskraft vorgelegt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Die von meiner Führungskraft bereitgestellten Informationen sind verständlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Die Informationen von meiner Führungskraft sind eindeutig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Die Informationen von meiner Führungskraft scheinen wahr zu sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Die Informationen von meiner Führungskraft erscheinen korrekt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Die Informationen von meiner Führungskraft kommen mit ausreichend Vorlauf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Die Informationen von meiner Führungskraft kommen zeitlich angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Das Thema, über das mich meine Führungskraft informiert, ist mir wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Das Thema, über das mich meine Führungskraft informiert, liegt mir am Herzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quelle: Unveränderte Zusammenstellung der Items nach Hossiep et al. (2022)

3. Wie erleben Sie Ihre Arbeitssituation?

In diesem Abschnitt geht es um Ihr **persönliches Erleben Ihrer Arbeitssituation**. Sie werden gebeten, verschiedene Aussagen zu bewerten, die sich auf Ihre berufliche Tätigkeit und Ihr Wohlbefinden beziehen. Bitte beantworten Sie die Fragen **spontan** und so, wie Sie Ihre **aktuelle Arbeitssituation** tatsächlich wahrnehmen.

Nr.	Frage / Aussage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils/teils	trifft eher zu	trifft zu
1	Bei meiner Arbeit kann ich die Reihenfolge der Aufgabenerledigung selbst bestimmen.	<input type="checkbox"/>				
2	Ich kann bei meiner Arbeit selbst bestimmen, wann ich was mache.	<input type="checkbox"/>				
3	Ich habe viele Freiheiten in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit verrichtet.	<input type="checkbox"/>				
4	Ich muss viel Energie dafür aufwenden, die für die Arbeit notwendigen Informationen zu beschaffen.	<input type="checkbox"/>				
5	Entscheidungen werden erschwert, weil häufig nicht alle notwendigen Informationen vorliegen.	<input type="checkbox"/>				
6	Die tägliche Informationsmenge bei meiner Arbeit ist zu hoch (z. B. Mails, Unternehmenskommunikation).	<input type="checkbox"/>				
7	Die vielen unterschiedlichen Informationskanäle (z. B. Chats, Datenbanken, Intranet) sind schwer zu handhaben.	<input type="checkbox"/>				
8	Ich weiß nicht genau, wie weit die eigenen Entscheidungsbefugnisse reichen.	<input type="checkbox"/>				
9	Ich erhalte häufig widersprüchliche Anweisungen von unterschiedlichen Stellen.	<input type="checkbox"/>				
10	Bei meiner Arbeit sind die Prioritäten unklar.	<input type="checkbox"/>				
11	Ich muss Aufgaben übernehmen, für die ich eigentlich zu wenig eingearbeitet bin.	<input type="checkbox"/>				
12	Aufgrund der hohen Arbeitsmenge kommt es häufig zu hohem Zeitdruck.	<input type="checkbox"/>				
13	Es kommt häufig vor, dass ich nicht genügend Zeit habe, alle Aufgaben zu erledigen.	<input type="checkbox"/>				
14	Ich bekomme von Führungskräften sowie von Kolleginnen und Kollegen Rückmeldungen über die Qualität der Arbeit.	<input type="checkbox"/>				

Quelle: Ausgewählte und leicht modifizierte Items nach Dettmers und Krause (2020)

4. Wie erleben Sie Ihre Arbeitsumgebung?

In diesem Abschnitt geht es darum, wie Sie Ihre Organisation in Bezug auf moderne Arbeitsformen wahrnehmen (auch bekannt als New Work, Modern Work, Arbeit 4. etc.).

- Bitte bewerten Sie dafür die Aussagen aus einer **organisationsweiten Perspektive**.
- Ihr Feedback soll die **Gesamtsituation der Organisation** widerspiegeln, unabhängig davon, ob in jedem Bereich moderne Arbeitsmodelle umgesetzt werden.
- **Beispiel:** Auch wenn in Ihrem Arbeitsbereich (z. B. Produktion) flexible Arbeitszeiten oder mobile Arbeit nicht möglich sind, kann die Organisation insgesamt solche flexiblen Modelle (z. B. in der Entwicklung, Buchhaltung) anbieten.

Nr.	Frage / Aussage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils/teils	trifft eher zu	trifft zu
1	Flexible Arbeitszeitmodelle: Es besteht die Möglichkeit, Arbeitszeiten flexibel zu gestalten (z. B. individuelle Start- und Endzeiten).	<input type="checkbox"/>				
2	Standortflexibilität: Es besteht die Möglichkeit, von unterschiedlichen Orten außerhalb meiner Organisation zu arbeiten (z. B. Homeoffice, mobiles Arbeiten).	<input type="checkbox"/>				
3	Modernes Führungsverständnis: Meine Organisation verfolgt ein Führungsverständnis, bei dem Führungskräfte durch ihre unterstützende und coachende Rolle die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden aktiv fördern.	<input type="checkbox"/>				
4	Digitale Tools: In meiner Organisation erfolgt die Kommunikation und Zusammenarbeit überwiegend über digitale Tools (z. B. Microsoft Teams, Slack, Zoom)	<input type="checkbox"/>				

5. Fragen zur Ihrer Arbeitssituation

1. Führungsverantwortung

Sind Sie derzeit in einer Führungsposition? (disziplinarische Führungskraft für andere Personen)

- Ja
- Nein

2. Beschäftigungsverhältnis

In welchem Beschäftigungsverhältnis befinden Sie sich derzeit?

- Angestellter/Angestellte
- Selbständiger/Selbständige
- Beamter/Beamtin
- Student/Studentin
- Rentner/Rentnerin
- Nicht beschäftigt, arbeitssuchend
- Nicht beschäftigt, nicht arbeitssuchend
- Keine Angaben

3. Voll- oder Teilzeit

Sind Sie in Voll- oder Teilzeit beschäftigt?

- Vollzeit
- Teilzeit

6. Fragen zu Ihrer Person

1. Geschlecht

Bitte geben Sie an, mit welchem Geschlecht Sie sich identifizieren.

- Männlich
- Nicht-binär
- Weiblich
- Möchte ich nicht angeben
- Sonstiges

2. Bildungsgrad

Bitte geben Sie Ihren aktuell höchsten Bildungsgrad an.

- Hauptschulabschluss
- Realschulabschluss/Mittlere-Reife
- Fachhochschulreife/Abitur
- Bachelor
- Meister (Handwerk)
- Master bzw. Magister
- Diplom
- Doktor

3. Arbeitsort

Bitte wählen Sie das Land, in dem Sie arbeiten.

- Deutschland
- Österreich
- Schweiz
- Sonstige

4. Alter

Bitte geben Sie die Altersgruppe an, zu der Sie gehören.

Unter 18	18 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 und älter
<input type="checkbox"/>						

Welche Anmerkungen zur Befragung haben Sie?

Diese Anmerkungen werden im Ergebnisbericht nicht einbezogen und dienen ausschließlich als Feedback für mich als Verfasserin des Fragebogens.

Quellen und Lizenzen:

- Skala zur Erhebung der organisationalen Transparenz, basierend auf der *German Version of the Extended DCA-Transparency Scale* von Hossiep et al. (2022), lizenziert unter <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Es wurden keine Änderungen vorgenommen.

- Die Skala zur Erhebung der psychischen Belastung, basierend auf dem *Fragebogen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (FGBU)* von Dettmers und Krause (2020). Es wurden ausgewählte Items übernommen und sprachlich leicht modifiziert (Umstellung von „man“ auf „ich“). Inhalt und Dimensionen blieben verändert. Die Nutzung dieses Fragebogens erfolgte mit schriftlicher Genehmigung per E-Mail durch die Rechteinhaber (Fernuniversität in Hagen, 17.02.2025).

Anhang 3: Regressionsanalysen H1

Modell	Nicht stand. Koeffizient		Stand. Koeffizient		T	Sig.	95 % Konf.In-tervall		Koll. Statistik	
	B	Std.-Fehler	Beta				UG	OB	Toleranz	VIF
1 (Konstante)	2.856	0.285			10.005	<.001	2.294	3.418		
Transp. Of-fenlegung	-.043	.061	-.055		-.710	.478	-.162	.076	.540	1.851
Transp. Verständ-lichkeit	.044	.072	.050		.611	.542	-.098	.186	.485	2.063
Transp. Richtigkeit	-.158	.075	-.160		-2.123	.035	-.305	-.012	.577	1.733
Transp. Rechtzeitig-keit	-.027	.057	-.036		-.470	.639	-.140	.086	.569	1.757
Transp. Re-levanz	-.076	.059	-.079		-1.288	.199	-.192	.040	.866	1.155

Tabelle 32: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Handlungsspielraum_MW

(Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anmerkungen: N = 295; R² = .050; korr. R² = .033; Durbin-Watson 2.032; F(5, 289) = 3.011; p = 011. Signifikante Werte wurden fett markiert.

Modell	Nicht stand.		Stand.		T	Sig.	95 % Konf.In- tervall		Koll. Statistik	
	Koeffizient		Koeffizient				UG	OB	Toleranz	VIF
	B	Std.- Fehler	Beta							
1 (Konstante)	5.893	.313			18.834	<.001	5.278	6.509		
Transp. Of- fenlegung	-.294	.066	-.293		-4.420	<.001	-.424	-.163	.540	1.851
Transp. Verständ- lichkeit	-.168	.079	-.149		-2.129	.034	-.324	-.013	.485	2.063
Transp. Richtigkeit	-.210	.082	-.165		-2.575	.011	-.371	-.050	.577	1.733
Transp. Rechtzeitig- keit	-.075	.063	-.077		-1.197	.232	-.199	.048	.569	1.757
Transp. Re- levanz	.023	.065	.018		0.352	.725	-.104	.150	.866	1.155

Tabelle 33: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Informationsmängel_MW

(Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anmerkungen: N = 295; R² = .316; korr. R² = .304; Durbin-Watson 1.884; F(5, 289) = 26.722; p = <.001. Signifikante Werte wurden fett markiert.

Modell		Nicht stand.		Stand.		T	Sig.	95 % Konf.In- tervall		Koll. Statistik	
		Koeffizient	Std.- Fehler	Beta	Koeffizient			UG	OB	Toleranz	VIF
1	(Konstante)	4.412	.410			10.773	<.001	3.606	5.218		
	Transp. Of- fenlegung	.079	.087	.071		.911	.363	-.092	.250	.540	1.851
	Transp. Verständ- lichkeit	-.108	.103	-.086		-1.049	.295	-.312	.095	.485	2.063
	Transp. Richtigkeit	-.211	.107	-.149		-1.971	.050	-.421	.000	.577	1.733
	Transp. Rechtzeitig- keit	-.076	.082	-.071		-.931	.352	-.238	.085	.569	1.757
	Transp. Re- levanz	-.027	.085	-.020		-.319	.750	-.193	.139	.866	1.155

Tabelle 34: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Informationsüberfluss_MW

(Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anmerkungen: N = 295; $R^2 = .052$; korr. $R^2 = .036$; Durbin-Watson 1.817; $F(5, 289) = 3.170$; $p = .008$. Signifikante Werte wurden fett markiert.

Modell	Nicht stand.		Stand.		T	Sig.	95 % Konf.In- tervall		Koll. Statistik	
	B	Std.- Fehler	Beta	Koeffizient			UG	OB	Toleranz	VIF
1 (Konstante)	5.775	.293			19.696	<.001	5.198	6.352		
Transp. Of- fenlegung	-.246	.062	-.257		-3.949	<.001	-.368	-.123	.540	1.851
Transp. Verständ- lichkeit	-.146	.074	-.135		-1.968	.050	-.291	.000	.485	2.063
Transp. Richtigkeit	-.323	.077	-.265		-4.215	<.001	-.473	-.172	.577	1.733
Transp. Rechtzeitig- keit	.032	.059	.034		.544	.587	-.084	.148	.569	1.757
Transp. Re- levanz	-.133	.061	-.113		-2.196	.029	-.252	-.014	.866	1.155

Tabelle 35: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Rollenklarheit_MW (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anmerkungen: N = 295; $R^2 = .339$; korr. $R^2 = .328$; Durbin-Watson 1.802; $F(5, 289) = 29.657$; $p < .001$. Signifikante Werte wurden fett markiert.

Modell		Nicht stand.		Stand.		T	Sig.	95 % Konf.In- tervall		Koll. Statistik	
		Koeffizient	Std.- Fehler	Beta				UG	OB	Toleranz	VIF
1	(Konstante)	5,376	.435			12.360	<.001	4.520	6.232		
	Transp. Of- fenlegung	-.045	.092	-.036		-.492	.623	-.227	.136	.540	1.851
	Transp. Verständ- lichkeit	.018	.110	.013		.167	.867	-.198	.235	.485	2.063
	Transp. Richtigkeit	-.363	.114	-.225		-3.199	.002	-.587	-.140	.577	1.733
	Transp. Rechtzeitig- keit	-.272	.087	-.221		-3.121	.002	-.444	-.101	.569	1.757
	Transp. Re- levanz	-.061	.090	-.039		-.677	.499	-.237	.116	.866	1.155

Tabelle 36: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Qualifizierungsmängel

(Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anmerkungen: N = 295; $R^2 = .174$; korr. $R^2 = .160$; Durbin-Watson 1.995; $F(5,289) = 12.199$; $p < .001$. Signifikante Werte wurden fett markiert.

Modell	Nicht stand. Koeffizient		Stand. Koeffizient		T	Sig.	95 % Konf.In-tervall		Koll. Statistik	
	B	Std.-Fehler	Beta				UG	OB	Toleranz	VIF
1 (Konstante)	4.411	.400			11.026	<.001	3.624	5.198		
Transp. Of-fenlegung	.132	.085	.119		1.556	.121	-.035	.299	.540	1.851
Transp. Verständ-lichkeit	-.062	.101	-.049		-.612	.541	-.261	.137	.485	2.063
Transp. Richtigkeit	-.157	.104	-.111		-1.506	.133	-.363	.048	.577	1.733
Transp. Rechtzeitig-keit	-.288	.080	-.267		-3.589	<.001	-.446	-.130	.569	1.757
Transp. Re-levanz	.057	.083	.042		.696	.487	-.105	.220	.866	1.155

Tabelle 37: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Zeitdruck_MW (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anmerkungen: N = 295; $R^2 = .090$; korr. $R^2 = .074$; Durbin-Watson 1.748; $F(5, 289) = 5.744$; $p < .001$. Signifikante Werte wurden fett markiert.

Modell		Nicht stand.		Stand.		T	Sig.	95 % Konf.In- tervall		Koll. Statistik	
		Koeffizient	Std.- Fehler	Beta	Koeffizient			UG	OB	Toleranz	VIF
1	(Konstante)	4.502	.364			12.383	<.001	3.786	5.217		
	Transp. Of- fenlegung	-.308	.077	-.288		-3.991	<.001	-.460	-.156	.540	1.851
	Transp. Verständ- lichkeit	-.058	.092	-.048		-.637	.524	-.239	.122	.485	2.063
	Transp. Richtigkeit	.103	.095	.076		1.085	.279	-.084	.290	.577	1.733
	Transp. Rechtzeitig- keit	-.160	.073	-.154		-2.194	.029	-.303	-.016	.569	1.757
	Transp. Re- levanz	-.137	.075	-.104		-1.820	.070	-.284	.011	.866	1.155

Tabelle 38: Ergebnisse Regressionsanalyse AV: PsyB_Feedback_Anerkennung

(Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anmerkungen: N = 295; $R^2 = .189$; korr. $R^2 = .175$; Durbin-Watson 1.848; $F(5, 289) = 13.444$; $p < .001$. Signifikante Werte wurden fett markiert.

Anhang 4: Diagramme Regressionsanalysen H1

Abbildung 3: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen *PsyB_Handlungsspielraum_MW* (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 4: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen *PsyB_Informationsmängel_MW* (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Histogramm

Streudiagramm

Abbildung 5: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen *PsyB_Informationsüberfluss* (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Histogramm

Streudiagramm

Abbildung 6: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen *PsyB_Rollenklarheit* (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Histogramm

Streudiagramm

Abbildung 7: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Qualifikationsmängel (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Histogramm

Streudiagramm

Abbildung 8: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen PsyB_Zeitdruck_MW (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Histogramm

Streudiagramm

Abbildung 9: Histogramm (links) und Streudiagramm (rechts) Residuen *PsyB_Feedback_Anerkennung* (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anhang 5: Multiple lineare Regressionsanalyse H2

Nr.	UV (X)	AV (Y)	Moderator (W)						
1	TranspOf-fen-le-gung	PsyB. Handl.	Führungs-rolle	Modell	$R^2 = .033, F(3, 291) = 26.791, p = .047$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.136	.055	-2.460	.015	[-.244; -.027]
				W = 1	.002	.105	.016	.987	[-.205; -.208]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.867	1.867	.052	-	[1.769; 1.969]
				X (UV)	-.136	.055	-2,460	-	[-.248; -.030]
				Y (Mod.)	-.151	-.151	.102	-	[-.346; .051]
Int_1	.137	.141	.116	-	[-.091; .361]				
2	Transp Verst-ändl.	PsyB. Handl.	Führungs-rolle	Modell	$R^2 = .023, F(3, 291) = 2.372, p = .071$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.094	.059	-1.607	.109	[-.210; .021]
				W = 1	-.173	.142	-1.218	.224	[-.452; .107]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.869	1.869	.052	-	[1.769; 1.974]
				X (UV)	-.094	-.094	.058	-	[-.212; .0145]
				Y (Mod.)	-.142	-.143	.100	-	[-.341; .051]
Int_1	-.079	-.079	.149	-	[-.372; .210]				
3	Transp Rich-tig-keit	PsyB. Handl.	Führungs-rolle	Modell	$R^2 = .05, F(3, 291) = 5.986, p = .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.155	.072	-2.158	.032	[-.296; -.014]
				W = 1	-.343	.115	-2.976	.003	[-.570; -.116]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.866	1.865	.051	-	[1.766; 1.964]
				X (UV)	-.155	-.155	.071	-	[-.296; -.020]
				Y (Mod.)	-.111	-.113	.097	-	[-.304; .083]
Int_1	.188	.185	.134	-	[-.443; .091]				
4	Transp Recht-zeitigk.	PsyB. Handl.	Führungs-rolle	Modell	$R^2 = .028, F(3, 291) = 3.118, p = .0265$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.091	.051	-1.794	.074	[-.190; .009]
				W = 1	-.163	.096	-1.707	.089	[-.351; .025]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.867	1.867	.052	-	[1.765; 1.969]
				X (UV)	-.091	-.092	.050	-	[-.193; .008]
				Y (Mod.)	-.126	-.125	.101	-	[-.321; .076]
Int_1	-.072	-.074	.107	-	[-.287; .137]				
5	Transp Rele-vanz	PsyB. Handl.	Führungs-rolle	Modell	$R^2 = .029, F(3, 291) = 3.345, p = .020$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.091	.064	-1.414	.159	[-.218; .036]
				W = 1	-.254	.136	-1.871	.062	[-.522; .013]

					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.869	1.870	.052	-	[1.770; 1.972]
				X (UV)	-.091	-.092	.064	-	[-.219; .033]
				Y (Mod.)	-.137	-.139	.100	-	[-.330; .049]
				Int_1	-.163	-.158	.145	-	[-.438; .127]
6	Transp pOf- fen-le- gung	PsyB. In- form.m ängel	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .257, F(3, 291) = 37.284, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.519	.053	-9.811	< .001	[-.623; -.415]
				W = 1	-.429	.127	-3.370	.001	[-.679; -.178]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.178	3.178	.057	-	[3.065; 3.291]
				X (UV)	-.519	-.519	.053	-	[-.623; -.417]
				Y (Mod.)	-.106	-.105	.118	-	[-.342; .123]
				Int_1	.090	.096	.135	-	[-.163; .365]
7	Transp Verst- ändl.	PsyB. In- form.m ängel	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .234, F(3, 291) = 34.347, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.586	.059	-9.966	< .001	[-.702; -.471]
				W = 1	-.169	.157	-1.073	.284	[-.479; .141]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.182	3.182	.056	-	[3.073; 3.290]
				X (UV)	-.586	.588	.060	-	[-.708; -.474]
				Y (Mod.)	-.141	-.144	.124	-	[-.392; .097]
				Int_1	.418	.419	.164	-	[.108; .744]
8	Transp Rich- tig-keit	PsyB. In- form.m ängel	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .195, F(3, 291) = 26.807, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.588	.069	-8.576	< .001	[-.723; -.453]
				W = 1	-.404	.174	-2.317	.021	[-.747; -.061]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.174	3.174	.060	-	[3.057; 3.293]
				X (UV)	-.588	-.590	.068	-	[-.726; -.456]
				Y (Mod.)	-.099	-.094	.120	-	[-.326; .137]
				Int_1	.184	.170	.174	-	[-.185; .501]
9	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. In- form.m ängel	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .177, F(3, 291) = 20.064, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.440	.060	-7.346	< .001	[-.558; -.322]
				W = 1	-.202	.140	-1.445	.150	[-.476; .073]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.173	3.173	.060	-	[3.055; 3.295]
				X (UV)	-.440	-.441	.059	-	[-.555; -.324]
				Y (Mod.)	-.113	-.116	.127	-	[-.363; .138]
				Int_1	.238	.240	.148	-	[-.041; .532]
10	Transp Rele- vanz		Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .041, F(3, 291) = 4.47. p = .004$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.260	.079	-3.275	.001	[-.415; -.104]

		PsyB. In- form.m ängel		W = 1	-.091	.150	-.608	.544	[-.385; .204]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.189	3.189	.066	-	[3.059; 3.320]
				X (UV)	-.260	-.257	.078	-	[-.405; -.100]
				Y (Mod.)	-.154	-.150	.131	-	[-.411; .102]
				Int_1	.169	.161	.166	-	[-.177; .479]
11	Transp pOf- fen-le- gung	PsyB. Inform. überfl.	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .072, F(3, 291) = 7.415, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.221	.071	-3.130	.002	[-.360; -.082]
				W = 1	.367	.139	2.632	.009	[.093; .641]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.949	2.950	.071	-	[2.811; 3.091]
				X (UV)	-.221	-.219	.071	-	[-.351; -.080]
				Y (Mod.)	.352	.347	.149	-	[.048; .645]
				Int_1	.588	.594	.1565	-	[.292; .902]
12	Transp Verst- ändl.	PsyB. Inform. überfl.	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .079, F(3, 291) = 7.175, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.316	.082	-3.877	< .001	[-.476; -.156]
				W = 1	.199	.201	.989	.923	[-.197; .595]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.950	2.951	.070	-	[2.814; 3.089]
				X (UV)	-.316	-.315	.080	-	[-.471; -.162]
				Y (Mod.)	.375	.377	.149	-	[.091; .674]
				Int_1	.515	.515	.207	-	[.097; .914]
13	Transp Rich- tig- keit	PsyB. Inform. überfl.	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .087, F(3, 291) = 9.15, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.403	.086	-4.678	< .001	[-.572; -.233]
				W = 1	.078	.196	.396	.692	[-.308; .463]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.942	2.943	.069	-	[2.808; 3.081]
				X (UV)	-.403	-.405	.085	-	[-.581; -.243]
				Y (Mod.)	.387	.396	.150	-	[.105; .694]
				Int_1	.480	.466	.212	-	[.002; .838]
14	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Inform. überfl.	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .068, F(3, 291) = 6.517, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.255	.069	-3.719	< .001	[-.390; -.120]
				W = 1	.094	.157	.599	.550	[-.214; .402]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.944	2.945	.071	-	[2.804; 3.084]
				X (UV)	-.255	-.253	.067	-	[-.380; -.119]
				Y (Mod.)	.380	.377	.153	-	[.074; .677]
				Int_1	.349	.348	.168	-	[.018; .677]
15			Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .043, F(3, 291) = 3.868, p = .010$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI

	Transp Rele- vanz	PsyB. Inform. überfl.		W = 0	-.208	.095	-2.180	.030	[-.395; -.020]
				W = 1	.174	.158	1.104	.271	[-.137; .485]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.952	2.951	.071	-	[2.807; 3.087]
				X (UV)	-.208	-.210	.092	-	[-.394; -.031]
				Y (Mod.)	.375	.379	.149	-	[.090; .671]
				Int_1	.382	.381	.186	-	[.005; .743]
16	Transp pOf- fen-le- gung	PsyB. Rollen- klarh.	Führungs- rolle	Modell	R² = .241, F(3, 291) = 27.791, p < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.475	.055	-8.577	< .001	[-.584; -.366]
				W = 1	-.395	.129	-3.070	.002	[-.648; -.142]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.614	2.615	.052	-	[2.512; 2.717]
				X (UV)	-.475	-.475	.055	-	[-.581; -.363]
				Y (Mod.)	-.143	-.144	.127	-	[-.402; .107]
				Int_1	.080	.083	.138	-	[-.177; .365]
17	Transp Verst- ändl.	PsyB. Rollen- klarh.	Führungs- rolle	Modell	R² = .233, F(3, 291) = 28.177, p < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.547	.060	-9.053	< .001	[-.666; -.428]
				W = 1	-.263	.177	-1.488	.138	[-.611; .085]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.618	2.618	.052	-	[2.517; 2.723]
				X (UV)	-.547	-.547	.060	-	[-.663; -.431]
				Y (Mod.)	-.168	-.174	.127	-	[-.425; .076]
				Int_1	.284	.287	.188	-	[-.063; .672]
18	Transp Rich- tig-keit	PsyB. Rollen- klarh.	Führungs- rolle	Modell	R² = .242, F(3, 291) = 36.686, p < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.602	.061	-9.831	< .001	[-.722; -.481]
				W = 1	-.540	.152	-3.541	.001	[-.839; -.240]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.608	2.608	.052	-	[2.506; 2.710]
				X (UV)	-.602	-.600	.061	-	[-.718; -.476]
				Y (Mod.)	-.116	-.113	.125	-	[-.361; .135]
				Int_1	.062	.052	.161	-	[-.274; .360]
19	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Rollen- klarh.	Führungs- rolle	Modell	R² = .137, F(3, 291) = 13.761, p < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.361	.058	-6.259	< .001	[-.474; -.247]
				W = 1	-.186	.148	-1.257	.210	[-.477; .105]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.612	2.612	.055	-	[2.506; 2.721]
				X (UV)	-.360	-.361	.058	-	[-.473; -.248]
				Y (Mod.)	.152	-.157	.131	-	[-.415; .102]
				Int_1	.175	.181	.155	-	[-.102; .505]
20				Modell	R² = .097, F(3, 291) = 9.917, p < .001				

	Transp Rele- vanz	PsyB. Rollen- klarh.	Führungs- rolle		<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.376	.074	-5.065	< .001	[-.521; -.230]
				W = 1	-.233	.144	-1.617	.107	[-.516; .051]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.621	2.623	.058	-	[2.509; 2.737]
				X (UV)	-.376	-.376	.075	-	[-.521; -.225]
				Y (Mod.)	-.175	-.177	.133	-	[-.437; .081]
				Int_1	.143	.148	.161	-	[-.160; .462]
21	Transp pOf- fen-le- gung	PsyB. Qual.- Mängel	Führungs- rolle	Modell	R ² = .086, F(3, 291) = 7.929, <i>p</i> < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.396	.082	-4.821	< .001	[-.558; -.234]
				W = 1	-.132	.227	-.582	.561	[-.578; .314]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.680	2.679	.078	-	[2.526; 2.833]
				X (UV)	-.396	-.396	.082	-	[-.554; -.232]
				Y (Mod.)	-.152	-.152	.184	-	[-.509; .221]
				Int_1	.264	.272	.231	-	[-.178; .737]
22	Transp Verst- ändl.	PsyB. Qual.- Mängel	Führungs- rolle	Modell	R ² = .081, F(3, 291) = 7.084, <i>p</i> < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.411	.095	-4.336	< .001	[-.598; -.225]
				W = 1	-.330	.234	-1.414	.159	[-.790; .129]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.683	2.684	.077	-	[2.532; 2.833]
				X (UV)	-.411	-.412	.092	-	[-.594; -.235]
				Y (Mod.)	-.147	-.149	.182	-	[-.508; .197]
				Int_1	.081	.086	.250	-	[-.385; .600]
23	Transp Rich- tig- keit	PsyB. Qual.- Mängel	Führungs- rolle	Modell	R ² = .135, F(3, 291) = 13.816, <i>p</i> < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.628	.101	-6.228	< .001	[-.826; -.429]
				W = 1	-.364	.263	-1.387	.167	[-.882; .153]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.670	2.671	.074	-	[2.527; 2.821]
				X (UV)	-.628	-.628	.099	-	[-.820; -.432]
				Y (Mod.)	-.114	-.104	.181	-	[-.453; .257]
				Int_1	.263	.242	.264	-	[-.303; .733]
24	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Qual.- Mängel	Führungs- rolle	Modell	R ² = .137, F(3, 291) = 15.23, <i>p</i> < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.486	.073	-6.635	< .001	[-.630; -.342]
				W = 1	-.260	.205	-1.267	.206	[-.664; .144]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.669	2.671	.073	-	[2.527; 2.815]
				X (UV)	-.486	-.484	.072	-	[-.623; -.340]
				Y (Mod.)	-.114	-.123	.179	-	[-.476; .233]

				Int_1	.226	.230	.213	-	[-.176; .661]
25	Transp Rele- vanz	PsyB. Qual.- Mängel	Führungs- rolle	Modell	R ² = .032, F(3, 291) = 2.468, p = .062				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = 0	-.259	.115	-2.255	.025	[-.484; -.033]
				W = 1	-.272	.215	-1.266	.206	[-.695; .151]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.687	2.686	.079	-	[2.528; 2.841]
				X (UV)	-.259	-.258	.113	-	[-.468; -.036]
				Y (Mod.)	-.154	-.152	.182	-	[-.504; .219]
	Int_1	-.014	-.008	.240	-	[-.452; .489]			
26	Transp pOf- fen-le- gung	PsyB. Zeit- druck	Führungs- rolle	Modell	R ² = .062, F(3, 291) = 6.48. p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = 0	-.162	.075	-2.158	.032	[-.309; -.014]
				W = 1	.010	.151	.064	.949	[-.287; .307]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.141	3.141	.071	-	[3.003; 3.279]
				X (UV)	-.162	-.163	.075	-	[-.309; -.012]
				Y (Mod.)	.550	.546	.144	-	[.263; .825]
	Int_1	.171	.175	.166	-	[-.144; .504]			
27	Transp Verst- ändl.	PsyB. Zeit- druck	Führungs- rolle	Modell	R ² = .081, F(3, 291) = 8.06. p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = 0	-.253	.086	-2.951	.003	[-.421; -.084]
				W = 1	-.153	.178	-.864	.388	[-.503; .196]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.140	3.140	.069	-	[3.003; 3.277]
				X (UV)	-.253	-.251	.083	-	[-.414; -.086]
				Y (Mod.)	.561	.561	.144	-	[.270; .844]
	Int_1	.099	.099	.194	-	[-.274; .491]			
28	Transp Rich- tig-keit	PsyB. Zeit- druck	Führungs- rolle	Modell	R ² = .104, F(3, 291) = 10.188, p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = 0	-.382	.097	-3.957	< .001	[-.573; -.192]
				W = 1	-.051	.232	-.218	.828	[-.506; .405]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.132	3.132	.069	-	[2.998; 3.264]
				X (UV)	-.382	-.383	.096	-	[-.564; -.185]
				Y (Mod.)	.565	.574	.151	-	[.283; .873]
	Int_1	.332	.312	.242	-	[-.199; .755]			
29	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Zeit- druck	Führungs- rolle	Modell	R ² = .131, F(3, 291) = 16.847, p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = 0	-.337	.062	-5.439	< .001	[-.458; -.215]
				W = 1	-.221	.122	-1.807	.072	[-.462; .020]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
	Konst.	3.130	3.130	.067	-	[2.996; 3.267]			

				X (UV)	-.337	-.337	.061	-	[-.4532; -.219]
				Y (Mod.)	.596	.595	.143	-	[.306; .880]
				Int_1	.116	.120	.140	-	[-.146; .401]
30	Transp Rele- vanz	PsyB. Zeit- druck	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .053, F(3, 291) = 5.153, p = .002$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.126	.101	-1.254	.211	[-.324; .072]
				W = 1	.129	.179	.721	.471	[-.223; .482]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.143	3.144	.070	-	[3.007; 3.281]
				X (UV)	-.126	-.129	.097	-	[-.314; .065]
				Y (Mod.)	.540	.540	.141	-	[.263; .819]
				Int_1	.255	.253	.200	-	[-.143; .639]
31	Transp Of- fen-le- gung	PsyB. Feed- back	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .161, F(3, 291) = 14.673, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.448	.073	-6.168	< .001	[-.591; -.305]
				W = 1	-.317	.130	-2.442	.015	[-.572; -.062]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.568	2.568	.066	-	[2.438; 2.698]
				X (UV)	-.448	-.449	.073	-	[-.592; -.304]
				Y (Mod.)	-.007	-.005	.129	-	[-.256; .251]
				Int_1	.131	.131	.148	-	[-.174; .417]
32	Transp Verst- ändl.	PsyB. Feed- back	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .088, F(3, 291) = 7.57, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.363	.086	-4.212	< .001	[-.533; -.194]
				W = 1	-.328	.147	-2.228	.027	[-.618; -.038]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.574	2.572	.068	-	[2.438; 2.708]
				X (UV)	-.363	-.365	.086	-	[-.529; -.197]
				Y (Mod.)	-.023	-.019	.132	-	[-.282; .243]
				Int_1	.035	.043	.167	-	[-.281; .371]
33	Transp Rich- tigkeit	PsyB. Feed- back	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .043, F(3, 291) = 3.644, p = .013$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.295	.104	-2.846	.005	[-.498; -.091]
				W = 1	-.222	.133	-1.676	.095	[-.484; .039]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.572	2.572	.069	-	[2.439; 2.706]
				X (UV)	-.295	-.230	.101	-	[-.504; -.108]
				Y (Mod.)	-.017	-.015	.131	-	[-.272; .244]
				Int_1	.072	.082	.172	-	[-.252; .419]
34	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Feed- back	Führungs- rolle	Modell	$R^2 = .114, F(3, 291) = 10.472, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.365	.071	-5.137	< .001	[-.505; -.225]
				W = 1	-.285	.127	-2.241	.026	[-.534; -.035]

					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.565	2.565	.066	-	[2.436; 2.698]
				X (UV)	-.365	-.365	.069	-	[-.496; -.228]
				Y (Mod.)	.009	.010	.131	-	[-.243; .265]
				Int_1	.081	.078	.141	-	[-.205; .356]
35	Transp Rele- vanz	PsyB. Feed- back	Führungs- rolle	Modell	R ² = .052, F(3, 291) = 4.368, <i>p</i> = .005				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = 0	-.307	.097	-3.156	.002	[-.499; -.116]
				W = 1	-.268	.167	-1.605	.110	[-.597; .061]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.576	2.575	.070	-	[2.439; 2.716]
				X (UV)	-.307	-.309	.096	-	[-.491; -.117]
				Y (Mod.)	-.029	-.026	.136	-	[-.297; .240]
				Int_1	.039	.034	.186	-	[-.328; .405]

Tabelle 39: Multiple Regressionsanalyse H2, N = 295 (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anhang 6: Diagramme multiple Regressionsanalyse H2 (signifikant)

Abbildung 10: Interaktionsdiagramm: Verständlichkeit × Führungsverantwortung, AV: Informationsmängel (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 11: Interaktionsdiagramm: Offenlegung × Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 12: Interaktionsdiagramm: Verständlichkeit x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 13: Interaktionsdiagramm: Richtigkeit x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 14: Interaktionsdiagramm: Rechzeitigkeit x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 15: Interaktionsdiagramm: Relevanz x Führungsverantwortung, AV: Informationsüberfluss (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anhang 7: Multiple Lineare Regressionsanalyse H3

Nr.	UV (X)	AV (Y)	Moderator (W)						
1	Trans- pOf- fen-le- gung	PsyB. Handl.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .035, F(3, 291) = 3.414, p = .018$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.123	.077	-1.602	.110	[-.274; .028]
				W = .000	-.119	.051	-2.338	.020	[-.218; -.019]
				W = .553	-.114	.061	-1.889	.060	[-.233; .005]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.835	1.836	.044	-	[1.750; 1.926]
				X (UV)	-.119	-.118	.051	-	[-.216; -.019]
				Y (Mod.)	-.153	-.155	.080	-	[-.308; .001]
Int_1	.008	.007	.083	-	[-.158; .175]				
2	Transp Verst- ändl.	PsyB. Handl.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .026, F(3, 291) = 2.489, p = .061$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.072	.088	-.820	.413	[-.244; .100]
				W = .000	-.096	.057	-1.687	.093	[-.207; .016]
				W = .553	-.120	.063	-1.911	.057	[-.243; .004]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.837	1.838	.044	-	[1.752; 1.928]
				X (UV)	-.096	-.097	.056	-	[-.207; .012]
				Y (Mod.)	-.138	-.140	.082	-	[-.298; .023]
Int_1	-.043	-.042	.092	-	[-.217; .144]				
3	Transp Rich- tig- keit	PsyB. Handl.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .05, F(3, 291) = 5.218, p = .002$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.191	.099	-1.932	.054	[-.386; .004]
				W = .000	-.193	.065	-2.970	.003	[-.321; -.065]
				W = .553	-.195	.074	-2.643	.009	[-.340; -.050]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.835	1.836	.043	-	[1.755; 1.921]
				X (UV)	-.193	-.192	.063	-	[-.313; -.063]
				Y (Mod.)	-.144	-.142	.077	-	[-.293; .008]
Int_1	-.003	-.010	.104	-	[-.220; .191]				
4	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Handl.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .03, F(3, 291) = 3.536, p = .015$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.066	.074	-.903	.367	[-.211; .078]
				W = .000	-.094	.048	-1.969	.050	[-.187; -.000]
				W = .553	-.121	.053	-2.285	.023	[-.225; -.017]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.839	1.840	.045	-	[1.755; 1.929]
				X (UV)	-.094	-.095	.047	-	[-.190; -.006]
				Y (Mod.)	-.132	-.132	.082	-	[-.293; .031]
Int_1	-.049	-.047	.074	-	[-.188; .103]				

5	Transp Rele- vanz	PsyB. Handl.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .024, F(3, 291) = 2.433, p = .065				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.104	.087	-1.188	.236	[-.275; .068]
				W = .000	-.110	.061	-1.801	.073	[-.229; .010]
				W = .553	-.116	.073	-1.591	.113	[-.259; .028]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	1.836	1.837	.045	-	[1.750; 1.928]
				X (UV)	-.110	-.111	.061	-	[-.233; .008]
				Y (Mod.)	-.116	-.114	.082	-	[-.280; .047]
Int_1	-.011	-.011	.092	-	[-.195; .171]				
6	Transp Of- fen-le- gung	PsyB. In- form.m ängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .259, F(3, 291) = 36.832, p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.473	.078	-6.066	< .001	[-.626; -.319]
				W = .000	-.501	.050	-10.034	< .001	[-.599; -.403]
				W = .553	-.529	.064	-8.299	< .001	[-.654; -.403]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.156	3.155	.057	-	[3.058; 3.253]
				X (UV)	-.501	-.500	.053	-	[-.594; -.401]
				Y (Mod.)	.104	.105	.118	-	[-.077; .287]
Int_1	-.050	-.054	.135	-	[-.236; .124]				
7	Transp Verst- ändl.	PsyB. In- form.m ängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .228, F(3, 291) = 32.31. p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.581	.097	-6.017	< .001	[-.771; -.391]
				W = .000	-.544	.058	-9.363	< .001	[-.659; -.430]
				W = .553	-.508	.073	-6.923	< .001	[-.652; -.363]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.152	3.152	.051	-	[3.055; 3.253]
				X (UV)	-.544	-.545	.057	-	[-.659; -.434]
				Y (Mod.)	.225	.225	.100	-	[.028; .425]
Int_1	.066	.069	.110	-	[-.151; .283]				
8	Transp Rich- tig- keit	PsyB. In- form.m ängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .198, F(3, 291) = 24.788, p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.499	.105	-4.730	< .001	[-.706; -.291]
				W = .000	-.547	.068	-8.039	< .001	[-.681; -.413]
				W = .553	-.596	.083	-7.219	< .001	[-.758; -.434]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.157	3.157	.052	-	[3.056; 3.260]
				X (UV)	-.547	-.549	.068	-	[-.682; -.420]
				Y (Mod.)	.138	.142	.102	-	[-.052; .342]
Int_1	-.088	-.085	.117	-	[-.319; .140]				
9	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. In- form.m ängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .184, F(3, 291) = 21.63. p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.359	.101	-3.568	< .001	[-.558; -.161]
	W = .000	-.403	.058	-6.907	< .001	[-.517; -.288]			

				W = .553	-.446	.068	-6.577	< .001	[-.579; -.312]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.162	3.160	.052	-	[3.058; 3.261]
				X (UV)	-.403	-.402	.056	-	[-.511; -.291]
				Y (Mod.)	.211	.215	.102	-	[.014; .412]
				Int_1	-.078	-.076	.108	-	[-.288; .135]
10	Transp Relevanz	PsyB. Inform.m ängel	Wichtigkeit von Transparenz	Modell	R ² = .056, F(3, 291) = 5.676, p = .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.144	.124	-1.164	.246	[-.388; .100]
				W = .000	-.251	.078	-3.219	.001	[-.405; -.098]
				W = .553	-.358	.094	-3.826	< .001	[-.543; -.174]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.175	3.175	.058	-	[3.063; 3.292]
				X (UV)	-.251	-.247	.075	-	[-.389; -.094]
				Y (Mod.)	.177	.180	.113	-	[-.041; .407]
				Int_1	-.194	-.205	.131	-	[-.468; .041]
11	Transp Offenlegung	PsyB. Inform. überfl.	Wichtigkeit von Transparenz	Modell	R ² = .015, F(3, 291) = 1.322, p = .267				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.109	.100	-1.091	.276	[-.305; .088]
				W = .000	-.112	.067	-1.691	.092	[-.243; .018]
				W = .553	-.116	.091	-1.281	.201	[-.295; .062]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.044	3.044	.065	-	[2.915; 3.172]
				X (UV)	-.112	-.112	.067	-	[-.244; .020]
				Y (Mod.)	.128	.132	.120	-	[-.107; .361]
				Int_1	-.007	-.006	.122	-	[-.252; .232]
12	Transp Verständl.	PsyB. Inform. überfl.	Wichtigkeit von Transparenz	Modell	R ² = .04, F(3, 291) = 3.692, p = .012				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.237	.118	-2.010	.045	[-.468; -.005]
				W = .000	-.237	.077	-3.068	.002	[-.389; -.085]
				W = .553	-.237	.103	-2.297	.022	[-.440; -.034]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.044	3.043	.064	-	[2.918; 3.167]
				X (UV)	-.237	-.240	.077	-	[-.389; -.090]
				Y (Mod.)	.173	.173	.121	-	[-.065; .413]
				Int_1	.000	.001	.140	-	[-.270; .276]
13	Transp Richtigkeit	PsyB. Inform. überfl.	Wichtigkeit von Transparenz	Modell	R ² = .048, F(3, 291) = 4.958, p = .002				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.312	.130	-2.390	.018	[-.568; -.055]
				W = .000	-.299	.085	-3.524	.001	[-.466; -.132]
				W = .553	-.286	.099	-2.878	.004	[-.481; -.090]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.044	3.043	.063	-	[2.923; 3.168]
				X (UV)	-.299	-.298	.084	-	[-.466; -.133]

				Y (Mod.)	.142	.144	.113	-	[-.077; .364]
				Int_1	.024	.023	.140	-	[-.256; .293]
14	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Inform. überfl.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .035, F(3, 291) = 3.274, p = .022$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.232	.105	-2.204	.028	[-.439; -.025]
				W = .000	-.195	.066	-2.968	.003	[-.324; -.066]
				W = .553	-.158	.092	-1.728	.085	[-.338; .022]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.039	3.041	.064	-	[2.913; 3.166]
				X (UV)	-.195	-.195	.065	-	[-.317; -.065]
				Y (Mod.)	.185	.188	.123	-	[-.053; .428]
Int_1	.067	.068	.129	-	[-.181; .327]				
15	Transp Rele- vanz	PsyB. Inform. überfl.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .029, F(3, 291) = 2.097, p = .101$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	.008	.113	.074	.941	[-.213; .230]
				W = .000	-.136	.084	-1.617	.107	[-.302; .030]
				W = .553	-.281	.120	-2.331	.020	[-.518; -.044]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.070	3.070	.065	-	[2.944; 3.198]
				X (UV)	-.136	-.138	.083	-	[-.303; .027]
				Y (Mod.)	.140	.141	.123	-	[-.103; .385]
Int_1	-.262	-.265	.143	-	[-.539; .024]				
16	Transp Of- fen-le- gung	PsyB. Rollen- klarh.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .263, F(3, 291) = 32.579, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.293	.066	-4.446	< .001	[-.423; -.163]
				W = .000	-.441	.049	-9.016	< .001	[-.537; -.344]
				W = .553	-.588	.063	-9.318	< .001	[-.713; -.464]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.581	2.582	.048	-	[2.489; 2.676]
				X (UV)	-.441	-.440	.049	-	[-.533; -.344]
				Y (Mod.)	.062	.062	.081	-	[-.101; .220]
Int_1	-.267	-.265	.076	-	[-.415; -.114]				
17	Transp Verst- ändl.	PsyB. Rollen- klarh.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .254, F(3, 291) = 41.454, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.322	.076	-4.230	< .001	[-.471; -.172]
				W = .000	-.483	.052	-9.331	< .001	[-.585; -.381]
				W = .553	-.645	.065	-9.873	< .001	[-.773; -.516]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.599	2.599	.048	-	[2.508; 2.693]
				X (UV)	-.483	-.485	.052	-	[-.586; -.381]
				Y (Mod.)	.150	.149	.084	-	[-.012; .316]
Int_1	-.292	-.288	.087	-	[-.448; -.110]				
18				Modell	$R^2 = .261, F(3, 291) = 40.161, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI

	Transp Rich- tig-keit	PsyB. Rollen- klarh.	Wichtigkeit von Trans- parenz	W = -.553	-.408	.080	-5.110	< .001	[-.566; -.251]
				W = .000	-.560	.057	-9.890	< .001	[-.671; -.449]
				W = .553	.712	.069	-10.309	< .001	[-.847; -.576]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.586	2.586	.049	-	[2.488; 2.683]
				X (UV)	-.560	-.561	.056	-	[-.675; -.451]
				Y (Mod.)	.110	.113	.082	-	[-.050; .276]
				Int_1	-.275	-.277	.086	-	[-.445, -.108]
19	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Rollen- klarh.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .164, F(3, 291) = 17.186, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.163	.075	-2.182	.030	[-.309; -.016]
				W = .000	-.310	.052	-5.950	< .001	[-.412; -.207]
				W = .553	-.456	.067	-6.818	< .001	[-.588; -.325]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.602	2.601	.051	-	[2.501; 2.700]
				Int_1	-.266	-.261	.085	-	[-.419; -.084]
20	Transp Rele- vanz	PsyB. Rollen- klarh.	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .134, F(3, 291) = 17.265, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.183	.079	-2.317	.021	[-.338; -.028]
				W = .000	-.369	.061	-6.029	< .001	[-.489; -.248]
				W = .553	-.555	.083	-6.728	< .001	[-.717; -.392]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.616	2.615	.052	-	[2.513; 2.720]
				Int_1	-.337	-.337	.093	-	[-.518; -.152]
21	Transp Of- fen-le- gung	PsyB. Qual.- Mängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .087, F(3, 291) = 7.762, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.219	.116	-1.884	.061	[-.447; .010]
				W = .000	-.337	.078	-4.347	< .001	[-.489; -.184]
				W = .553	-.455	.105	-4.355	< .001	[-.661; -.249]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.649	2.647	.070	-	[2.513; 2.786]
				Int_1	-.214	-.208	.142	-	[-.477; .076]
22	Transp Verst- ändl.	PsyB. Qual.- Mängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .082, F(3, 291) = 7.059, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.330	.150	-2.202	.028	[-.624; -.035]
				W = .000	-.393	.091	-4.298	< .001	[-.572; -.213]
				W = .553	-.456	.119	-3.822	< .001	[-.690; -.221]
	<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI				

				Konst.	2.657	2.656	.070	-	[2.521; 2.795]
				X (UV)	-.393	-.391	.091	-	[-.570; -.216]
				Y (Mod.)	.056	.061	.131	-	[-.194; .315]
				Int_1	-.114	-.120	.174	-	[-.466; .225]
23	Transp Rich- tig-keit	PsyB. Qual.- Mängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .143, F(3, 291) = 15.59. <i>p</i> < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.369	.142	-2.598	.001	[-.648; -.089]
				W = .000	-.541	.097	-5.565	< .001	[-.732; -.350]
				W = .553	-.713	.106	-6.734	< .001	[-.921; -.504]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.654	2.655	.068	-	[2.522; 2.786]
				X (UV)	-.541	-.545	.095	-	[-.731; -.355]
				Y (Mod.)	.010	.016	.133	-	[-.236; .279]
				Int_1	-.311	-.310	.145	-	[-.585; -.018]
24	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Qual.- Mängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .134, F(3, 291) = 12.955, <i>p</i> < .001				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.433	.136	-3.184	.002	[-.701; -.165]
				W = .000	-.449	.078	-5.735	< .001	[-.604; -.295]
				W = .553	-.466	.095	-4.890	< .001	[-.654; -.279]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.653	2.650	.069	-	[2.516; 2.783]
				X (UV)	-.449	-.448	.076	-	[-.591; -.298]
				Y (Mod.)	.105	.112	.139	-	[-.160; .390]
				Int_1	-.030	-.028	.151	-	[-.331; .263]
25	Transp Rele- vanz	PsyB. Qual.- Mängel	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .03. F(3, 291) = 2.271, <i>p</i> = .080				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.258	.157	-1.647	.101	[-.566; .050]
				W = .000	-.277	.107	-2.590	.010	[-.488; -.067]
				W = .553	-.296	.149	-1.989	.048	[-.589; -.003]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.654	2.654	.075	-	[2.503; 2.800]
				X (UV)	-.277	-.276	.102	-	[-.478; -.076]
				Y (Mod.)	.085	.089	.142	-	[-.191; .373]
				Int_1	-.035	-.036	.181	-	[-.392; .325]
26	Trans- pOf- fen-le- gung	PsyB. Zeit- druck	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .016, F(3, 291) = 1.319, <i>p</i> = .268				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.056	.104	-.539	.591	[-.261; .149]
				W = .000	-.111	.069	-1.599	.111	[-.247; .026]
				W = .553	-.165	.092	-1.787	.075	[-.347; .017]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.270	3.269	.063	-	[3.146; 3.395]
				X (UV)	-.111	-.109	.069	-	[-.239; .026]
				Y (Mod.)	.069	.073	.116	-	[-.147; .305]
				Int_1	-.099	-.102	.126	-	[-.353; .141]

27	Transp Verst- ändl.	PsyB. Zeit- druck	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .036, F(3, 291) = 3.085, p = .023$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.229	.109	-2.098	.039	[-.444; -.014]
				W = .000	-.233	.0785	-2.965	.003	[-.387; -.078]
				W = .553	-.236	.102	-2.329	.021	[-.436; -.037]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.272	3.271	.064	-	[3.146; 3.395]
				X (UV)	-.233	-.231	.077	-	[-.382; -.078]
				Y (Mod.)	.120	.124	.117	-	[-.099; .357]
Int_1	-.007	-.003	.128	-	[-.250; .258]				
28	Transp Rich- tig-keit	PsyB. Zeit- druck	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .053, F(3, 291) = 5.426, p = .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.151	.134	-1.128	.260	[-.415; .113]
				W = .000	-.267	.090	-2.955	.003	[-.445; -.089]
				W = .553	-.383	.098	-3.903	< .001	[-.576; -.190]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.273	3.273	.062	-	[3.152; 3.396]
				X (UV)	-.267	-.269	.088	-	[-.439; -.091]
				Y (Mod.)	.084	.086	.112	-	[-.132; .308]
Int_1	-.210	-.204	.132	-	[-.458; .064]				
29	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Zeit- druck	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .081, F(3, 291) = 9.467, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.339	.085	.0789	< .001	[-.507; -.171]
				W = .000	-.311	.058	-5.321	< .001	[-.426; -.196]
				W = .553	-.283	.079	-3.580	< .001	[-.438; -.127]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.268	3.269	.062	-	[3.146; 3.392]
				X (UV)	-.311	-.309	.059	-	[-.418; -.190]
				Y (Mod.)	.159	.165	.117	-	[-.058; .401]
Int_1	.051	.052	.104	-	[-.151; .262]				
30	Transp Rele- vanz	PsyB. Zeit- druck	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .013, F(3, 291) = 1.023, p = .383$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	.045	.127	.351	.726	[-.205; .295]
				W = .000	-.068	.089	-.766	.444	[-.243; .107]
				W = .553	-.181	.116	-1.560	.120	[-.409; .047]
					<i>B</i>	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	3.291	3.290	.064	-	[3.162; 3.413]
				X (UV)	-.068	-.070	.085	-	[-.238; .096]
				Y (Mod.)	.075	.079	.121	-	[-.149; .327]
Int_1	-.204	-.198	.145	-	[-.485; .090]				
31	Transp Of- fen-le- gung	PsyB. Feed- back	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	$R^2 = .162, F(3, 291) = 16.584, p < .001$				
					<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95 %-KI
				W = -.553	-.447	.084	-5.317	< .001	[-.613; -.282]
	W = .000	-.430	.063	-6.835	< .001	[-.554; -.306]			

				W = .553	-.413	.094	-4.377	< .001	[-.599; -.227]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.570	2.571	.056	-	[2.463; 2.682]
				X (UV)	-.430	-.432	.062	-	[-.551; -.307]
				Y (Mod.)	-.111	-.110	.106	-	[-.313; .104]
				Int_1	.031	.032	.112	-	[-.177; .256]
32	Transp Verst- ändl.	PsyB. Feed- back	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .089, F(3, 291) = 8.301, p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.369	.106	-3.479	.001	[-.577; -.160]
				W = .000	-.358	.075	-4.763	< .001	[-.506; -.210]
				W = .553	-.347	.117	-2.968	.003	[-.577; -.117]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.569	2.570	.060	-	[2.452; 2.683]
				X (UV)	-.358	-.358	.074	-	[-.501; -.211]
				Y (Mod.)	-.037	-.033	.113	-	[-.247; .189]
				Int_1	.020	.020	.143	-	[-.255; .297]
33	Transp Rich- tig-keit	PsyB. Feed- back	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .045, F(3, 291) = 3.855, p = .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.252	.127	-1.975	.049	[-.502; -.001]
				W = .000	-.274	.087	-3.165	.002	[-.445; -.104]
				W = .553	-.297	.128	-2.329	.021	[-.548; -.046]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.570	2.573	.061	-	[2.450; 2.690]
				X (UV)	-.274	-.279	.085	-	[-.450; -.111]
				Y (Mod.)	-.093	-.088	.112	-	[-.307; .138]
				Int_1	-.041	-.039	.160	-	[-.350; .274]
34	Transp Recht- zeitigk.	PsyB. Feed- back	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .116, F(3, 291) = 10.614, p < .001				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.283	.092	-3.095	.002	[-.463; -.103]
				W = .000	-.335	.063	-5.292	< .001	[-.460; -.210]
				W = .553	-.387	.084	-4.640	< .001	[-.552; -.223]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.576	2.577	.059	-	[2.463; 2.689]
				X (UV)	-.335	-.334	.063	-	[-.456; -.212]
				Y (Mod.)	-.031	-.032	.106	-	[-.244; .178]
				Int_1	-.094	-.095	.108	-	[-.306; .114]
35	Transp Rele- vanz	PsyB. Feed- back	Wichtigkeit von Trans- parenz	Modell	R ² = .054, F(3, 291) = 4.786, p = .003				
					B	SE	t	p	95 %-KI
				W = -.553	-.358	.115	-3.104	.002	[-.585; -.131]
				W = .000	-.304	.086	-3.545	.001	[-.472; -.135]
				W = .553	-.250	.131	-1.905	.058	[-.507; .008]
					B	Boot-MW	Boot-SE		95 %- Boot-KI
				Konst.	2.560	2.562	.061	-	[2.444; 2.682]
				X (UV)	-.304	-.308	.085	-	[-.472; -.141]

				Y (Mod.)	.009	.010	.115	-	[-.208; .236]
				Int_1	.099	.089	.155	-	[-.225; .382]

Tabelle 40: Multiple Regressionsanalyse H2, $N = 295$ (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Anhang 8: Diagramme multiple Regressionsanalyse H3 (signifikant)

Abbildung 16: Interaktionsdiagramm: Offenlegung x Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 17: Interaktionsdiagramm: Verständlichkeit x Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 18: Interaktionsdiagramm: Richtigkeit × Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 19: Interaktionsdiagramm: Rechzeitigkeit × Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 20: Interaktionsdiagramm: Relevanz × Wichtigkeit, AV: Rollenklarheit (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)

Abbildung 21: Interaktionsdiagramm: Richtigkeit × Wichtigkeit, AV: Qualifizierungsmängel (Quelle: eigene Darstellung, SPSS)